

Andres Hartmann

Unterschiede von schriftlichen Fragebögen zur Evaluation des Klassenklimas

Eine Dokumentenanalyse

Master Thesis

Abstract

Um den Zustand des subjektiv geprägten Konstrukts «Klassenklima» auf der Sekundarstufe I zu erfassen, besteht die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler anhand schriftlicher Fragebögen darüber zu befragen. Diesbezüglich existieren einerseits in der Fachliteratur bereitgestellte Fragebögen, andererseits werden solche in verschiedenen Sekundarschulen selbst erstellt und eingesetzt. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Fragebögen zu vergleichen und Unterschiede auszumachen, um im Anschluss daran Konsequenzen für den schulischen Alltag zu formulieren. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen «Klassenklima» sowie «Fragebogen» zeigt auf, dass diese in ihrer Komplexität oftmals verschieden ausgelegt und interpretiert werden. Infolgedessen sind sowohl formative als auch inhaltliche Kriterien identifizierbar, anhand welcher sich Fragebögen

zum Klassenklima unterscheiden. Zusammengefasst zeigen die Forschungsergebnisse, dass sich die in der Literatur verfügbaren als auch die durch die Schulen erstellten Fragebögen im Aufbau, der Formulierung sowie dem Umfang der Items und Antwortformate unterscheiden und auch inhaltliche Differenzen auszumachen sind. So fokussieren sich die meisten der untersuchten Fragebögen auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern, auch wenn einzelne Fragebögen der Fachliteratur das Klassenklima ganzheitlicher erfassen. Grund dafür dürfte unter anderem die Vielschichtigkeit des Klassenklimas sein. Soll dieses möglichst umfassend erhoben werden, so nimmt die Fragebogenlänge zu, was sich schliesslich negativ auf die Motivation und Zumutbarkeit auswirkt.

Keywords

Schulklima, Klassenklima, Lernumgebung, Unterricht, Unterrichtsqualität, didaktisches Qualitätsmerkmal, Feedback, Evaluation, Fragebogen, Professionalisierung, Sekundarstufe I, Analyse, Master Thesis

Bibliografie

Hartmann, Andres. 2020. *Unterschiede von schriftlichen Fragebögen zur Evaluation des Klassenklimas: Eine Dokumentenanalyse*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4785008>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4785008>

2020

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Unterschiede von schriftlichen Fragebögen zur Evaluation des Klassenklimas

Eine Dokumentenanalyse

Abbildung 1: Fragebogenschnitt

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

vorgelegt von
Andres Hartmann

eingereicht bei
Simone Herzog
Daniela Müller
Dr. Alexandra Totter

Zürich, Dezember 2020

Vorwort

Im Rahmen verschiedener Stellvertretungen, Praktika und Vikariate während der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich, habe ich ganz unterschiedliche Sekundarklassen unterrichtet. So unterschieden sich diese etwa in deren Leistungsanforderungen, der Stufe oder der Klassengrösse.

Was jedoch alle Klassen – ungeachtet der eben erwähnten Unterschiede – gemein hatten, war eine charakteristische Grundstimmung untereinander. Dieses wohl sehr individuell wahrzunehmende Ambiente, kann auch unter dem Begriff Klassenklima zusammengefasst werden. Doch auch beim Klassenklima waren bei den unterschiedlichen Klassen Differenzen auszumachen. In gewissen Klassen bin ich auf sehr harmonische Gemeinschaften gestossen. Der Umgang untereinander war angenehm, die Lernatmosphäre produktiv, der Klassenzusammenhalt stark. Andere Konstellationen waren geprägt von Reibereien, Missgunst sowie von ausgeprägt heterogenen Gruppenzusammensetzungen. Bei mir tauchte die Frage auf, welche Faktoren das Klassenklima beeinflussen und ob sich ein Konstrukt wie das Klassenklima irgendwie messen lässt. Anhand einer Messung sollte es doch möglich sein, negative sowie positive Einflüsse auf das spezifische Klassenklima einer Klasse zu identifizieren und als Folge dessen, Massnahmen zu ergreifen, um dieses in eine positive Richtung zu lenken. Dabei sollten die betroffenen Schülerinnen und Schüler im Sinne der Partizipation selbstverständlich die Möglichkeit bekommen, ihre persönliche Meinung und Einstellung zum Klassenklima darzulegen. Da ich verschiedentlich schriftliches Feedback von den Schülerinnen und Schülern zu meinem Unterricht eingefordert hatte, drängte sich bei mir die Frage auf, welche schriftlichen Fragebögen zur Evaluation des Klassenklimas in der Literatur und an den Schulen existieren und wie sich diese unterscheiden. Darin habe ich schliesslich ein spannendes Themenfeld für das Verfassen der vorliegenden Masterarbeit gefunden.

Beim Verfassen dieser Arbeit konnte ich auf die Unterstützung verschiedener Personen zählen. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei meinen Betreuerinnen Simone Herzog, Daniela Müller sowie Dr. Alexandra Totter, welche mich im Prozess dieser Masterarbeit stets unterstützten und mir mit konstruktiver Kritik, wertvollen Gedankenanstössen und wegweisenden Rückmeldungen zur Seite standen. Des Weiteren bedanke ich mich bei allen Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern für ihre Bereitschaft und die von ihnen aufgewendete Zeit, mir verschiedene Fragebögen zukommen zu lassen. Sie haben mit dem Bereitstellen ebendieser wesentlich zum Gelingen der vorliegenden Arbeit beigetragen. Ferner bedanke ich mich bei allen Personen meines persönlichen Umfelds für ihre Geduld und die Unterstützung während dieser Zeit.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
Abstract	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Relevanz der Thematik	7
1.2 Bezug zum Berufsfeld	7
1.3 Bezug zu den Standards des Kompetenzstrukturmodells der PHZH (2018)	8
1.4 Zielsetzung, Erkenntnisinteresse und Fragestellung	10
1.5 Gliederung der Arbeit	10
2 Theoretischer Teil	12
2.1 Klassenklima.....	12
2.1.1 Definition.....	12
2.1.2 Zum Begriff Klima im schulischen Kontext	12
2.1.3 Abgrenzungen zu anderen Klimabegriffen im Kontext Schule	14
2.1.4 Messbarkeit des Klassenklimas	15
2.1.5 Determinanten des Klassenklimas.....	16
2.2 Schriftlicher Fragebogen als Instrument der Datenerhebung	21
2.2.1 Definition.....	21
2.2.2 Grundlegendes zur Fragebogenkonstruktion.....	22
3 Methode	32
3.1 Dokumentenanalyse.....	32
3.1.1 Definition.....	32
3.1.2 Aspekte der Dokumentenanalyse als Forschungsmethode	32
3.1.3 Ablauf einer Dokumentenanalyse	33
3.2 Vorgehen bei der Datenerhebung.....	34
3.2.1 Auswahl der Fragebögen.....	34
3.2.2 Fragebögen aus der Fachliteratur.....	35
3.2.3 Fragebögen schulischen Hintergrunds.....	40
3.2.4 Erkenntniswert der einbezogenen Fragebögen	44
3.3 Vorgehen bei der Datenanalyse	45
3.3.1 Kriterienkatalog	45
3.3.2 Datenauswertung	54
4 Ergebnisse.....	58
4.1 Auswertung der Fragebögen.....	58
4.1.1 Fragebögen aus der Fachliteratur.....	58
4.1.2 Fragebögen schulischen Hintergrunds.....	66
4.2 Vergleich der Fragebögen aus der Fachliteratur	76

4.2.1	Formale Aspekte	76
4.2.2	Inhaltliche Aspekte	77
4.3	Vergleich der Fragebögen schulischen Hintergrunds	79
4.3.1	Formale Aspekte	79
4.3.2	Inhaltliche Aspekte	80
4.4	Vergleich der beiden Fragebogengruppen	81
4.4.1	Formale Aspekte	81
4.4.2	Inhaltliche Aspekte	82
5	Diskussion	83
5.1	Bezugnahme zu Theorie und bestehender Empirie	83
5.1.1	Fragebögen aus der Fachliteratur	83
5.1.2	Vergleich der Fragebogengruppen	87
5.2	Beantwortung der Fragestellung	89
6	Schlussteil	91
6.1	Bedeutung und Empfehlungen für die Schule	91
6.2	Bedeutung für die Tätigkeit als Lehrperson	93
6.3	Grenzen und Schwachstellen	93
6.4	Ausblick	94
	Literaturverzeichnis	96
	Anhang	100
	Anhang A: Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1998): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	100
	Anhang B: Fragebogen zum Klassenklima (Diel und Nieder 2010): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	110
	Anhang C: KlassenCheckUp! (Sander, Haarmann und Kühmichel 2010): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	116
	Anhang D: Fragebogen zum Klassenklima (Wirth 2012): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	122
	Anhang E: Fragebogen Schule A: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	132
	Anhang F: Fragebogen Schule B: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	139
	Anhang G: Fragebogen Schule C: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	148
	Anhang H: Fragebogen Schule D: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	153
	Anhang I: Fragebogen Schule E: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog	159
	Anhang J: Fragebogen zum Klassenklima von Andres Hartmann: Dokument, Informationen zum Fragebogen sowie Auswertung Kriterienkatalog	166
	Beilage: Schriftliche Erklärung zur Eigenleistung	175

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fragebogenausschnitt	0
Abbildung 2: Klimabegriffe im Kontext Schule (Eder 2002, 215)	14
Abbildung 3: Ebenen der Klimabegriffe im Kontext Schule (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 504)	14
Abbildung 4: Beispiele Formate Mehrfachwahlantworten (Mummendey u. Grau 2014, 62)	27
Abbildung 5: Gerade Anzahl Antwort-möglichkeiten (Diel u. Nieder, 2010)	29
Abbildung 6: Skalierung ungerader Anzahl Antwortmöglichkeiten (Eder, 1998).....	29
Abbildung 7: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2018, 45).....	55
Abbildung 8: Beispiel Auswertung inhaltliche Kriterien	57
Abbildung 9: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Eder (1998)	59
Abbildung 10: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Diel und Nieder (2010)	61
Abbildung 11: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Sander, Haarmann und Kühmichel (2010)	63
Abbildung 12: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Wirth (2012).....	65
Abbildung 13: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen A	67
Abbildung 14: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen B	69
Abbildung 15: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen C	71
Abbildung 16: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen D	73
Abbildung 17: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen E.....	75

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Definition Klassenklima Masterarbeit A. Hartmann	15
Tabelle 2: Übersicht der Einflussfaktoren des Klassenklimas.....	17
Tabelle 3: Empfehlenswerte Antwortalternativen für fünf-stufige Skalen (Mummendey u. Grau 2014, 79).....	28
Tabelle 4: Empfehlenswerte Antwortalternativen für sieben-stufige Skalen (Mummendey u. Grau 2014, 80)	28
Tabelle 5: Stufen der Dokumentenanalyse nach Mayring (2016, 48)	34
Tabelle 6: Übersicht Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima von Eder (1998).....	36
Tabelle 7: Übersicht Fragebogen zum Klassenklima von Diel und Nieder (2010).....	37
Tabelle 8: Übersicht KlassenCheckUp! von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010)	38
Tabelle 9: Übersicht Fragebogen zum Klassenklima von Wirth (2012)	39
Tabelle 10: Übersicht Fragebogen Schule A.....	41
Tabelle 11: Übersicht Fragebogen Schule B.....	41
Tabelle 12: Übersicht Fragebogen Schule C.....	42
Tabelle 13: Übersicht Fragebogen Schule D.....	43
Tabelle 14 Übersicht Fragebogen Schule E	43
Tabelle 15: Übersicht Kriterienkatalog zur Analyse der Fragebögen.....	53
Tabelle 16: Beispiel Nummerierung Items.....	55
Tabelle 17: Beispiel Zuordnung Items zu formalen Kriterien.....	55
Tabelle 18: Beispiel Auswertung formale Kriterien	56
Tabelle 19: Beispiel Codierung Items.....	56
Tabelle 20: Beispiel Zuordnung inhaltliche Kriterien.....	56
Tabelle 21: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Eder (1998).....	58
Tabelle 22: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Diel und Nieder (2010).....	60
Tabelle 23: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Sander Haarmann und Kühmichel (2010).....	62
Tabelle 24: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Wirth (2012)	64
Tabelle 25: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen A.....	66
Tabelle 26: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen B.....	68
Tabelle 27: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen C.....	70
Tabelle 28: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen D.....	72
Tabelle 29: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen E.....	74

Abstract

Um den Zustand des subjektiv geprägten Konstrukts «Klassenklima» auf der Sekundarstufe I zu erfassen, besteht die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler anhand schriftlicher Fragebögen darüber zu befragen. Diesbezüglich existieren einerseits in der Fachliteratur bereitgestellte Fragebögen, andererseits werden solche in verschiedenen Sekundarschulen selbst erstellt und eingesetzt. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Fragebögen zu vergleichen und Unterschiede auszumachen, um im Anschluss daran Konsequenzen für den schulischen Alltag zu formulieren. Die theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen «Klassenklima» sowie «Fragebogen» zeigt auf, dass diese in ihrer Komplexität oftmals verschieden ausgelegt und interpretiert werden. Infolgedessen sind sowohl formative als auch inhaltliche Kriterien identifizierbar, anhand welcher sich Fragebögen zum Klassenklima unterscheiden. Zusammengefasst zeigen die Forschungsergebnisse, dass sich die in der Literatur verfügbaren als auch die durch die Schulen erstellten Fragebögen im Aufbau, der Formulierung sowie dem Umfang der Items und Antwortformate unterscheiden und auch inhaltliche Differenzen auszumachen sind. So fokussieren sich die meisten der untersuchten Fragebögen auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern, auch wenn einzelne Fragebögen der Fachliteratur das Klassenklima ganzheitlicher erfassen. Grund dafür dürfte unter anderem die Vielschichtigkeit des Klassenklimas sein. Soll dieses möglichst umfassend erhoben werden, so nimmt die Fragebogenlänge zu, was sich schliesslich negativ auf die Motivation und Zumutbarkeit auswirkt.

1 Einleitung

1.1 Relevanz der Thematik

Die Anforderungen, welche an Lehrpersonen gestellt werden, sind hoch. Dies bestätigt unter anderem Brägger (2019, 8) in ihrem Bericht zur Arbeitszeiterhebung oder auch Landert (2014, 58) in seinem Report zur Berufszufriedenheit der Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer. Letzterer untersuchte in einer gross angelegten Studie (n = 14'310), wie zufrieden die Deutschschweizer Lehrpersonen mit einzelnen Aspekten ihres Berufes sind. Dazu gehörten auch Gründe für die Wiederwahl des Lehrberufs, trotz den erwähnten hohen Anforderungen. Interessant in Bezug auf das Thema der vorliegenden Masterarbeit ist, dass die Berufsmotivation der Lehrpersonen wächst, wenn Bedingungen geschaffen werden können, welche ein gutes Klassenklima mit den Schülerinnen und Schülern ermöglichen (Landert 2014, 37). Dieser Umstand macht deutlich, dass die Thematik Klassenklima für die Lehrpersonen eine hohe Relevanz im schulischen Kontext und ihrer Arbeitsmotivation aufweist. Dies bestätigt auch die Erziehungswissenschaftlerin Maag Merki in ihrem Artikel zur Schaffung von Rahmenbedingungen für schulische Reformen durch die Politik (*Neue Zürcher Zeitung*, 06.11.2014; online verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/debatte/ohne-ressourcen-geht-es-nicht-1.18418991#back-register>). So hält sie fest, dass erfolgreiche Schulen einerseits den Unterricht und dessen Entwicklung in den Fokus rücken und andererseits das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Als wichtige Grundlage dafür stehe ein gutes Schul- und Klassenklima. Die Autorin schreibt dazu: «Damit dies möglich ist, braucht es ein unterstützendes und wertschätzendes Schul- und Klassenklima, das auch die Partizipation durch die Schüler und Eltern einschliesst» (ebd.). Dabei macht sie in ihrer Aussage explizit auf die Teilhabe der Klasse aufmerksam. Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, an der Gestaltung des Klassenklimas mitzuwirken. Die Evaluation des Klassenklimas anhand schriftlicher Fragebögen durch die Schülerinnen und Schüler bilde dabei eine wertvolle Möglichkeit der Partizipation. Den Jugendlichen werde dadurch die Gelegenheit geboten, ihre persönlichen Wahrnehmungen und ihr Wohlbefinden innerhalb der Klasse darzulegen (ebd.).

1.2 Bezug zum Berufsfeld

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2006) weist in ihrem Handbuch zur Schulqualität explizit auf das Klassenklima und dessen Evaluation hin und bestätigt damit die Relevanz, welche dem Thema im Lehrberuf zugeschrieben wird. Im Rahmen von Empfehlungen zur Klassenführung hält sie folgende, allgemeine Punkte dazu fest:

- «Die Lehrperson fördert ein Klima gegenseitiger Wertschätzung und der Zugehörigkeit aller – innerhalb der Klasse sowie zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 2).
- «Ein gutes Klassenklima ist eine gemeinsame Leistung aller Beteiligten («Klassengeist»）」 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 6).
- «In der Klasse herrscht ein positives Klima, welches das Lernen des Einzelnen und der Klasse fördert und stärkt» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 7).

Zur konkreten Umsetzung von Interventionsmöglichkeiten bezüglich der Aufrechterhaltung oder Erarbeitung eines angenehmen Klassenklimas ist dabei zuerst Folgendes übergeordnet festgehalten: «Die Lehrperson schafft innerhalb und ausserhalb des Unterrichts bewusst Anlässe, um ein gutes Klassenklima aufzubauen, zu erhalten oder weiter zu entwickeln» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 2).

Schliesslich werden mögliche Massnahmen aufgeführt, die zu einer Verbesserung des Klassenklimas beitragen können. Aufgelistet werden diejenigen Punkte, welche mit schriftlichen Fragebögen in Verbindung gebracht werden können, wie sie im Rahmen dieser Masterarbeit untersucht werden.

- «Sie [Die Lehrperson, Anm. d. Verf.] setzt Instrumente und Verfahren zur Erhebung bzw. Überprüfung des Klassenklimas ein: Klimafragebogen, Fragebogen zum Wohlbefinden in der Schule u.a» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 4).
- «Die Lehrperson holt sich periodisch Rückmeldungen zu Klassenführung und Klassenklima ein (Feedback durch Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler, Eltern)» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2006, 4).

Auch im Lehrplan 21 der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017) wird Bezug genommen zum Klassenklima, indem festgehalten ist, dass ein positives Schul- und Klassenklima zu den didaktischen Qualitätsmerkmalen zählen. Des Weiteren weist das Volksschulamt des Kantons Zürich (2019) in Zusammenhang mit Schule und Migration folgendermassen auf die Wichtigkeit eines guten Klassenklimas hin: «Wichtig ist es, ein Schul- und Klassenklima zu schaffen, in dem sich alle Schülerinnen und Schüler respektiert fühlen. Das Zusammenleben nach Regeln, die für alle gelten, die gegenseitige Toleranz und Hilfe sollen im Schulalltag praktiziert und damit geübt werden» (Volksschulamt des Kantons Zürich 2019, 11).

Die zusammengefassten Auszüge zeigen eindrücklich, dass das Klassenklima im Berufsfeld der Lehrpersonen eine entscheidende Rolle einnimmt und dieses bewusst gepflegt werden soll. Diesbezüglich wird auch die Erhebung des Klassenklimas durch Fragebögen, welches als Thema für diese Masterarbeit gewählt wurde, explizit erwähnt.

1.3 Bezug zu den Standards des Kompetenzstrukturmodells der PHZH (2018)

Die Evaluation des Klassenklimas anhand schriftlicher Fragebögen durch die Schülerinnen und Schüler kann vor allem zwei Standards und einigen diesen Standards untergeordneten Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells der PHZH (Pädagogische Hochschule Zürich 2018) zugeordnet werden. Dies macht einmal mehr deutlich, dass dieses Thema eine schulische Relevanz aufweist und fest im schulischen Kontext verankert ist. Im folgenden Abschnitt werden die betreffenden Standards sowie die entsprechenden Kompetenzen aufgelistet und der Zusammenhang zum Thema erläutert.

Im übergeordneten Standard 5: Kooperation, Partizipation und soziales Umfeld ist Folgendes festgehalten:

Die Lehrperson kooperiert mit ihrer Schulklasse, den Eltern, den Kolleginnen und Kollegen, vorgesetzten Instanzen und allen weiteren am Schulfeld Beteiligten und partizipiert an der Bearbeitung schulbezogener Aufgaben. Sie trägt dazu bei, ein unterstützendes soziales Umfeld zu schaffen, in dem eine von Vertrauen, gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägte Arbeits-, Lern- und Lebenskultur entstehen kann.

Der Standard 5 weist darauf hin, dass die Lehrperson einen entscheidenden Einfluss auf das soziale Umfeld innerhalb der Klasse ausübt, welches einen direkten Einfluss auf das Klassenklima hat. Gerade der hervorgehobene Textteil dieses Standards macht deutlich, dass diese eine relevante Rolle innehat, wenn es darum geht, Grundlagen für eine angenehme Atmosphäre innerhalb der Klasse zu schaffen.

Diese wiederum ermöglichen ein Klassenklima, in dem sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen und entfalten können.

Im Bereich «Können als wissensbasiertes Handeln» wird schliesslich das Klassenklima explizit erwähnt:

- «Die Lehrperson schafft Bedingungen, die es ermöglichen, Vertrauen sowie ein positives Lern-, Klassen- und Arbeitsklima aufzubauen».

Um die in dieser Kompetenz erörterten Bedingungen schaffen zu können, muss zuerst einmal bekannt sein, wie es um den aktuellen Zustand des Klassenklimas steht. Dazu sollten alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre persönliche Meinung dazu zu äussern, zumal das Klassenklima von jedem und jeder Jugendlichen individuell wahrgenommen wird. Im Falle von negativen Zuständen muss in einem ersten Schritt evaluiert werden, in welchen Bereichen (beispielsweise Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern) Probleme identifiziert und welche Ursachen dafür ausgemacht werden können. Ist dies schliesslich bekannt, kann mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam Massnahmen ergriffen werden, um an einer Verbesserung des Klassenklimas zu arbeiten.

Eine weitere Kompetenz des Bereichs «Lern- und Umsetzungsbereitschaft» lässt sich schliesslich auch mit den Fragebögen in Verbindung bringen:

- «Die Lehrperson ist bereit, Schülerinnen und Schüler an Entscheidungen und an der Gestaltung des Unterrichts- und des Schulklimas zu beteiligen».

Schülerinnen und Schüler zu schulischen Angelegenheiten zu befragen und Ihnen damit eine Beteiligung an der Entwicklung verschiedener Bereiche des Schulalltags einzuräumen, bildet eine entscheidende Grundlage für die Partizipation. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Lehrperson der Klasse schriftliche Fragebögen zur Verfügung stellt, anhand welcher die Meinungen der einzelnen Jugendlichen erfasst werden können.

Indem die Lehrperson Bescheid weiss, mit welchen Fragebögen sie den Zustand des Klassenklimas durch die Schülerinnen und Schüler erheben kann und diese bei Bedarf auch einsetzt, wird sie auch Aspekten der Sicherstellung der Qualität gerecht. Dies wiederum ist der Fokus des übergeordneten Standard 9: Sicherstellung der Qualität und professionelle Weiterentwicklung des Kompetenzstrukturmodells der PHZH (2018), welcher wie folgt definiert wird:

«Die Lehrperson evaluiert die Wirkung ihres professionellen Handelns auf Schülerinnen und Schüler sowie andere am Schulfeld Beteiligten. Sie geht ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung gezielt an».

Genauer lässt sich im Bereich «Wissen» bei der folgenden Kompetenz ein Bezug zur Evaluierung des Unterrichts durch Fragebögen herstellen:

- «Die Lehrperson kennt Verfahren, Methoden und Techniken, um sich selbst, den Unterricht und dessen Wirkung auf andere systematisch zu evaluieren und zu optimieren».

In dieser Arbeit werden unterschiedliche, schriftliche Fragebogen zum Klassenklima als Form einer Methode analysiert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die Evaluation als auch die Beachtung des Klassenklimas und die Auseinandersetzung damit als Elemente überfachlicher Kompetenzen einen hohen Stellenwert im professionellen Handeln der Lehrperson einnehmen.

1.4 Zielsetzung, Erkenntnisinteresse und Fragestellung

Zur Evaluation des Klassenklimas auf der Sekundarstufe I existieren verschiedene Fragebögen. Zum einen sind dies Fragebögen, welche in der psychologischen sowie pädagogischen Literatur vorgestellt werden. Zum andern haben einzelne Schuleinheiten selbst Fragebögen entwickelt und zusammengestellt, welche den Schülerinnen und Schülern abgegeben werden, um den Zustand und die individuelle Einschätzung des Klassenklimas zu evaluieren.

Das Ziel dieser Arbeit ist, diese verschiedenen, schriftlichen Feedbackinstrumente, welche zur Überprüfung des Klassenklimas eingesetzt werden, zu analysieren. Damit soll schliesslich herausgefunden werden, in welcher Form sich diese unterscheiden und welche Konsequenzen für den schulischen und persönlichen Alltag gezogen werden können.

Aus diesen Überlegungen wird somit folgende, übergeordnete Fragestellung abgeleitet:

Wie unterscheiden sich schriftliche, in der Literatur vorgestellte Fragebögen zur Beurteilung des Klassenklimas und welche Differenzen sind zu den in der Praxis verwendeten Fragebögen auszumachen?

Ergänzend dazu soll auch folgenden Unterfragen nachgegangen werden, welche zur Beantwortung der Hauptfragestellung relevant sind:

Wie wird der Begriff Klassenklima in der Literatur definiert?

Welches sind Determinanten des Klassenklimas und wie werden diese anhand von Fragebögen erfasst?

Im folgenden Absatz wird aufgezeigt, wie diese Arbeit gegliedert ist, um die erwähnten Fragen beantworten zu können.

1.5 Gliederung der Arbeit

Nachdem in die Thematik eingeführt und die Ausgangslage erläutert wurde, wird die vorliegende Masterarbeit nun folgendermassen aufgebaut:

In einem ersten Teil werden in Anbetracht der erläuterten Fragestellung und Zielsetzung, theoretische Grundlagen sowohl zum Klassenklima als auch zu schriftlichen Fragebögen als Evaluationsform dargelegt. Dies beinhaltet Begriffsdefinitionen zu den erwähnten Begriffen, Erläuterungen zu den für diese Arbeit relevanten Aspekten sowie eine Zusammenstellung verschiedener Gesichtspunkte, welche für den methodischen Teil von Bedeutung sein werden.

Der anschliessende Teil beschreibt die Methodik, anhand welcher vorgegangen wird, um die erwähnte, übergeordnete Fragestellung zu beantworten. Konkret werden vier verschiedene, schriftliche Fragebögen aus der Literatur sowie fünf von Schulen selbst erstellte Fragebögen anhand eines eigens erstellten Kriterienkatalogs im Rahmen einer Dokumentenanalyse erfasst und verglichen. Dieser Katalog wird aufgrund der Erkenntnisse der theoretischen Grundlagen erarbeitet und enthält sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte mit quantitativen sowie qualitativen Vergleichsgrössen.

In einem nächsten Teil folgt eine detaillierte Darlegung der Ergebnisse dieser Vergleiche. Anschliessend werden die gewonnenen Erkenntnisse mit den theoretischen Grundlagen verknüpft, interpretiert sowie diskutiert. Die Fragestellung wird beantwortet. Schliesslich werden die Ergebnisse reflektiert und daraus Konsequenzen für die schulischen sowie persönlichen Handlungen gezogen. Es wird zudem auf die Grenzen und Schwachstellen dieser Masterarbeit hingewiesen und ein Ausblick formuliert, der sich aus den Erkenntnissen ableiten lässt.

2 Theoretischer Teil

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen erläutert, welche für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sind. Dazu werden in einem ersten Schritt Erkenntnisse zum Begriff Klassenklima dargestellt und erörtert, wie und anhand welcher Faktoren das Klassenklima gemessen werden kann. In einem zweiten Schritt folgen Ausführungen zum Fragebogen als Instrument der Datenerhebung. Dies beinhaltet eine Darlegung von Aspekten, welche für die darauffolgende Analyse und den Vergleich der Fragebögen relevant sind.

2.1 Klassenklima

2.1.1 Definition

In der vorliegenden Arbeit nimmt der Begriff «Klassenklima» eine entscheidende Rolle ein. In diesem Kapitel soll dieser daher umrissen und genauer definiert werden. Bis dato existiert keine allgemeingültige Definition, ein Indiz dafür, dass es sich um ein Konstrukt handelt, welches nicht einfach zu fassen oder zu erklären ist. In der Literatur (Eder 1998; Götz, Frenzel u. Pekrun 2008; von Saldern 1992; Thurn 2014) wird «Klassenklima» und deren Komponenten denn auch unterschiedlich aufgefasst und gedeutet.

Der Begriff «Klima» wird im schulischen Kontext wohl eher mit der gegenwärtigen Klimajugend in Verbindung gebracht, welche sich medienwirksam für eine nachhaltige Entwicklung der Erde einsetzt. Des Weiteren begegnen Schülerinnen und Schüler dem Begriff im Fach Räume, Zeiten und Gesellschaft, in welchem er in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) eine Rolle spielt, oder auch im Thema Klimatologie. Dort wird das Klima gemäss Meteo Schweiz (2019) als ein 30-jähriger Durchschnitt von meteorologischen Messgrössen, wie beispielsweise der Temperatur, dem Niederschlag oder der Sonnenscheindauer und den Schwankungen um diesen Durchschnitt definiert. Somit beschreibt der Klimabegriff im meteorologischen Sinne keineswegs eine Momentaufnahme, sondern den Zustand eines Systems über einen längeren Zeitraum, welches von mannigfachen Faktoren abhängt.

Auch im System Schule wird der Begriff «Klima» dazu verwendet, gewisse, länger andauernde Zustände zu beschreiben. Von Saldern (1992, 73) erwähnt diesbezüglich, dass es sich bei diesem Begriff um ein zeitlich relativ stabiles und daher nicht abrupt zu änderndes Konstrukt handelt.

Im schulischen Kontext wird verschiedentlich das «Schulklima» oder das «Klassenklima» erwähnt, um etwas über die in einer Schule bestehende Schulkultur auszusagen. Während das Klima im meteorologischen Sinne grundsätzlich als Vergleichsgrösse verwendet wird, erfolgt beim schulisch verwendeten Klimabegriff dabei meist eine Bewertung im Sinne von «gut» oder «schlecht». Innerhalb einer Klasse, welche sich aus den Schülerinnen und Schülern, der Klassenlehrperson und weiteren am Schulalltag beteiligten Personen (z.B. Fachlehrpersonen, Schulleitung, Schulischen Heilpädagogen/innen, usw.) zusammensetzt, ist jeweils eine Grundstimmung auszumachen, welche von diesen einzelnen Individuen unterschiedlich wahrgenommen werden. Dabei existieren, analog zum meteorologischen Klima, verschiedene Faktoren, welche diese Grundstimmung beeinflussen. Im folgenden Abschnitt soll nun der Begriff «Klima» im schulischen Kontext genauer erläutert werden.

2.1.2 Zum Begriff Klima im schulischen Kontext

Im Gegensatz zum Begriff Klima im meteorologischen Sinne, bei welchem es sich um eine konkrete, objektive Beschreibung der Umwelt anhand der Interpretation physikalischer Messgrössen handelt, ist der Begriff im schulischen Kontext vor allem subjektiv geprägt. Zwar wurde in der Vergangenheit

versucht, objektive Faktoren auch dem Klassenklima zuzuweisen. Es konnten dabei aber nicht die gewünschten Erkenntnisse erzielt werden (von Saldern 1992, 73).

Sander, Haarmann und Kühmichel (2008) schreiben bezüglich des Vergleichs des Klassenklimas zu einem physikalisch messbaren Klima:

«Das Klassenklima hat nicht diese physikalischen Eigenschaften und kann daher nicht so einfach gemessen werden. Hinzukommt: Es spielt sich in den Köpfen und im Gefühl der Menschen, der handelnden Subjekte ab. D.h. das Klassenklima kann nur in Abhängigkeit von den handelnden Subjekten ermittelt werden, ist also nicht unabhängig von diesen gegeben» (Sander, Haarmann u. Kühmichel 2008).

Damit sprechen sie ein zentrales Merkmal des Klassenklimas an: Die Subjektivität der Wahrnehmung des Klassenklimas. Jede Schülerin und jeder Schüler hat ihre / seine eigene, persönliche Wahrnehmung ihrer / seiner Umwelt und konstruiert sich die eigenen Gefühle und das Befinden diesbezüglich individuell. So hält von Saldern (1992) auch fest: «Nicht die faktischen Umweltverhältnisse als solche sind als pädagogisch relevant anzusehen, sondern ihre Spiegelung und Brechung in den Kognitionen der beteiligten Individuen» (von Saldern 1992, 75).

Wirth (2012, 7) erläutert, dass es auch diese Individuen, also beispielsweise die Schülerinnen und Schüler sind, welche zu einem bestimmten Grad dieses Klima «machen». Weiter zieht die Autorin den Vergleich des Begriffs «Klima» zu dem Begriff «Atmosphäre», welches uns allzeit begleitet und unser Wohlbefinden beeinflusst.

Eder (2011) unterscheidet schliesslich drei verschiedene Verwendungsweisen des Begriffs Klima im pädagogisch-psychologischen Sinne. Insbesondere im dritten Punkt nimmt auch er Bezug zur Subjektivität des (Klassen)Klimas und definiert die drei Ansichten wie folgt:

1. «Zur Charakterisierung der emotionalen Grundtönung, die in einer Schule oder Klasse vorherrscht (vgl. Chemnitz 1980). In diesem Sinne wird ein Klima als 'positiv', 'gut', 'locker', 'gespannt', 'negativ' usw. bezeichnet» (Eder 2011, 113).
2. „Zur Charakterisierung der in einer schulischen Umwelt herrschenden Grundorientierungen und Werthaltungen» (Eder 2011, 113).
3. «Zur ganzheitlichen Charakterisierung der Schule oder Klasse als Lern- und Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Bei diesem Begriffsverständnis geht es weniger darum, wie (Lern-)umwelten 'wirklich' sind, sondern wie sie von den Betroffenen wahrgenommen, erlebt und interpretiert werden» (Eder 2011, 113).

Schon zuvor hielt Eder (1996) bezüglich der Definition des Klassenklimas in Anbetracht der Subjektivität dessen Erlebens Folgendes fest: «Subjektive Wahrnehmung des erzieherischen Verhältnisses zwischen Lehrern und Schülern, des Verhältnisses der Schülerinnen und Schüler untereinander sowie kollektiver Einstellungen und Verhaltensbereitschaften von Lehrern und Schülern innerhalb der jeweiligen Lernumwelt» (Eder 1996, 26).

2.1.3 Abgrenzungen zu anderen Klimabegriffen im Kontext Schule

Abbildung 2: Klimabegriffe im Kontext Schule (Eder 2002, 215)

Wird im Kontext Schule von der übergeordneten Klimaforschung gesprochen, welche unterschiedliche Klimabegriffe zusammenfasst, so stellt Eder (2002, 215) diese abermals in einen grösseren Zusammenhang. So haben spezifische Merkmale einer Schule als Institution oder Rahmenbedingungen, welche dort herrschen, einen Einfluss auf die Lernumwelt, welche schliesslich von Betroffenen unterschiedlich

wahrgenommen werden. Abbildung 2 stellt diese Zusammenhänge zusammenfassend dar.

Reindl und Gniewosz (2017) erwähnen, dass die unterschiedlichen Klimabegriffe (Bildungsklima, Schulklima, Klassenklima und Unterrichtsklima) «ineinander geschachtelt sind und sowohl Schülerinnen und Schüler direkt bzw. indirekt in ihrem Lern- und Leistungsverhalten als auch ausserschulische Entwicklungsdimensionen beeinflussen können» (Reindl und Gniewosz 2017, 6).

Auch Götz, Frenzel und Pekrun (2008, 506-507) ordnen den Begriff Klassenklima anderen Klimabegriffen unter. Letztere werden unter dem übergeordneten Begriff «Sozialklima» zusammengefasst, welcher sich auf Umwelten von (Personen)Gruppen bezieht. Im schulischen

Kontext gehen sie schliesslich noch einen Schritt weiter und unterscheiden zwischen verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene), welche in Abbildung 3 ersichtlich sind. Auf einer Makroebene sprechen sie vom Bildungsklima, welches in unterschiedlichen Gesellschaften herrscht (z.B. Wahrnehmung und Wertschätzung der Bildung). Auf der Mesoebene rückt die Schule als Ganzes in den Fokus und wird unter dem Begriff Schulklima zusammengefasst. Dies umfasst beispielsweise die Beziehungen zwischen den Klassen oder die allgemeine Stimmung innerhalb der Schuleinheit. Den Begriff Klassenklima definieren sie schliesslich, in Abgrenzung zu anderen Klimabegriffen, folgendermassen:

Abbildung 3: Ebenen der Klimabegriffe im Kontext Schule (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 504)

«Das Klassenklima (engl. classroom climate) ist der Mikroebene zuzuordnen. Als Teilbereich des Schulklimas umfasst das Klassenklima das soziale Klima in allen Situationen, in denen sich eine Klasse als Subgruppe der Schülerschaft einer Schule konstituiert» (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 507). In Abgrenzung zum Klassenklima beziehe sich das Unterrichtsklima, welches ebenfalls der Mikroebene zugeordnet wird, nur auf Unterrichtssituationen. Die Autoren halten fest, dass sich das Klassenklima jedoch nicht nur auf Ereignisse und Erlebnisse innerhalb des Klassenzimmers bezieht, sondern - im Gegensatz zum Unterrichtsklima - auch auf Situationen ausserhalb der Schule (z.B. bei Exkursionen, Klassenlager oder schulischen Veranstaltungen) (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 507). Auch Thurn (2014,

41) vertritt die Meinung, dass ausserunterrichtliche Angebote oder gemeinsame Aktivitäten, wie etwa Schulreisen, das Klassenklima positiv beeinflussen.

Eder (2002, 215) grenzt das Klassenklima von den Begriffen Schul- und Unterrichtsklima ab und weist darauf hin, dass bei erstem explizit die Schulklasse als Lernumwelt in den Vordergrund rückt. Des Weiteren hält er bezüglich des Klassenklimas fest, dass, als wichtiges Merkmal der Schulklasse als Lernumwelt, auch die sozialen Beziehungen zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern eine wichtige Rolle spielen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich beim Klassenklima um ein facettenreiches Konstrukt handelt, welches im schulischen Kontext eine wesentliche Rolle einnimmt und von anderen Klimabegriffen abgegrenzt wird. In Anlehnung an die unterschiedlichen Definitionen und Eingrenzungen des Begriffs Klassenklima (Eder 1996, 26; Eder 2011, 13; Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 507; Sander, Haarmann u. Kühmichel 2008), gehe ich in der vorliegenden Arbeit von folgender Definition aus:

Definition Klassenklima Masterarbeit A. Hartmann
Die subjektiv erlebte, wahrgenommene und interpretierte Lern- und Lebenswelt der einzelnen Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klassengemeinschaft, welche Erlebnisse und Erfahrungen sowohl in der Institution Schule als auch im privaten Umfeld miteinschliesst. Dazu gehören reale soziale Kontakte als auch Kontakte online, wie der Austausch über soziale Medien. Dabei werden sowohl das Verhältnis der Schülerinnen und Schülern untereinander, die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, als auch die kollektive Einstellung und Verhaltensbereitschaft von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern innerhalb dieser Gemeinschaft berücksichtigt.

Tabelle 1: Definition Klassenklima Masterarbeit A. Hartmann

2.1.4 Messbarkeit des Klassenklimas

Die theoretischen Ausführungen haben deutlich aufgezeigt, dass die Wahrnehmung des Klassenklimas individueller Natur ist und jede am Schulwesen beteiligte Person dieses unterschiedlich einschätzt sowie bewertet. Weil das Klassenklima wesentlich von den Schülerinnen und Schülern und deren zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst wird, erscheint es nahliegend und folgerichtig, sie als involvierte Personen auch direkt zu ihren Einstellungen und Bewertungen diesbezüglich zu befragen.

Eine Möglichkeit, die Qualität des Klassenklimas zu erfassen wäre freilich ein qualitativer Ansatz, bei welchem die Schülerinnen und Schüler persönlich zu deren Empfinden in einem Gespräch befragt würden. So erwähnen Götz, Frenzel und Pekrun (2008, 509) beispielsweise, dass Interviews oder Tagebuchstudien als mögliche Messinstrumente verwendet werden könnten. Der Aufwand bei einer Klasse mit ca. 25 Jugendlichen wäre jedoch beträchtlich und die Anonymität der befragten Personen wäre nicht gewährleistet. Um die einzelnen Ergebnisse zusammenfassend darstellen zu können und so das bestehende Klassenklima zu charakterisieren, scheint es weitaus sinnvoller, die individuellen Ansichten anhand eines Fragebogens zu evaluieren. Diese Form der Evaluation hat sich gemäss Götz, Frenzel und Pekrun (2008, 509) in der empirischen Forschung auch durchgesetzt.

Auch wenn auf diese Weise versucht wird, die zusammengefassten Erkenntnisse zu objektivieren, ist damit noch nicht der Beweis erbracht, dass es sich explizit um eine objektive und zutreffende Beschreibung des Klassenklimas handelt. Diese Bewertungen können somit einen unterschiedlichen

Realitätsgehalt haben. Jedoch sagen solche Einschätzungen aus, dass viele, involvierte Personen ihre Umwelt so wahrnehmen und empfinden (Eder 2011, 116).

Sander, Haarmann und Kühmichel (2008) erwähnen zudem, dass das soziale Klima (und damit auch das Klassenklima als eine spezifische Form des Sozialklimas) eine schwer fassbare Grösse sei. Dies habe einerseits damit zu tun, da nicht genau klar sei, welche Faktoren eine Relevanz bei der Datenerhebung aufweisen und andererseits könne letztere nur mit den beteiligten Akteuren durchgeführt werden. Die Autoren sprechen somit einen zentralen Punkt an, wenn es um die Evaluation des Klassenklimas geht: Anhand welcher Determinanten kann das Klassenklima gemessen werden? Im folgenden Kapitel soll daher umrissen werden, welche Faktoren in der Literatur erwähnt werden.

2.1.5 Determinanten des Klassenklimas

Geht es darum, das Klassenklima einer Klasse zu evaluieren, muss in einem ersten Schritt herausgefunden und definiert werden, welche Faktoren dieses beeinflussen. In der deutschsprachigen Literatur (Bessot 1989; von Saldern u. Littig 1987; Eder 1998) werden gemäss Diel und Nieder (2010, 7) grundsätzlich vier verschiedene Dimensionen definiert, anhand welcher das Klassenklima operationalisiert werden kann. Teilweise werden diese einzelnen Dimensionen leicht unterschiedlich benannt, der Inhalt bezieht sich jedoch jeweils auf das Gleiche. Folgende vier Themen werden differenziert:

- Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern
- Beziehung der Schülerinnen und Schüler untereinander
- Unterrichtsqualität
- Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler

Diese vier Bereiche sind als übergeordnete Dimensionen des Klassenklimas zu verstehen, welche in einem weiteren Schritt in verschiedene, einzelne Determinanten oder Elemente aufgeteilt werden, die die ersteren definieren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Begriff «Determinante» hier allgemeinen zu verstehen ist. Damit ist ein bestimmender Faktor gemeint, welcher ein Konstrukt definiert. Konkret handelt es sich in dieser Arbeit bei den Determinanten um die verschiedenen Elemente des Klassenklimas. Diese werden fortan einheitlich mit dem Begriff «Klimaelemente» bezeichnet. Zu diesen Klimaelementen gehören ausschliesslich Merkmale, welche sich auf Interaktionen zwischen den beteiligten Personen beziehen und nicht auf individuelle Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler. Denn gemäss Diel und Nieder (2010) zeigt sich in Bezug zum Klassenklima, dass den «[...] individuellen Merkmalen der Schülerinnen und Schüler eine untergeordnete Bedeutung zukommt und dass die Determinanten des Klassenklimas eher in der konkreten Interaktionssituation des Lehrens und Lernens zu verorten sind» (Diel u. Nieder 2010, 9). Genauer gesagt, spielen soziodemographische Merkmale, wie beispielsweise die Herkunft, das Alter oder das Geschlecht, in Bezug auf das Klassenklima eine eher untergeordnete Rolle (Diel u. Nieder 2010, 8).

Wird nun der Fokus auf die einzelnen Determinanten des Klassenklimas gerichtet, so können diverse Elemente ausgemacht werden. Um die für diese Arbeit verwendeten Fragebögen inhaltlich zu vergleichen, ist eine differenzierte und möglichst ganzheitliche Auflistung verschiedener Elemente von grosser Bedeutung, damit erstere detailliert analysiert und verglichen werden können. Diesem Anspruch kommen die Ausführungen von Eder (1998, 14-23) am nächsten. In seiner Arbeit, bei welcher er sich auf mannigfache Quellen bezieht, unterscheidet er insgesamt 14 Klimaelemente, welche den einzelnen, oben beschriebenen Dimensionen, zugeordnet werden können. Des Weiteren definiert er diese Elemente detailliert. Aus diesen Gründen wird für die vorliegende Arbeit auf diese Determinanten zurückgegriffen. Diese 14 Elemente werden jedoch durch vier weitere Elemente ergänzt, welche im Zusammenhang mit dem Klassenklima zusätzlich in Verbindung gebracht werden

können. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht aller für diese Arbeit verwendeten Elemente. Dabei ist zu erwähnen, dass einzelne von Eder Elementen teilweise weiter differenziert werden. So spricht Eder (1998, 17) beispielsweise von der Determinante «Gemeinschaft», welche andere Forschende (Diel u. Nieder 2010, 12) in weitere Elemente («Kohäsion/Klassenzusammenhalt» sowie «Hilfsbereitschaft») aufteilen. Auch das Element «Aggression» wurde sowohl bei der Dimension «Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern» als auch «Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern» hinzugefügt, da Eder (1998) dieses nicht berücksichtigt.

In Tabelle 2 sind die vier Dimensionen und insgesamt 18 Determinanten dargestellt, anhand welcher sich das Klassenklima mit Einbezug der Schülerinnen und Schüler messen lässt.

Einflussfaktoren des Klassenklimas	
Dimensionen des Klassenklimas	Einzelne Elemente / Determinanten
Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern	Pädagogisches Engagement
	Restriktivität
	Mitsprache
	Gerechtigkeit
	Komparation
	Aggression
Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern	Toleranz
	Kohäsion / Klassenzusammenhalt
	Hilfsbereitschaft
	Rivalität
	Aggression
Unterrichtsqualität	Leistungsdruck
	Unterrichtsdruck
	Vermittlungsqualität
	Schülerinnen- und Schülerbeteiligung
	Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit
Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler	Lernbereitschaft
	Störneigung

Tabelle 2: Übersicht der Einflussfaktoren des Klassenklimas

Auf den folgenden Seiten folgen nun Erläuterungen sowie Definitionen zu den einzelnen Elementen. Diese sind wesentlich für die spätere Analyse der Fragebögen, da auf diese Weise eine differenzierte Betrachtung der inhaltlichen Aspekte ermöglicht wird.

Für den Bereich **«Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler»** können folgende sechs Determinanten unterschieden werden:

1. Pädagogisches Engagement

Mit dem pädagogischen Engagement bezeichnet Eder (1998, 14) die berufliche Professionalität und den Einsatz der unterrichtenden Lehrpersonen. Dieses beinhaltet ein wertschätzendes, individuell förderliches, engagiertes und sorgendes Handeln, wodurch den Schülerinnen und Schülern eine positive Einstellung vermittelt wird. Auch Thurn (2014, 42) erwähnt den positiven Effekt auf das Klassenklima durch den Einsatz und den Mehraufwand der Lehrpersonen in Zusammenhang mit der Organisation von ausserunterrichtlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Klassenlager.

2. Restriktivität

Der Gegenpol zum pädagogischen Engagement kann wohl unter dem Begriff Restriktivität zusammengefasst werden. Restriktivität im Schulalltag bezeichnet Eder (1998, 14) als ein eher autoritärer Führungsstil, welcher kaum Raum lässt für Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehöre ein strafendes, herabsetzendes und stark lenkendes Verhalten seitens der Lehrperson. Dies wirke sich negativ auf die Leistung, das Arbeitsverhalten, das Engagement und die Zufriedenheit der einzelnen Jugendlichen aus.

3. Mitsprache

Schülerinnen und Schüler wollen sich an Entscheidungen, welche sie persönlich oder die Klasse betreffen, beteiligen. Wird diesem Umstand Rechnung getragen, hat dies gemäss Eder (1998, 15) einen positiven Einfluss auf die Mitarbeit und Zufriedenheit der Jugendlichen. Im Praxisleitfaden «SchülerInnen-Partizipation» des Schulamts der Stadt Zürich (2013, 37) wird beispielsweise auf den positiven Effekt des Klassenrates, bei welchem den Schülerinnen und Schülern eine Stimme gegeben wird, auf das Klassenklima, hingewiesen.

4. Gerechtigkeit

Schweer (2008, 548) erwähnt in Bezug auf gute LehrerInnen-SchülerInnen-Interaktionen, dass Fairness und Gerechtigkeit der Lehrperson einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Eder (1998, 15) versteht unter Gerechtigkeit die möglichst objektive, sachliche und neutrale Beurteilung der Leistung der Lernenden seitens der Lehrperson. Schweer (2008, 95) gibt jedoch zu bedenken, dass Ungerechtigkeiten nie ganz ausgeschlossen werden können.

5. Komparation

Vergleicht eine Lehrperson die Leistungen der Lernenden nicht anhand individueller und kriterienbezogener (also möglichst objektiver) Massstäbe, sondern anhand der Schülerinnen und Schüler untereinander, so hat dies unter anderem eine geringere Zufriedenheit oder erhöhte psychische Belastung zur Folge (Eder 1998, 17).

6. Aggression

Bezüglich des Verhältnisses von Lehrpersonen und der Klasse spielt die Aggression eine entscheidende Rolle. Gerade die physische und psychische Gewalt gegenüber der Lehrperson ist ein äusserst aktuelles und prekäres Phänomen, wie die Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung um das Thema «Gewalt gegen Lehrkräfte» der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH (2016) zeigen. Je geringer diese eingestuft werden können, desto besser steht es um die Lernsituation der Klasse (Von Saldern 1992, 6).

Im Bereich der **«Schülerinnen - Schüler - Beziehungen»** werden folgende fünf Aspekte differenziert:

7. Toleranz

Diel und Nieder (2010) definieren Toleranz wie folgt: «Unter «Toleranz» ist eine offene Haltung innerhalb der Klasse gegenüber der Individualität einzelner Schülerinnen und Schüler zu verstehen, eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz» (Diel u. Nieder 2010, 12). Auch Reindl und Gniewosz (2017, 88) heben die Toleranz als eine wichtige Einflussgrösse hervor beim

Umgang mit unterschiedlichen Werten und Normen. Steinherr (2017, 188) konkretisiert, dass nebst der Eigenperspektive andere Sichtweisen kennengelernt und respektiert werden müssen, um den eigenen Horizont zu erweitern.

8. Kohäsion / Klassenzusammenhalt

Als Kohäsion wird «der Zusammenhalt von Gruppen als Resultante aller Kräfte, die ein Verbleiben in der Gruppe bewirken» definiert (DORSCH – Lexikon der Psychologie, s.v. «Kohäsion», Zugriff 05.04.2020, <https://portal.hogrefe.com/dorsch/kohaesion/>). Bezogen auf die Institution Schule beschreiben Diel und Nieder (2010) den Begriff wie folgt: «Zusammenhalt von Gruppen und auch das von allen geteilte Gefühl der Zusammengehörigkeit. Die Einzelaussagen zu dieser Dimension erfassen somit, ob es ausgeschlossene Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse gibt und ob die Klasse als Gemeinschaft wahrgenommen wird» (Diel u. Nieder 2010, 12). Eder (1998, 17) spricht auch vom «Wir-Gefühl» einer Klasse und ordnet dieses dem Begriff «Gemeinschaft» zu.

9. Hilfsbereitschaft

Diel und Nieder (2010) schreiben zu diesem Begriff: «Zur «Hilfsbereitschaft» gehören verschiedene Formen der emotionalen und instrumentellen Unterstützung (z.B. einander aufmuntern und sich gegenseitig etwas ausleihen), die zu einer Atmosphäre des „Füreinander-Sorge-Tragens“ innerhalb einer Klassengemeinschaft führen» (Diel u. Nieder 2010, 12).

10. Rivalität

Eder (1998) beschreibt mit dem Begriff «Rivalität» einen weiteren Aspekt der Schülerinnen- und Schülerbeziehungen. Damit versteht er das Ausmass, mit welchem «Leistung und Erfolg auf Kosten und zu Lasten von Mitschülern angestrebt wird» (Eder 1998, 18). Dies sei beispielsweise der Fall, wenn der eigene Erfolg in Verbindung zu Misserfolg von anderen bewertet wird. Tupaika (2003, 121) bringt den Begriff auch mit Schlüsselwörtern wie Prahlen, Wettstreit oder Konkurrenz in Verbindung.

11. Aggression

Im Gegensatz zu Hilfsbereitschaft oder der Kohäsion können sowohl physische als auch psychische Aggressivität in einer Klasse auftreten (Diel u. Nieder 2010, 13). Dies reiche beispielsweise von gezieltem Mobbing, dem Verbreiten von Gerüchten, bis hin zu körperlicher Gewalt innerhalb als auch ausserhalb des Schulzimmers. Auch von Saldern (1992, 6) macht auf den negativen Einfluss von Aggression auf das Klassenklima aufmerksam.

Bezüglich der «**Unterrichtsqualität**» spielen fünf Aspekte eine Rolle:

12. Leistungsdruck

Unter Leistungsdruck versteht Eder (1998, 20) die quantitativen Lern- und Leistungsanforderungen, welche den Jugendlichen gestellt werden. Diese stehen wiederum in direktem Zusammenhang mit der Lernzeit und Lernanstrengung. Ein hoher Leistungsdruck korreliere dabei mit einer geringen Schulfriedenheit und psychischen Belastungen. Von Saldern (1992, 8) konkretisiert diesen Begriff und nennt als mögliche Beispiele zu wenig Zeit für eigenständiges Arbeiten oder zu wenig Wiederholungen.

13. Unterrichtsdruck

Im Gegensatz zum Leistungsdruck versteht Eder (1998, 21) unter diesem Begriff, nebst dem Umfang des Stoffes, das Tempo, mit welchem dieser vermittelt wird. Letzteres wird demnach an den jeweils schnellsten Schülerinnen und Schülern angepasst. Dies führe zu Unzufriedenheit und mehr Störungen in der Klasse.

14. Vermittlungsqualität

Unter dem Begriff Vermittlungsqualität versteht Eder (1998, 21) die Bemühungen der Lehrpersonen, den Unterricht schülerorientiert zu gestalten und somit optimale Bedingungen zu schaffen, sodass die Schülerinnen und Schüler den Lernstoff verstehen und aneignen. Somit sei der Unterricht interessant, intensiv, anschaulich und eindringlich.

15. Beteiligung im Unterricht

Bekommen die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, aktiv und eigenständig am Unterricht teilzunehmen und werden ihre Anregungen aufgenommen, so hält Eder (1998, 23) fest, dass die Mitarbeit der Lernenden gesteigert und Unterrichtsstörungen vermindert werden können. Auch das häufige Zusammenarbeiten und Verrichten konkreter Tätigkeiten gehöre zu diesem Aspekt. All diese Punkte hätten positive Auswirkungen auf die Schulzufriedenheit.

16. Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit

Eder (1998, 23) versteht unter der Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit, das Ausmass mit welchem die Lehrpersonen darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht mitarbeiten und die geforderten Leistungen tatsächlich erbringen. Dies steigere sowohl die Mitarbeit im Unterricht als auch die Schulzufriedenheit.

Schliesslich definiert als vierter Punkt die **«Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler»** das Klassenklima. Folgende zwei Themen werden dabei erwähnt:

17. Lernbereitschaft

Huber (2009, 246) vertritt die Auffassung, dass die Lernmotivation von Schülerinnen und Schülern positiv beeinflusst werden kann, indem die Lehrperson ihre Leistungsbereitschaft honoriert. So werde auch der Gemeinschaft signalisiert, dass alle Jugendlichen ein wichtiges Mitglied der Klasse sind. Eder (1998, 18) ergänzt, dass eine hohe Lernbereitschaft Ausdruck intrinsischer Lernmotivation sei und zu verstärkter Mitarbeit führe.

18. Störneigung

Als Störneigung werden bestimmte Verhaltensweisen von Jugendlichen bezeichnet, welche den geregelten Ablauf des Unterrichts behindern. Dies kann beispielsweise absichtliches Stören, Unsinn-Machen oder Schwätzen beinhalten (Diel u. Nieder 2010, 13). Gemäss Eder (1998, 20) hängt die Störneigung mit Unkonzentriertheit und Desinteresse am Unterricht zusammen.

2.2 Schriftlicher Fragebogen als Instrument der Datenerhebung

In dieser Arbeit wird der Fokus auf den Fragebogen als Methode zur Erhebung des Klassenklimas durch Schülerinnen und Schüler gelegt. Geht es nämlich um den Kontext Schule, weisen Grewe, Strietholt und Schwippert (2007, 179) darauf hin, dass eine schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler in Form standardisierter Fragebögen eine ökonomische und einfach durchführbare Option darstellt. Des Weiteren bietet sich damit auch die Möglichkeit, bei Bedarf die Ergebnisse mit anderen Klassen zu vergleichen. Auch Meyer (2015, 72) erwähnt in seinen Ausführungen zu den «zehn Merkmalen des guten Unterrichts» den Fragebogen als eine mögliche Form des Schülerinnen- und Schülerfeedbacks zur Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen, welche mitunter vom Klassenklima beeinflusst werden.

Werden allgemein Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zu Themen im schulischen Kontext eingefordert, so sind Granzer und Waak (2013, 35) der Auffassung, dass mit zunehmendem Alter der Lernenden auf schriftliche Feedbackformen zurückgegriffen werden soll und diese den mündlichen Formen vorzuziehen seien. Auf der Sekundarstufe I kann im Normalfall davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler über die nötige Lese- und Schreibkompetenz verfügen, um einen schriftlichen Fragebogen zu lesen und diesen auszufüllen.

Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Fragebögen zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Dies soll anhand eines Kriterienkatalogs geschehen, welcher seinerseits aus unterschiedlichen Kriterien besteht. Dazu gehören auch Elemente der Fragebogenforschung. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel theoretische Grundlagen zu dieser Methode der Datenerhebung erläutert. Dabei wird bewusst darauf verzichtet, eine umfassende Darstellung der theoretischen Modelle darzulegen. So wird beispielsweise auf die theoretischen Grundlagen bezüglich der Auswertung erhobener Daten durch schriftliche Fragebögen nicht eingegangen. Vielmehr sollen diejenigen theoretischen Aspekte der Fragebogenkonstruktion erörtert werden, welche mit den analysierten, für diese Arbeit relevanten Fragebögen, in Verbindung gebracht werden können und ein Vergleich ebendieser zulassen.

2.2.1 Definition

Gemäss Mummendey und Grau (2014, 13) bildet der Fragebogen als Methode bei der Erhebung eines Konstrukts ein wichtiges und oft angewandtes Untersuchungsverfahren. Dazu halten sie Folgendes fest:

Bei der Anwendung der Fragebogen-Methode werden den antwortenden Personen sprachlich klar strukturierte Vorlagen zur Beurteilung gegeben, d. h. alle Personen urteilen anhand der gleichen Merkmale. Die den Probanden vorgelegten Fragen, Begriffe oder Feststellungen werden als Items bezeichnet. Die Befragten sollen anhand der Items sich selbst, andere Personen, Personengruppen oder Gegenstände einschätzen. (Mummendey u. Grau 2014, 13)

Wie in der obigen Definition ersichtlich, sollen im übertragenen Sinne Schülerinnen und Schüler dabei sowohl einerseits sich selbst als auch andere Personen, wie Mitschülerinnen und Mitschüler oder Lehrerinnen und Lehrer, beurteilen. Allen Schülerinnen und Schülern wird der gleiche Fragebogen abgegeben, welcher diverse Fragen oder Aussagen (Items) enthält.

Bezogen auf die vorliegende Arbeit, werden Fragebögen analysiert, welche das Klassenklima als Gegenstand erfassen sollen. Dazu gehört gemäss Kelle und Reith (2008, 56), dass das theoretische Konstrukt (in diesem Fall das Klassenklima) zuerst operationalisiert und danach in verschiedene Variablen eingeteilt wird, welche sich wiederum in den einzelnen Items widerspiegeln.

Folglich ein Beispiel für ein mögliches Item aus dem «Fragebogen zum Klassenklima» von Diel und Nieder (2010, 12):

„In meiner Klasse akzeptieren wir die unterschiedlichen Meinungen der Mitschülerinnen und Mitschüler.“

Mummendey und Grau (2014, 13) halten fest, dass die Beantwortung der Fragen bei der Fragebogen-Methode geschlossen anhand festgelegter Antwortmöglichkeiten erfolgt und grundsätzlich keine offenen Fragen integriert sind.

2.2.2 Grundlegendes zur Fragebogenkonstruktion

Um die in dieser Arbeit analysierten Fragebögen vergleichen zu können, muss in einem ersten Schritt bekannt sein, wie Fragebögen grundsätzlich aufgebaut werden sollten und welche Faktoren dabei zu berücksichtigen sind. Doch eines sei in Bezug auf die Konstruktion von Fragebögen vorweggenommen: Sudman und Bradburn (1982) fassen ihre jahrelange Erfahrung wie folgt in einem Satz zusammen: «Even after years of experience, no expert can write a perfect questionnaire» (Sudman u. Bradburn 1982, 283). Es scheint also utopisch, dass der perfekte Fragebogen erstellt werden kann. So wird in dieser Arbeit auch kein Anspruch darauf erhoben, Aussagen über den «optimalen» Fragebogen zu machen. Dennoch soll kurz der Ablauf der Konstruktion von Fragebögen erläutert werden. Anzumerken gibt es, dass es sich hierbei um Fragebögen handelt, welche für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden:

Zuerst erfolgt die Definition des zu messenden Konstrukts. Anschliessend werden passende und verständliche Items zu diesem Konstrukt formuliert sowie die Antwortvorgaben oder -skalen festgelegt. Schliesslich werden diese zu einem Fragebogen zusammengefasst, einer bestimmten Personenstichprobe vorgelegt und mit statistischen Verfahren bezüglich der Qualität der Zusammenstellung der Items überprüft (Mummendey u. Grau 2014, 60).

Es ist nun davon auszugehen, dass die durch die Schulen erstellten Fragebögen keinem solchen Verfahren unterzogen wurden. Doch gerade deshalb ist die Analyse und der Vergleich der verschiedenen Fragebögen interessant. Damit ein solcher Vergleich möglich ist, werden nun im folgenden Abschnitt grundlegende Überlegungen zur Fragebogenkonstruktion zusammengefasst dargestellt und Merkmale erläutert, auf welche bei der Erstellung eines Fragebogens geachtet werden sollte. Anhand dieser Erkenntnisse werden, analog zu den Inhalten des Klassenklimas, wiederum einzelne Kriterien definiert, welche für den Vergleich der verschiedenen Fragebögen herangezogen werden. Diese Kriterien werden unter dem Begriff «formale Aspekte» zusammengefasst.

2.2.2.1 Generelles

Layout

Raab-Steiner und Benesch (2018, 55) deuten bei ihren Richtlinien zur Erstellung von Fragebögen auf die Bedeutung des Layouts hin. Der erste Blick auf einen Fragebogen lade entweder zum Bearbeiten ein oder schrecke etwa durch zu viel Text ab. Grundsätzlich sollte die Gestaltung eines Fragebogens optisch ansprechend und der Zielgruppe angepasst sein, sodass dieser zur Teilnahme anregt und das Bearbeiten erleichtert (Moosbrugger u. Kelava 2012, 69). Die Autoren erwähnen weiter, dass die Einfachheit und Übersichtlichkeit im Vordergrund stehen sollten, was unter anderem mit einer gut lesbaren Schrift oder optischen Hilfen, wie beispielsweise unterschiedlichen Schattierungen oder freien Flächen bei nacheinander folgenden Items, gewährleistet werden kann. Falls das Antwortformat im Verlauf des Fragebogens wechselt, sollte darauf hingewiesen werden. Porst (2014, 169) ergänzt,

dass nicht zu viel Text auf einer Seite stehen sollte, damit die Fragen optisch nicht ineinander verschachtelt und gedrängt wirken.

Anonymität der Befragten

Will man den Unterrichtsprozess optimieren, so kann man von den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen zu verschiedenen Bereichen einholen. Dabei existieren vielfältige Methoden, mit welchen man dies tun kann. Grob kann man zwischen mündlichen und schriftlichen Feedbackformen unterscheiden. Bürzle, Opielka und Steinberger (2013, 115) erwähnen bezüglich der schriftlichen Form, dass dessen Hauptvorteil in der Anonymität der Befragten liegt. Damit sei eher gewährleistet, dass diese ehrlich antworten. Auch Mummendey und Grau (2014, 49) weisen darauf hin, dass mit der Fragebogen-Methode die Anonymität gewährleistet ist und demzufolge ein beschönigendes Antworten am ehesten vermieden werden kann. Besonders wichtig erachten sie des Weiteren, dass die Befragten im Voraus explizit auf die Anonymität hingewiesen werden. Moosbrugger und Kelava (2012) betonen daher auch: «Bei einer wissenschaftlichen Verwendung der erhobenen Daten ist es unerlässlich, einen Hinweis auf Anonymität bei der Testauswertung explizit zu formulieren. Dies kann sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form erfolgen» (Moosbrugger u. Kelava 2012, 69).

Gerade in Bezug zur Evaluation des Klassenklimas, welches auch eine Bewertung von Mitschülerinnen und Mitschüler oder etwa Lehrerinnen und Lehrer beinhaltet, ist die Gewährleistung der Anonymität ein wesentlicher Aspekt. Diel und Nieder (2010) halten bezüglich der Vorteile des Fragebogens als schriftliche Evaluationsform Folgendes fest: «Durch die Anonymität der Befragung ermöglichen die Fragebögen zum Klassenklima gerade den Schülerinnen und Schülern, die sich in einem Klassengespräch nicht äussern, ihre Befindlichkeit innerhalb der Klasse auszudrücken» (Diel u. Nieder 2010, 10).

Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens

Gewisse Fragebögen können zuweilen aus dutzenden, bis teilweise sogar über hundert verschiedenen Items bestehen. Dies stellt gerade für Jugendliche mit sprachlichen Defiziten oder einer reduzierten Aufmerksamkeitsspanne, eine Herausforderung dar. Moosbrugger und Kelava (2012) geben dabei zu bedenken, dass ein Test dann das Kriterium der Zumutbarkeit erfüllt, wenn er «absolut und relativ zu dem aus seiner Anwendung resultierenden Nutzen die zu testende Person in zeitlicher, psychischer sowie körperlicher Hinsicht nicht über Gebühr belastet» (Moosbrugger und Kelava 2012, 22).

Auch wenn Moosbrugger und Kelava (2012, 2) mit dem Begriff *Test* «ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Erfassung eines oder mehrerer empirisch abgrenzbarer psychologischer Merkmale» definieren, so halten sie fest, dass dennoch die «Testgütekriterien» auch bei Fragebögen für Qualitätsansprüche berücksichtigt werden sollen. Obgleich der Unterschied von zumutbar und unzumutbar schwierig zu definieren sei, so müsse beachtet werden, dass differenziert werden muss, welche Zielgruppe den Test durchführt (Moosbrugger u. Kelava 2012, 22). Je nachdem, ob berufstätige Erwachsene oder Jugendliche, schulisch stärkere oder schwächere Schülerinnen und Schüler teilnehmen, wird die Zu- oder Unzumutbarkeit wohl anders ausgelegt. Bezüglich der Aussagekraft der Ergebnisse besteht hier ein Clinch: Je mehr Fragen gestellt werden – sofern diese sorgfältig ausgewählt wurden und das zu messende Konstrukt adäquat messen – desto genauer sind die Ergebnisse (Mummendey u. Grau 2014, 102). Moosbrugger und Kelava (2012, 35) fassen jedoch bezüglich der Motivation der Probanden zusammen, dass, je länger ein Test dauert, desto grösser die Gefahr sei, dass dieser nicht mehr Konstrukt gemäss bearbeitet werde.

Mehrere Items zur gleichen Determinante

Grundsätzlich wird bei der Erstellung eines Fragebogens darauf geachtet, dass mehrere Items zur gleichen Determinante integriert werden. Zu ihren Fragebögen zum Klassenklima erwähnen Diel und Nieder (2010) denn auch: «Die Fragebögen erfassen unterschiedliche Dimensionen des Klassenklimas durch jeweils mehrere Items (Aussagen). Dadurch wird eine hohe Messgenauigkeit auf Dimensionsebene gewährleistet» (Diel u. Nieder 2010, 11). Auch wenn die Autorinnen in diesem Zusammenhang von «Dimensionen» sprechen, so hat die Aussage auch Gültigkeit für einzelne Klimaelemente. Diese Messgenauigkeit, welche dem Begriff Validität zugeordnet werden kann, erhöht sich, je mehr Items ähnlichen Inhalts für die Messung eines Konstruktes verwendet werden. Eine damit verbundene Verlängerung des Fragebogens geht jedoch einerseits zu Lasten der Ökonomie, andererseits könnten Befragte dadurch verärgert werden, wenn sie immerzu ähnliche Fragen beantworten sollen (Mummendey u. Grau 2014, 102). An dieser Stelle kann wieder Bezug genommen werden zu den unter dem Punkt *Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens* (S.23) festgehaltenen Ausführungen. Es sollte deshalb zwischen der Maximierung der Validität und der Länge eines Fragebogens gut abgewogen werden, insbesondere wenn Jugendliche das Zielpublikum darstellen.

2.2.2.2 Eigenschaften der Items

Geschlossene oder offene Frage-/Aussageform

Grundsätzlich können Fragen offen oder geschlossen gestellt werden. Erstere lassen eine individuelle Beantwortung zu, womit den befragten Personen die Möglichkeit eingeräumt wird, beliebig viele Antworten geben zu können. Dabei können, je nach Instruktion, sowohl ganze Sätze als auch einzelne Stichworte festgehalten werden. So kann beispielsweise folgende, offene Frage gestellt werden:

«Was könnte deiner Meinung nach zur Verbesserung des Klassenklimas beitragen?»

Bei den geschlossenen Fragen oder auch Aussagen hingegen sind alle Antworten schon vorgegeben, welche anhand von Auswahlmöglichkeiten beziehungsweise Skalierungen ausgewählt oder bewertet werden müssen. Dazu hier ein Beispiel:

«Unsere Lehrerin / unser Lehrer lässt uns vieles selbst entscheiden»
 stimmt genau 5 4 3 2 1 stimmt nicht

Beide Frageformen haben bestimmte Vor- aber auch Nachteile, wie die folgenden Ausführungen zeigen:

Moosbrugger und Kelava (2012, 40) halten fest, dass selbst bei offenen Fragen das Antwortformat in gewissem Masse gesteuert werden kann. So können die Probanden beispielsweise dazu aufgefordert werden, eine Aussage zu tätigen, einen Text zu schreiben oder etwa eine Zeichnung zu erstellen.

Ein entscheidender Nachteil von offenen Fragen besteht darin, dass sich die Auswertung der Ergebnisse als sehr aufwändig erweist (Porst 2014, 57; Moosbrugger u. Kelava 2012, 40; Mummendey u. Grau 2014, 74; Schweer 2008, 56). Die Ergebnisse müssen in ein Kategoriensystem eingeteilt und verschlüsselt werden. Dies ist mit einem immensen Aufwand verbunden. Moosbrugger und Kelava

(2012, 40) geben allerdings zu bedenken, dass bei offenen Fragen – im Gegensatz zu geschlossenen – Antworten genannt werden könnten, an die bei der Konstruktion des Fragebogens nicht gedacht wurde, welche aber wertvolle Informationen über das zu erfassende Konstrukt liefern könnten. Ein weiterer Vorteil des offenen Antwortformats besteht darin, dass mitunter kreative Antworten auftauchen könnten. Trotz dieses Vorteils gibt Porst (2014, 57) zu bedenken, dass gewisse Probanden Mühe haben, ihre Gedanken zu verbalisieren und in schriftlicher Form festzuhalten. Raab-Steiner und Benesch (2018, 53) ergänzen, dass ein geringeres Verbalisierungsvermögen zu Hemmungen führen kann und an Stelle von wesentlichen Dingen folglich lediglich wiedergegeben wird, was im Rahmen orthografischer und stilistischer Fähigkeiten möglich ist. Die eben genannten Punkte mögen auf gewisse Jugendliche in bestimmten, tieferen Niveaustufen oder mit Migrationshintergrund, bei welchen die Muttersprache nicht Deutsch ist oder die noch nicht lange im Zielsprachgebiet leben, durchaus zutreffen. Dennoch vertritt Porst (2014, 55) die Meinung, dass auch das geschlossene Antwortformat Nachteile mit sich bringt. Dann nämlich, wenn die Befragungspersonen ihre eigenen Meinungen oder Einstellungen nicht in den vorgegebenen Antwortkategorien wiederfinden und als Folge dessen entweder nichts, irgendetwas oder bewusst etwas Falsches angeben. Mummendey und Grau (2014) halten abschliessend jedoch Folgendes fest: «Insgesamt überwiegen die Vorteile geschlossener Fragen, sowohl hinsichtlich der Auswertung als auch hinsichtlich der Interpretation der Ergebnisse» (Mummendey u. Grau 2014, 75). Dies treffe vor allem dann zu, wenn in einer Vorstudie alle relevanten Fragen und Antworten erhoben wurden.

Halboffene Frage-/Aussageform

In gewissen Fragebögen trifft man auch auf halboffene Fragen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn den Probanden neben vorgegebenen Antworten die Möglichkeit eingeräumt wird, selbständige Antworten festzuhalten. Als Beispiel sei hier ein Ausschnitt des Fragebogens von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) festgehalten. Im Anschluss an vorgegebene Antwortmöglichkeiten wird den Probanden bei der letzten Antwort ein offenes Format zur Verfügung gestellt, bei welchem sie eigene Gedanken oder Ideen festhalten können:

« Sonstiges, und zwar: _____»

Porst (2014, 59) sieht bezüglich der halboffenen Fragen den Vorteil, dass dies die Motivation der Befragten aufrechterhalten könne. Wenn diese nämlich die vorgegebenen Antworten bei einer oder mehrerer Fragen nicht eindeutig beantworten können und damit das Gefühl bekommen, nicht in den Kreis der Befragten hineinzupassen, könne sich dies negativ auf die Bereitschaft zur Mitarbeit und damit auch auf die Datenqualität auswirken.

Nebst den oben erwähnten Frage- und Aussageformen können die Items auch auf unterschiedliche Art und Weise formuliert werden, sodass die Probanden unterschiedlich angesprochen werden. Moosbrugger und Kelava (2012, 63) erwähnen diesbezüglich verschiedene Möglichkeiten, welche nachfolgend vorgestellt und positive als auch negative Aspekte davon erläutert werden.

Hypothetische oder biographiebezogene Itemformulierung

Es kann hierbei unterschieden werden, ob die Items eine fiktive Situation darstellen oder ob die Probanden nach ihrem tatsächlichen (erlebten) Verhalten in bestimmten Situationen befragt werden.

Bei Letzterem sollte man davon ausgehen können, dass die meisten Befragten die Situation schon erlebt haben (Moosbrugger u. Kelava 2012, 63). Folglich sind zwei mögliche Items festgehalten:

Beispiel hypothetische Situation:

«Stell dir vor, ein/e Mitschüler/in wird gemobbt. Wie reagierst du?»

Beispiel biographiebezogene Situation:

«Wie hast du dich bei dem letzten Streit mit einer/m Mitschüler/in verhalten?»

Während die biographiebezogene Formulierung im Gegensatz zur Befragung einer fiktiven Situation weniger Fehleinschätzungen mit sich führt und als zuverlässiger eingestuft wird, besteht bei ersterer im Gegenzug die Gefahr einer Situationskomponente des Items (Moosbrugger u. Kelava 2012, 63). Porst (2014, 104) steht der hypothetischen Fragestellung dennoch kritisch gegenüber. Es gelte vorsichtig abzuwägen, «[...] wie nahe oder entfernt die hypothetische von der realen Situation entfernt ist (Porst 2014, 104).» Da dies nicht für alle Probanden gleichermassen zutrefte, sei eher von dieser Formulierung abzuraten.

Personalisierte oder depersonalisierte Items

Items, welche personalisiert formuliert werden, befragen Probandinnen und Probanden direkt nach ihrem Verhalten oder ihren Meinungen, depersonalisierte Items hingegen indirekt. Dazu folgende zwei Items:

Beispiel personalisiertes Item:

«Vergleichst du deine Noten mit deinen Mitschüler/innen?»

Beispiel depersonalisiertes Item:

«Sollte man die Noten untereinander vergleichen?»

Falls personalisierte Items ehrlich beantwortet werden, liefern sie gemäss Moosbrugger und Kelava (2012, 63) zuverlässige Resultate. Gleichzeitig bestehe durch diese Fragetechnik aber die Gefahr, dass sie als eine Verletzung der Privatsphäre wahrgenommen werden. Bei depersonalisierten Items seien die Antworten jedoch unter Umständen wenig aussagekräftig. So könnte es, in Bezug auf das oben genannte, depersonalisierte Item, beispielsweise sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler die eigenen Noten zwar vergleicht, die Frage aber verneint, da es ihr / ihm bewusst ist, dass dies eigentlich keinen Nutzen hat. Porst (2014, 105) schlägt den Einsatz depersonalisierter Items dann vor, wenn man eine fiktive Situation beurteilen soll. Dies anstelle einer hypothetischen Formulierung.

2.2.2.3 Eigenschaften der Antworten

Nebst den Überlegungen zur Art der Items, muss auch über das Antwortformat entschieden werden. Gerade bei den Antwortvorgaben von geschlossenen Fragen, existieren verschiedene Techniken, welche eingesetzt werden können. Dazu sollten einige, grundlegende Punkte berücksichtigt werden, damit bei den Probandinnen und Probanden bei der Beantwortung der Fragen keine Unsicherheiten auftreten und die Ergebnisse möglichst gut interpretierbar sind. Anschliessend folgt eine Übersicht und Ausführungen über die verschiedenen Antwortformate.

Zweistufiges, kategoriales Urteil

Mummendey und Grau (2014, 61) beschreiben, dass ganz unterschiedliche Antworttypen bei wissenschaftlichen Fragebögen verwendet werden. Dabei erwähnen sie, dass die einfachste Weise darin besteht, auf eine Frage oder Feststellung mit einem zweistufigen, kategorialen Urteil zu antworten:

«In unserer Klasse ist es schwierig, neue Freunde zu finden»
 ja («stimmt») oder nein («stimmt nicht»)

Gemäss Moosbrugger und Kelava (2012, 48) besteht der grosse Vorteil dieses Formats, welches auch als dichotomes Antwortformat bezeichnet wird, in der einfachen und ökonomischen Instruktion, Bearbeitung und Auswertung. Als Nachteil erwähnt das Autorenduo, dass die Formulierung des Aufgabenstamms, insbesondere bei komplexen Fragen, schwierig sei, wenn man bedenkt, dass nur zwei Antworten in Frage kommen (Moosbrugger u. Kelava 2012, 49). Raab-Steiner und Benesch (2018, 58) ergänzen, dass die Auswahl zwischen zwei (kompromisslosen) Alternativen für Befragte nicht immer leicht sei.

Mehrfachwahlantworten / Skalen

Neben dem zweistufigen Antwortformat existieren mannigfache Formen von Mehrfachwahlantworten. Dabei sollen die Fragen oder Aussagen anhand eines Ratings, also einer Skala, beurteilt werden. Genauer gesagt, handelt es sich dabei um Ordinal- oder Intervallskalen, bei welchen die Auswahlmöglichkeiten in einer relationalen Beziehung zueinanderstehen, es besteht also eine Rangordnung (Porst 2014, 73). Dies geht, im Vergleich mit dichotomen Antwortformaten, mit einem Informationsgewinn einher (Raab-Steiner u. Benesch 2018, 58). Bei Mehrfachwahlantworten existieren verschiedene Formen, welche nachfolgend erläutert werden. Mummendey und Grau (2014) halten dazu Folgendes fest:

« [...] dabei kann es sich um eine **rein numerische Rating-Skala**, eine **grafische Rating-Skala**, eine **verbal verankerte** (d.h. an bestimmten Punkten der Skala mit Worten beschriftete) oder aber **nicht verankerte Rating-Skala** oder um irgendwelche **Kombinationen** solcher Antwortformen handeln» (Mummendey u. Grau 2014, 62). Abbildung 4 gibt einen Überblick über zwei dieser (häufig vorkommenden) Formen, wobei es sich im ersten Beispiel um eine numerische, endpunktbenannte Skala handelt. Diese Form ist gemäss Porst (2014, 76) in vielen Fragebögen vorzufinden. Ein Problem besteht jedoch darin, dass die Probanden die Skalenpunkte beliebig interpretieren (Porst 2014, 83). Im zweiten Beispiel ist eine rein verbal verankerte Skala dargestellt, bei welcher die Skalenpunkte dagegen genau definiert sind. Raab-Steiner und Benesch (2018, 60) ergänzen, dass zuweilen auch grafische Bewertungsformen eingesetzt werden, beispielsweise in Form von Smileys. Dies bietet sich allerdings eher bei Kindern an.

stimmt nicht	1	2	3	4	5	6	7	stimmt
oder								
gar nicht		etwas		mittel		ziemlich		sehr
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Abbildung 4: Beispiele Formate Mehrfachwahlantworten (Mummendey u. Grau 2014, 62)

Formulierung Antwortalternativen

Bezüglich der rein verbal verankerten Skalen erwähnt Porst (2014, 81), dass die grösste Schwierigkeit in der Formulierung der Skalenpunkte liegt. Dies sei sowohl bei der Benennung eines mittleren Skalenpunktes als auch mit zunehmender Anzahl Antwortmöglichkeiten, welche alle angemessen verbalisiert werden müssen, eine Herausforderung. Das Problem besteht nämlich darin, die Begriffe so zu wählen, dass die Abstände zwischen den Antwortalternativen «gleich» sind und die Ergebnisse intervallskaliert verwendet werden können (Mummendey u. Grau 2014, 79). Dabei erwähnen sie die in den Tabellen 3 und 4 festgehaltenen Begriffe für die fünf- und sieben-stufigen Skalen, welche sich aufgrund von empirischen Untersuchungen als bewährt erwiesen haben.

Häufigkeit	nie	selten	gelegentlich	oft	immer
Intensität	nicht	wenig	mittelmässig	ziemlich	sehr
Wahrscheinlichkeit	keinesfalls	wahrscheinlich nicht	vielleicht	ziemlich wahrscheinlich	ganz sicher
Zustimmung	stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt teilmässig	stimmt ziemlich	stimmt sehr

Tabelle 3: Empfehlenswerte Antwortalternativen für fünf-stufige Skalen (Mummendey u. Grau 2014, 79)

Häufigkeit	nie 1 2 3 4 5 6 7 immer									
	oder									
	selten 1 2 3 4 5 6 7 oft									
Intensität	gar nicht 1 2 3 4 5 6 7 sehr									
Wahrscheinlichkeit	keinesfalls 1 2 3 4 5 6 7 sicher									
Zustimmung	stimmt nicht 1 2 3 4 5 6 7 stimmt völlig									

Tabelle 4: Empfehlenswerte Antwortalternativen für sieben-stufige Skalen (Mummendey u. Grau 2014, 80)

Mummendey und Grau (2014, 62) erachten es als essenziell, dass die Items jeweils auf das Antwortformat abgestimmt sind. Zum Beispiel erscheint es sinnvoll, bei einer Aussage wie: «*In unserer Klasse gibt es feste Gruppen*», ein zweistufiges Antwortformat zu wählen in der Form von: «stimme zu / stimme nicht zu». Daneben gibt es Items, zu welchen Häufigkeitsangaben besser geeignet sind. Beispielsweise eignet sich folgende Aussage «*In unserer Klasse werden bestimmte Mitschüler mündlich oder schriftlich beschimpft, beleidigt oder bedroht*» für ein mehrfach abgestuftes Antwortformat in der Form: «*Sehr oft / häufig / manchmal / nie*».

Mummendey und Grau (2014, 62) betonen des Weiteren, dass Antwortformate nicht gemischt werden dürfen. Als Beispiel erwähnen sie folgendes Format, bei welchem Intensitäts- und Häufigkeitsangaben vermischt werden: «gar nicht – etwas – manchmal – häufig – immer». Die ersten zwei Begriffe beziehen sich auf Intensitäts- die letzten zwei auf Häufigkeitsangaben. Der Autor und die Autorin betonen ausserdem die Passungsgenauigkeit von Frage und Antwortformat, welche jedoch häufig nicht leicht zu entdecken sei. Mit dem Begriff wird beschrieben, dass es bei gewissen Fragen sinnvoller ist, Häufigkeitsangaben den Intensitätsangaben vorzuziehen oder umgekehrt.

Sollen die Ergebnisse eines Fragebogens zusammengefasst dargestellt werden, ist es gemäss Mummendey und Grau (2014, 62) von besonderer Bedeutung, dass die Antwortformate für alle Items identisch sind. Des Weiteren erwähnen der Autor und die Autorin, dass die Zahl der Antwortvorgaben einheitlich sein muss, wenn man die Werte zusammenfassen will.

Gerade oder ungerade Anzahl der Antwortmöglichkeiten

Grundsätzlich kann man bei Auswahlmöglichkeiten oder Skalierungen der Antworten zwischen ungerader und gerader Anzahl unterscheiden. Die Abbildungen 5 und 6 zeigen je ein Beispiel für diese zwei Auswahlmöglichkeiten.

stimmt genau					stimmt nicht	
5	4	3	2	1		

Abbildung 6: Skalierung ungerader Anzahl Antwortmöglichkeiten (Eder, 1998)

stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 5: Gerade Anzahl Antwortmöglichkeiten (Diel u. Nieder, 2010)

Der Unterschied dieser zwei verschiedenen Varianten liegt auf der Hand: Bei einer geraden Anzahl Antwortmöglichkeiten, sind die Probanden gezwungen, sich für eine Tendenz zu entscheiden (Mummendey u. Grau 2014, 76). Dies erhöht gemäss Mummendey und Grau (2014, 77) allerdings die Gefahr, dass die Probanden die Antwort verweigern, da eine mögliche, effektive, neutrale Beurteilung nicht möglich ist. Eine Auswertung und Interpretation der Fragebogen sei dann schwieriger, da nicht gesagt werden könne, ob die Person beispielsweise eine «weiss nicht»-Antwort zum Ausdruck bringt, die Frage als irrelevant betrachtet oder dagegen protestiert und somit ihren Unmut darüber äussert. Raab-Steiner und Benesch (2018, 60) sind der Auffassung, dass bei gewissen Items eine Mittelkategorie durchaus legitim sei und unter gewissen Bedingungen Sinn mache. Andererseits besteht gemäss Jost (2004, 67) die Gefahr, dass motivierte Personen mittlere Kategorien oft vermeiden und sich dies auf die Qualität der Messung auswirkt. Mummendey und Grau (2014, 77) vertreten schliesslich die Meinung, dass bei Fragen nach Tatsachen oder Verhaltensweisen ein Entscheid für eine Tendenz einfacher ist als bei Fragen nach Einstellungen betreffend komplexe Gegenstände. Bezüglich Letzterer sei es durchaus möglich, dass der Proband zu einem mittleren Urteil gelange. Moosbrugger und Kelava (2012) kommen dennoch zu folgendem Schluss: «Zusammengenommen sprechen die Argumente eher gegen eine neutrale Mittelkategorie» (Moosbrugger u. Kelava 2012, 54). Dennoch erwähnen sie, dass andere Autorinnen und Autoren (Weijters, Cabooter u. Schillewart 2010) eine Mittelkategorie explizit empfehlen. Die Ausführungen zeigen also deutlich, dass bezüglich der Frage nach der Anzahl Antwortmöglichkeiten keine Einigkeit besteht.

Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten

Nebst der geraden oder ungeraden Anzahl von Antwortmöglichkeiten, kann sich auch deren effektive Anzahl unterscheiden. Gemäss Mummendey und Grau (2014, 78) werden bei gerader Anzahl Antwortmöglichkeiten grundsätzlich 4 oder 6, bei ungerader Anzahl 5 oder 7 Abstufungen empfohlen. Dazu halten sie Folgendes fest:

Bis zu dieser Anzahl verbessern sich einige Kennwerte von Fragebogen, z. B. die Reliabilität und die Faktorenstruktur bei mehrdimensionalen Fragebogen sowie die Informationsausschöpfung [...]. Bei mehr als 7 Abstufungen wird die Differenzierungsfähigkeit der Probanden überstrapaziert. Bei 9 Stufen ist für die Befragten z. B. kaum noch ein Unterschied zwischen den Antwortmöglichkeiten „2“ und „3“ auszumachen, so dass dann die Antworten „1“, „4“ und „9“ verstärkt auftreten. 5- und 7-stufige Antwortskalen sind also besonders geeignet. (Mummendey u. Grau 2014, 78)

Porst (2012, 87-88) präzisiert die Spannweite der Antwortmöglichkeiten und macht diese abhängig von den Befragungspersonen und deren Abstraktionsfähigkeiten. So sei es für gut gebildete Erwachsene

wohl einfacher, 9 Skalenpunkte zu differenzieren als für Personen, welche sich nicht gewohnt sind, ihre Antworten in dieser Weise einzuschätzen. Porst differenziert hier jedoch zwischen endpunktbenannten (Abbildung 5) und verbalisierten (Abbildung 6) Skalen, wobei letztere breiter (5-9 versus 4-6 Punkte) gestaltet werden können. Bei verbalisierten Skalen seien zudem Mittelkategorien zu vermeiden, da diese sprachlich nicht angemessen zu beschreiben sind (Porst 2012, 75).

Spezialfall «Weiss nicht»-Kategorie

In manchen Fragebögen wird den Probanden die Möglichkeit eingeräumt, auf eine Frage mit der Kategorie «Weiss nicht» zu antworten. Diese Kategorie wird teilweise anstelle einer mittleren Antwortkategorie eingesetzt (Mummendey u. Grau 2014, 77). Dies birgt jedoch einige Gefahren: Porst (2014, 82) gibt zu bedenken, dass die Verwendung dieser Kategorie sowohl inadäquat sei und zudem den Charakter der ordinalen Skala zerstöre. Allerdings geben Moosbrugger und Kelava (2012, 54) zu bedenken, dass unter gewissen Umständen eine solche Kategorie Sinn macht, sofern diese als separate Antwortalternative festgehalten wird. Auf diese Weise werde den Befragten die Möglichkeit eingeräumt, selbst dann in einer Form zu antworten, wenn sie keine ausgeprägte Meinung zum gegebenen Sachverhalt haben oder die Antwort schlicht nicht wissen. Treten diese zwei Fälle nämlich ein, so bestehe die Gefahr, dass die Probanden willkürlich eine Antwort ankreuzen, was zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen könne. Auch Mummendey und Grau (2014) geben zu bedenken, dass ein solches Antwortformat nur dann sinnvoll sei, wenn «[...] die Beantwortung der Frage tatsächlich Wissen in engerem Sinne voraussetzt, das sich die befragte Person nicht durch Überlegen während der Befragungssituation erschliessen kann» (Mummendey und Grau 2014, 77). Des Weiteren halten sie fest, dass dieses Antwortformat auch zur Bequemlichkeit auffordern könne.

2.2.2.4 Sprachliche Gesichtspunkte

Die sprachliche Verständlichkeit eines Fragebogens und dessen Items haben einen hohen Stellenwert. Moosbrugger und Kelava (2012, 64) sind der Meinung, dass die einzelnen Fragen oder Aussagen ohne grosse Mühe bereits nach einmaligem Durchlesen verständlich sein sollten. Sei dies nicht der Fall, so führe dies eher zu Missinterpretationen oder auch zu Motivationsverlust der Probandinnen und Probanden. Dies wiederum könne zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. Auch Mummendey und Grau (2014, 66) vertreten die Auffassung, dass der Verständlichkeit jedes einzelnen Items höchste Priorität zugeordnet werden soll und rücken des Weiteren die Zielpopulation in den Fokus, also diejenige Personengruppe, welche den Fragebogen beantworten soll. Dazu halten sie Folgendes fest: «Je nach Alter und Bildungsgrad der Probanden dürfen die Formulierungen nicht zu schwierig aufzufassen sein. Da Fragebogenkonstrukteure gewöhnlich akademisch länger ausgebildet sind als ihre Versuchspersonen, sollte in Richtung Verständlichkeit im Zweifelsfalle des Guten eher etwas zu viel getan werden» (Mummendey u. Grau 2014, 66). Besteht die Zielgruppe aus Jugendlichen, wie dies bei der für diese Arbeit berücksichtigten Fragebögen der Fall ist, sollte diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden. Bezüglich der Formulierung und Verständlichkeit der Fragen werden verschiedene Aspekte erwähnt, welche es zu berücksichtigen gibt. Diese werden nachfolgend erläutert.

Positive Formulierung von Items ohne Negationen

Moosbrugger und Kelava (2012) erwähnen bezüglich der Formulierung von Items Folgendes: «Items sollen positiv formuliert und Verneinungen (Negationen) vermieden werden» (Moosbrugger u. Kelava 2012, 64). Porst (2014, 107) gibt zu bedenken, dass negativ formulierte Fragen schnell zu Verwirrung der Befragungspersonen führen können, da oft nicht klar ist, wie darauf geantwortet werden soll,

damit die eigene Position unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden kann. Als Beispiel für eine solche Formulierung sei hier eine mögliche, negative Aussage erwähnt, welche sich auf das Klassenklima bezieht: «Ich werde nicht von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt». Diese Frage könnte nun sowohl mit «ja, ich werde nicht gemobbt» als auch mit «nein, ich werde nicht gemobbt» beantwortet werden. Dies kann schnell zu Missverständnissen seitens der Befragten, als auch der auswertenden Person führen und eine Auswertung somit erschweren.

Klare Satzkonstruktionen

Komplizierte Satzkonstruktionen, welche beispielsweise Verschachtelungen beinhalten und somit schwerer zu verstehen sind, sollten vermieden werden (Moosbrugger u. Kelava 2012, 64). Porst (2014, 103) ergänzt, dass lange und komplexe Fragen die Befragungsperson verwirren können und eventuell Begriffe enthalten, die redundant sind. Beispielsweise könnte folgende Aussage: «Wenn eine Mitschülerin / ein Mitschüler gemobbt wird und ich gerade danebenstehe, wenn beispielsweise Pause ist, und ich die Situation als unfair erachte, so setze ich mich für sie / ihn ein.» auch einfacher formuliert werden: «Ich schreite ein, wenn eine Mitschülerin / ein Mitschüler gemobbt wird.» Mummendey und Grau (2014, 67) übersetzen eine der Regeln der Formulierung nach A. L. Edwards folgendermassen: «Feststellungen sollten kurz sein und nur selten mehr als 20 Wörter enthalten» (zitiert nach Edwards 1957, 13). Porst (2014, 103) gibt jedoch zu bedenken, dass die Formulierung von Fragen auch davon abhängig ist, welche Zielgruppe den Fragebogen ausfüllt.

Keine Wortabkürzungen

Gemäss Moosbrugger und Kelava (2012, 65) sollte versucht werden, auf Wortabkürzungen und umständliche Fragen zu verzichten. Beispielsweise folgender Satz: «Autoritätspersonen, wie z.B meiner Lehrerin oder der Schulleitung usw. usf. widerspreche ich nur u.U.». Einfacher formuliert könnte er so lauten: «Autoritätspersonen widerspreche ich ungern.»

Fachbegriffe vermeiden

Je nach Zielgruppe sollten bestimmte Fachbegriffe und Formulierungen vermieden werden, da diese unter Umständen von den Probandinnen und Probanden nicht verstanden werden (Moosbrugger u. Kelava 2012, 65). Passend zum Klassenklima erwähnt das Autorenduo folgendes Beispiel: «In einem Fragebogen für Kinder sollte es anstelle von *'Ich bin ausgesprochen aggressiv'* beispielsweise eher heissen *'Wenn andere Kinder mich ärgern, verhaue ich sie'*» (Moosbrugger u. Kelava 2012, 65). Falls eine Frage nicht vereinfacht oder anders formuliert werden kann, so schlägt Porst (2014, 116) vor, dass mögliche, unklare (Fach)Begriffe definiert werden können.

3 Methode

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen dargelegt, anhand welchem die zu Beginn dieser Arbeit erläuterten Fragestellungen untersucht und beantwortet werden sollen. Als methodisches Verfahren dient dabei die Dokumentenanalyse. In einem ersten Schritt werden Grundlagen dieser Forschungsmethode erläutert und der Bezug zu deren Verwendung für die vorliegende Arbeit hergestellt. Nach den Ausführungen zur Auswahl der involvierten Fragebögen, werden diese in zusammengefasster Form dargestellt, tabellarisch einheitlich zusammengefasst und schliesslich deren Erkenntniswert aufgezeigt. Anschliessend folgen Ausführungen zu dem eigens für diese Arbeit erstellten Kriterienkatalog, welcher dazu dient, die untersuchten Fragebögen anhand formaler und inhaltlicher Kriterien zu vergleichen. Im abschliessenden Unterkapitel wird erläutert, wie die erhobenen Daten ausgewertet und die Ergebnisse präsentiert sowie dargestellt werden.

3.1 Dokumentenanalyse

3.1.1 Definition

Die Dokumentenanalyse ist, nebst anderen empirischen Forschungsmethoden, wie beispielsweise dem Interview oder etwa dem Fragebogen, eine eigene Verfahrensgruppe, anhand welcher empirische Daten gewonnen und ausgewertet werden können (Döring u. Bortz 2016, 533). Anstatt neues Forschungsmaterial zu generieren, wird jedoch auf bereits bestehende Dokumente zurückgegriffen. Mayring (2016) hält bezüglich des Grundgedankens der Dokumentenanalyse Folgendes fest: «Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert» (Mayring 2016, 47). Typischerweise sind diese Dokumente textueller Natur (verbal-schriftlich), jedoch rücken zunehmend auch visuelle Dokumente in das Interesse der Wissenschaft (Döring u. Bortz 2016, 539).

3.1.2 Aspekte der Dokumentenanalyse als Forschungsmethode

Hoffmann (2018, 15) ist der Meinung, dass der Dokumentenanalyse als methodischem Verfahren, im Gegensatz zu den dominanten Konzepten der empirisch-analytischen Sozialforschung, ein noch eher geringes Echo zuteilwird. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass die Vorstellung favorisiert wurde, wonach die Forschung Daten selbst hervorbringen muss und sich Handbücher und Leitlinien mehrheitlich auf solche methodischen Vorgänge fokussierten. Vielleicht gerade deshalb ist die Position der Dokumentenanalyse in der empirischen Bildungs- und Sozialforschung nicht eindeutig. Hoffmann (2018) formuliert dazu treffend:

Handelt es sich um eine eigenständige Methode oder um den Umgang mit einem bestimmten Daten- bzw. Medientyp? Ist sie ein Erhebungs- und/oder ein Auswertungsverfahren? Ist sie quantitativ oder qualitativ einzustufen? Eignet sich der Terminus als Ober- oder als Unterkategorie? Die Antworten auf die Frage nach dem methodischen Status der Dokumentenanalyse variieren und verändern sich über die Jahre. (Hoffmann 2018, 15)

Obwohl die bewährten methodischen Konzepte weit verbreitet sind, macht Hoffmann (2018, 8) auch auf die Gefahr aufmerksam, dass in gewissen wissenschaftlichen Arbeiten bestimmte Daten, welche nicht zuerst erhoben werden müssen, oft unhinterfragt eingesetzt, zitiert oder als gegebene Fakten eingesetzt würden. Zu diesen Daten gehörten beispielsweise Dokumente, die bereits in schriftlicher oder elektronischer Form vorliegen. Diesbezüglich konkretisiert die Autorin ihre Überlegungen am

Vergleich mit dem Interview als eine Form qualitativer, häufig verwendeter Forschungsmethode und vertritt folgende Auffassung: «Sind wir etwa im Fall von Interviews gehalten, das Zustandekommen, die Gesprächssituation, den Verlauf, die Niederschrift etc. sorgfältig zu explizieren und im Hinblick auf die spezifischen Grenzen der Aussagekraft zu reflektieren, so sollte dies doch auch für bereits vorliegende Dokumente gelten, wenn wir sie wissenschaftlich analysieren bzw. interpretieren wollen» (Hoffmann 2018, 8).

Genau diesem Umstand soll in dieser Arbeit Rechnung getragen werden. Ziel dieser Arbeit ist nicht, neue Daten in Bezug zur Evaluation des Klassenklimas durch Befragungen von Schülerinnen und Schülern oder etwa Lehrpersonen zu erheben, sondern bereits existierende Fragebögen zu untersuchen und zu vergleichen. Mayring (2016, 47) sieht darin zudem den Vorteil, dass die Betrachtung bereits bestehender Dokumente weniger den Fehlerquellen der Datenerhebungen unterliegen, wenn auch bei der Auswahl dieser Dokumente die Subjektivität des Forschers eine Rolle spiele. Durch die Erläuterung der Auswahlkriterien der Fragebögen im nächsten Kapitel soll in der vorliegenden Arbeit deshalb klar definiert werden, wie die Dokumente anhand objektiver Kriterien ausgelesen wurden.

Auch Döring und Bortz (2016, 534) machen auf den Vorteil der Nonreaktivität (keine Beeinflussung der Dokumente durch Forschungstätigkeit) aufmerksam, ergänzen jedoch auch negative Aspekte der Dokumentenanalyse: Einerseits seien die Kontextbedingungen der Dokumentenproduktion (zum Beispiel das Zustandekommen eines Dokuments oder Angaben über den Autor / die Autorin) teilweise unbekannt, andererseits sei die Aussagekraft für das Forschungsproblem unter Umständen begrenzt. Der Fragebogen als Dokument wird in der Literatur zur Dokumentenanalyse zwar nicht explizit erwähnt (Hoffmann 2018, 100-103). Dennoch vertritt Hoffmann (2018, 101) die Auffassung, dass es sich bei den Aufzählungen der Arten von verschiedenen Dokumenten lediglich um Ausschnitte handelt und die Listen möglicher Materialien immer ausführlicher werden. Allerdings grenzen Dörig und Bortz (2016, 533) gewisse Dokumente von der genuinen Dokumentenanalyse als Forschungsmethode aus. Dann nämlich, wenn die Dokumente forschungsgenerierten Ursprungs sind und somit während eines eigenständigen Forschungsprozesses durch andere Datenerhebungsmethoden erzeugt wurden. Dies trifft zwar zweifelsohne auf den von Eder (1998) erstellten Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima zu, welcher aufgrund eines aufwändigen Forschungsprozesses erarbeitet wurde. Auch die weiteren, in der Literatur erwähnten und für diese Arbeit einbezogenen Fragebögen, haben in gewissem Masse Forschungscharakter, da diese von Fachgremien oder Fachexperten zusammengestellt wurden und die Kontextbedingungen der Dokumentenproduktion, zumindest teilweise, ausführlich erläutert werden. Da das Hauptziel dieser Arbeit jedoch darin besteht, Unterschiede zwischen den verschiedenen Fragebögen zu evaluieren, erscheint es sinnvoll, grundsätzlich mit allen Dokumenten gleich zu verfahren. Zudem trifft das Argument der Nonreaktivität zumindest für alle in der Schulpraxis erstellten Fragebögen bestimmt zu. So halten Dörig und Bortz (2016, 534) jedenfalls auch fest, dass bei der Analyse von vorgefundenen, genuinen und forschungsgenerierten Dokumenten weitgehend gleich vorgegangen wird.

3.1.3 Ablauf einer Dokumentenanalyse

Bezüglich der konkreten Umsetzung oder einem bestimmten Verfahren, wie dies beispielsweise bei der Interviewmethode und der Erstellung eines Interviewleitfadens der Fall ist (Helfferich 2011), erwähnt Hoffmann (2018, 141), dass dies aufgrund der formalen Vielfalt und materialen Diversität bei einer Dokumentenanalyse schwer umzusetzen sei. Schon Ballstaedt (1982) machte auf diesen Punkt aufmerksam und hielt Folgendes dazu fest: Aufgrund «[...] der Mannigfaltigkeit möglicher Dokumente und der Vielzahl denkbarer Fragestellungen und Auswertungsmethoden ist es kaum möglich, einen

idealtypischen oder paradigmatischen Ablauf einer Dokumentenanalyse darzustellen» (Ballstaedt 1982, 169). Dennoch existieren, zumindest im groben Rahmen, Vorschläge, wie bei einer Dokumentenanalyse grundsätzlich vorgegangen werden kann. Die methodische Vorgehensweise bei der vorliegenden Arbeit kann am besten in Verbindung gebracht werden mit dem von Mayring (2016, 48) vorgeschlagenen Ablauf, welcher sich in vier Stufen differenzieren lässt und in der Tabelle 5 festgehalten ist.

Stufen der Dokumentenanalyse (Mayring 2016, 48)	
1. Stufe	Eine klare Formulierung der Fragestellung steht auch in diesem Untersuchungsplan immer am Anfang.
2. Stufe	Im zweiten Schritt muss definiert werden, was als Dokument gelten soll; es muss das Ausgangsmaterial bestimmt und das Material danach gesammelt werden.
3. Stufe	Nun setzt die Quellenkritik an. Nach den [...] genannten Kriterien wird eingeschätzt, was die Dokumente aussagen können, welchen Wert sie für die Beantwortung der Fragestellung haben.
4. Stufe	Schliesslich folgt die Interpretation der Dokumente im Sinne der Fragestellungen. Interpretative Methoden stehen hier an erster Stelle.

Tabelle 5: Stufen der Dokumentenanalyse nach Mayring (2016, 48)

Hinsichtlich der vorliegenden Arbeit konnte die 1. Stufe dabei mit der konkreten Fragestellung, welche im Kapitel 1.4: *Zielsetzung, Erkenntnisinteresse und Fragestellung* ausführlich erläutert wurde, bereits umgesetzt werden.

Bevor nun genauer auf das methodische Verfahren eingegangen wird, anhand welchem die Fragebögen analysiert, verglichen und die Ergebnisse ausgewertet werden, folgen im nächsten Abschnitt Erläuterungen zur Auswahl der Fragebögen und zu den Fragebögen selbst, was der 2. Stufe zugeordnet werden kann. Bezüglich der 3. Stufe und den darin erwähnten Kriterien, wird an dieser Stelle auf das Kapitel 3.2.4: *Erkenntniswert der einbezogenen Fragebögen* verwiesen, bei welchem diese detailliert aufgelistet sind und deren Bezug zu den Dokumenten erläutert werden. Letztlich wird die 4. Stufe mit der Präsentation der Ergebnisse und der anschließenden Diskussion abgehandelt.

3.2 Vorgehen bei der Datenerhebung

3.2.1 Auswahl der Fragebögen

Als Dokumente im eigentlichen Sinne wurden für diese Arbeit schriftliche Fragebögen miteinbezogen, welche in elektronischer oder physischer Form vorliegen. In Anlehnung an die 2. Stufe der Dokumentenanalyse nach Mayring (2016, 48) dienen diese Form von Dokumenten als Ausgangsmaterial zur Beantwortung der Fragestellung. Da das Hauptziel dieser Arbeit darin besteht, verschiedene, schülerinnen- und schülerzentrierte Fragebögen zum Klassenklima miteinander zu vergleichen, müssen in einem ersten Schritt Kriterien festgehalten werden, anhand welcher diese ausgelesen werden. Denn nur wenn die definierten Kriterien bei allen für die vorliegende Arbeit ausgewählten Fragebögen identisch sind, lassen diese danach auch einen Vergleich zu. Folgende Aspekte wurden dabei beachtet:

➤ Die Fragebögen müssen sich auf das Klassenklima beziehen.

Wie die theoretischen Ausführungen gezeigt haben, wird der Begriff «Klima» im schulischen Kontext sehr unterschiedlich angewendet (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 504). Aus diesem Grund wurden nur Fragebögen(auszüge) berücksichtigt, welche explizit das Klassenklima erheben. Diesbezüglich sei

erwähnt, dass sich der Fragebogen von Eder (1998) aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, bei welchen auch das Schulklima thematisiert wird. Es wurde jedoch nur derjenige Teil analysiert, welcher sich auf das Klassenklima bezieht. Dieser ist klar vom anderen Teil abgrenzbar.

➤ **Die Fragebögen müssen auf der Sekundarstufe I eingesetzt werden.**

Da diese Arbeit im Rahmen der Ausbildung zur Lehrperson auf der Sekundarstufe I durchgeführt wird, sollen auch nur Fragebögen für diese Stufe analysiert werden. Die Altersklassen unterscheiden sich auf dieser Stufe in den deutschsprachigen Ländern leicht. In der Schweiz bedeutet die Sekundarstufe I, dass die Schülerinnen und Schüler in der Regel zwischen 12 und 15 Jahre alt sind. Diese Spannweite wurde denn auch bei der Auswahl der Fragebögen berücksichtigt. Die in der Fachliteratur vorgestellten Fragebögen enthalten in den Ausführungen Informationen zum geeigneten Alter der Probanden. Die Fragebögen der einzelnen Schulen wurden allesamt von Sekundarschulen angefragt.

➤ **Die Fragebögen müssen in deutscher Sprache verfasst sein.**

Forschung zum Klassenklima wird seit Jahrzehnten international betrieben (Götz, Frenzel u. Pekrun 2008, 509). Von Beginn der 1970er Jahre wurde der Begriff Klassenklima in deutschsprachigen Arbeiten so verwendet, wie man ihn heute kennt (von Saldern 1992, 73). Auch wenn englischsprachige Arbeiten und Fragebögen existieren, wird der Fokus in dieser Arbeit auf deutsche Fragebögen gerichtet, obgleich sich diese gewissen Items englischsprachiger Fragebögen bedienen (Eder 2018, 699). Die einheitliche Sprache erleichtert den Vergleich insofern, als dass in dieser Arbeit keine Übersetzungen in die deutsche Sprache durchgeführt werden müssen, welche unter Umständen den Inhalt der einzelnen Items verändern könnten und ein Vergleich somit, unter Umständen, fehlerhaft sein könnte.

3.2.2 Fragebögen aus der Fachliteratur

In der Fachliteratur existieren verschiedene, schülerinnen- und schülerzentrierte Fragebögen, anhand welcher das Klassenklima erfasst werden kann. Bei der Recherche konnten schliesslich vier verschiedene Fragebögen ausgemacht werden, welche alle die erwähnten Auswahlkriterien erfüllen. Im folgenden Abschnitt sollen die für diese Arbeit verwendeten Fragebögen vorgestellt und zusammengefasst aufgelistet werden. In einem ersten Schritt werden grundlegende Erläuterungen zu den Fragebögen und deren Kontextbedingungen in der Entstehung dargelegt. In einem zweiten Schritt werden folgende Aspekte tabellarisch in einer jeweils einheitlichen Tabelle übersichtlich dargestellt und erläutert: Der Umfang des Fragebogens, die zu erfassenden Elemente des Klassenklimas, die Art der Fragen oder Aussagen sowie das Antwortformat. Bezüglich der Klimaelemente sei erwähnt, dass diese von den Erläuterungen der Autorinnen und Autoren entnommen wurden, welche erstere darin explizit erwähnen. An dieser Stelle sei festgehalten, dass in einzelnen Fragebögen gewisse Klimaelemente aufgelistet werden, welche im theoretischen Teil unter dem Kapitel 2.1.5: *Determinanten des Klassenklimas* nicht festgehalten sind. Dies hängt damit zusammen, dass diese in der recherchierten Literatur zum Klassenklima entweder nicht explizit erwähnt oder von den Autorinnen und Autoren anders benannt werden. Als Beispiel sei hier das Element «Partizipation und demokratische Strukturen innerhalb der Klasse» aus dem Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) festgehalten, welches wohl mit dem Element «Mitsprache» gleichgesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass in einzelnen Fragebögen die Klimaelemente nicht detailliert beschrieben werden, was eine Einordnung ebendieser erschwert. Diesbezüglich wird die Analyse der einzelnen Items bei der Auswertung der Ergebnisse wohl darüber Aufschluss geben.

Zur Verständlichkeit und Verbildlichung der beschriebenen Aspekte sind in jeder Tabelle noch ein bis zwei Auszüge von Items samt Antwortformat integriert. Die originalen Fragebögen sind im Anhang ersichtlich.

3.2.2.1 Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1998)

Eder (1998) liefert mit dem «Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima» einen sehr umfassenden, sechsseitigen Fragebogen. Insgesamt besteht dieser aus 107 Items. Nach einer ausführlichen Instruktion wird in einem ersten Teil anhand von 27 Aussagen zuerst die Schule als Ganzes in den Vordergrund gerückt.

In einem zweiten Teil wird der Fokus auf das Klassenklima gelegt. In einer kurzen Instruktion werden die Schülerinnen und Schüler darüber informiert, dass sich die folgenden Fragen auf die eigene Klasse und nicht mehr auf die Schule als Ganzes beziehen. Die einzelnen Aussagen (insgesamt 80 Items) wurden aus verschiedenen Quellen, wie bereits existierenden Fragebögen, Untersuchungsergebnissen zu Schulzufriedenheit sowie Kurzbefragungen von Schülerinnen und Schülern, zusammengestellt (Eder 1998, 13). Eder (1998, 13-24) unterscheidet in diesem Teil 14 Klimaelemente, anhand welcher Rückschluss auf die Qualität des Klassenklimas genommen werden soll (siehe Tabelle 6). Im Fragebogen werden diese Elemente zusammengefasst, indem sie drei verschiedenen Sub-Themen zugeordnet werden, welche auch explizit im Fragebogen erwähnt werden. Anzumerken ist, dass in der folgenden Tabelle lediglich der zweite Teil des Fragebogens in zusammengefasster Form abgebildet ist. Der Schulteil wird ausgelassen, da dieser nicht explizit das Klassenklima erhebt. Auch die spätere Analyse und Auswertung beschränken sich auf den Teil zum Klassenklima.

Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1998)		
Anzahl Items	80, in Form von Aussagen	
Erwähnte Dimensionen und Determinanten des Klassenklimas	Lehrerinnen und Lehrer	
	- Pädagogisches Engagement	- Mitsprache
	- Restriktivität	- Gerechtigkeit
	Schülerinnen und Schüler	
	- Komparation	- Lernbereitschaft
	- Gemeinschaft	- Störneigung
	- Rivalität	- Leistungsdruck
	Der Unterricht	
	- Unterrichtsdruck	- Schülerbeteiligung
	- Vermittlungsqualität	- Kontrolle der Schülerarbeit
Antwortformat	Geschlossen	
Antwortskala	Numerische, endpunktbenannte, fünfstufige Rating-Skala	
<i>Beispiel-Item inklusive Antwortformat</i>		
	stimmt genau	stimmt nicht
1. Die meisten Lehrer bemühen sich, die Schüler auch persönlich kennenzulernen	5 4 3 2 1	

Tabelle 6: Übersicht Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima von Eder (1998)

3.2.2.2 Fragebogen zum Klassenklima (Diel u. Nieder 2010)

Die Hessische Lehrkräfteakademie hat unter anderem zum Ziel, im Rahmen der Schulentwicklung, adäquate Instrumente zur Verfügung zu stellen, mit welchen die Qualität von Schulen in einem kontinuierlichen Prozess gefördert werden kann (Diel u. Nieder 2010, 4). Dazu wurden unter anderem Fragebögen inklusive Auswertungshilfen zum Thema Klassenklima für unterschiedliche Schulstufen erstellt. Im zweiseitigen «Fragebogen zum Klassenklima» für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I werden insgesamt acht verschiedene Dimensionen mit total 49 Items berücksichtigt, anhand welcher das Klassenklima erfasst wird. Tabelle 7 zeigt, wie die Determinanten von den Autorinnen betitelt werden. Im Fragebogen selbst wird auf eine Erwähnung dieser verzichtet.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass lediglich die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern und nicht die Interaktion zu anderen am Schulalltag beteiligten Personen thematisiert werden. Letztere wird – als durchaus wichtiges Kriterium bezüglich des Klimas in der Schule – in einem separaten «Fragebogen zur Unterrichtsqualität» evaluiert. Dieser Fragebogen wird für die vorliegende Arbeit nicht miteinbezogen, da er nicht direkt den Auswahlkriterien entspricht und ein Zusammenfügen mit dem explizit auf das Klassenklima abgestimmten Fragebogen insgesamt 138 Items ergäbe, was das Kriterium der Zumutbarkeit nicht erfüllen würde.

Fragebogen zum Klassenklima (Diel u. Nieder 2010)											
Anzahl Items	49, in Form von Aussagen										
Erwähnte Determinanten des Klassenklimas	<ul style="list-style-type: none"> - Toleranz - Hilfsbereitschaft - Lern- und Leistungsbereitschaft - Kohäsion / Klassenzusammenhalt - Störneigung - Wettbewerb / Konkurrenz - Aggression - Leistungssanktionierung (Leistungsbewertung) 										
Antwortformat	Geschlossen										
Antwortskala	Verbal verankerte, vierstufige Rating-Skala										
<i>Beispiel-Item inklusive Antwortformat</i>											
In meiner Klasse ...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">stimmt gar nicht</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">stimmt eher nicht</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">stimmt eher</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">stimmt ganz genau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>finden es die meisten besser, wenn jemand die Lehrer/innen ärgert, als wenn er/sie immer fleißig ist und die Hausaufgaben macht.</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau	finden es die meisten besser, wenn jemand die Lehrer/innen ärgert, als wenn er/sie immer fleißig ist und die Hausaufgaben macht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau							
finden es die meisten besser, wenn jemand die Lehrer/innen ärgert, als wenn er/sie immer fleißig ist und die Hausaufgaben macht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Tabelle 7: Übersicht Fragebogen zum Klassenklima von Diel und Nieder (2010)

3.2.2.3 *KlassenCheckUp!* (Sander, Haarmann u. Kühmichel 2010)

«KlassenCheckUp!» ist ein Angebot der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung. Dabei handelt es sich um ein Unterrichtsprojekt, anhand welchem mit Hilfe der Schülerinnen und Schüler das Klima in der Klasse erforscht und analysiert werden soll.

Um einen persönlichen Bezug zur Thematik zu entwickeln, folgt in einem ersten Schritt eine Befragung der Jugendlichen anhand eines (zweiseitigen) Fragebogens, welcher sowohl online als auch in Papierform zur Verfügung gestellt wird. Darin bewerten die Schülerinnen und Schüler einerseits 43 Aussagen, welche insgesamt sieben verschiedene Bereiche des Klassenklimas zugeordnet werden können (siehe Tabelle 8). Diese, vom Autorenteam differenzierten Aspekte, werden im Fragebogen nicht explizit erwähnt. Nebst dieser Beurteilung geschlossener Aussagen, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, anhand von (halb)offenen Fragen zum Klassenklima, individuelle, schriftliche Antworten in Form von Stichwörtern oder Fliesstext festzuhalten.

Nach einem zweiten Schritt, bei welchem sich die Klasse mit dem Klassenklima auseinandersetzt (Materialeien und Planungshinweise werden zur Verfügung gestellt), erfolgt im Anschluss die Auswertung der Fragebögen mit Einbezug der Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse sollen diskutiert werden und schliesslich als Grundlage für die konstruktive Weiterarbeit an Aspekten des Klassenklimas dienen.

KlassenCheckUp! (Sander, Haarmann u. Kühmichel 2010)	
Anzahl Items	Insgesamt 47 Items: - 43 in Form von Aussagen - 1 halboffene Frage - 3 offene Fragen
Erwähnte Determinanten des Klassenklimas	- Lern- und Arbeitsatmosphäre - Soziale Kompetenz und Soziale Interaktion innerhalb der Klasse (Streit-/Konfliktkultur, Meinungspluralität/ Ausgrenzung, Minderung von Konkurrenzdruck / Neid, Förderung der Hilfsbereitschaft) - Kommunikation - Klassenzusammenhalt - Schulangst / -stress - Partizipation und demokratische Strukturen innerhalb der Klasse - Lehrerbild/Lehrerverhalten
Antwortformat	Geschlossen / halboffen / offen
Antwortskala	Numerische, endpunktbenannte, fünfstufige Rating-Skala
<i>Beispiel-Items inklusive Antwortformate</i>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> stimmt gar nicht 1 2 3 4 5 stimmt ganz genau </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe braucht. □ □ □ □ □</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Das finde ich gut an/in meiner Klasse:</p> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	

Tabelle 8: Übersicht KlassenCheckUp! von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010)

3.2.2.4 Fragebogen zum Klassenklima (Wirth 2012)

Der «Fragebogen zum Klassenklima» von Wirth (2012) entstand durch eine Arbeitsgruppe, welche sich mit einem Schulklimamodell für Luxemburger Schulen auseinandersetzte. Der dadurch entstandene Fragebogen, welcher unter anderem auf der Grundlage bereits existierender Befragungsinstrumente entstanden ist, soll als Arbeitshilfe zur Förderung des Klassenklimas dienen. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern gelegt und nicht auf jene anderer, am Schulalltag beteiligten Personen. Der Fragebogen dient schliesslich als Zugang für eine weiterführende Bearbeitung des Themas in der Klasse (Wirth 2012, 16). Wirth betont weiter, dass dieser als Arbeitshilfe gedacht ist und nicht als wissenschaftliches, standardisiertes Erhebungsinstrument dienen soll.

Im fünfseitigen Fragebogen sind insgesamt 42 Items aufgeführt, welche entweder bewertet oder als offene Fragen beantwortet werden sollen. Wirth (2012, 17) beschreibt dabei insgesamt sechs Aspekte des Klassenklimas (siehe Tabelle 9), welche im Fragebogen selbst jedoch nicht ersichtlich sind. Eine Besonderheit dieses Fragebogens besteht darin, dass am Ende Auswahlmöglichkeiten von verschiedenen Anlaufstellen aufgelistet sind, an welche sich die Jugendlichen mit ihren Problemen am ehesten wenden würden (z.B.: Familie, Lehrpersonen, Freunde, usw.).

Fragebogen zum Klassenklima von Wirth (2012)																											
Anzahl Items	Insgesamt 42 Items: - 40 in Form von Aussagen - 2 offene Fragen																										
Erwähnte Determinanten des Klassenklimas	- Lern- und Arbeitsatmosphäre - Kommunikation innerhalb der Klasse - Streit- und Konfliktkultur - Konkurrenzdruck und Neid - Meinungs- und Kulturvielfalt/Ausgrenzung - Klassenzusammenhalt																										
Antwortformat	Geschlossen / offen																										
Antwortskala	Verbal verankerte, vierstufige Rating-Skala																										
Beispiel-Items inklusive Antwortformate																											
Teil 1	Sehr oft häufig manchmal nie																										
In unserer Klasse																											
... wird schadenfroh gelacht, wenn jemand eine falsche Antwort gibt oder schlechte Noten bekommt.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seit wann bist du den Handlungen ausgesetzt?</th> <th>An wen würdest du dich vertrauensvoll mit diesem Problem wenden?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Monate <input type="checkbox"/></td> <td>Familie <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 – 6 Monate <input type="checkbox"/></td> <td>(Klassen)Lehrer/innen <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6 – 12 Monate <input type="checkbox"/></td> <td>Mitschüler/innen <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>mehr als 1 Jahr <input type="checkbox"/></td> <td>Klassensprecher(in)/délégué(e)de classe <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>betrifft mich nicht <input type="checkbox"/></td> <td>Mediationsschüler(in) <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comité des élèves <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Service éducatif <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SPOS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kanner a Jugendtelefon (116111) <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Freunde <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Menschen außerhalb der Schule <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>an niemanden <input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Seit wann bist du den Handlungen ausgesetzt?	An wen würdest du dich vertrauensvoll mit diesem Problem wenden?	3 Monate <input type="checkbox"/>	Familie <input type="checkbox"/>	3 – 6 Monate <input type="checkbox"/>	(Klassen)Lehrer/innen <input type="checkbox"/>	6 – 12 Monate <input type="checkbox"/>	Mitschüler/innen <input type="checkbox"/>	mehr als 1 Jahr <input type="checkbox"/>	Klassensprecher(in)/délégué(e)de classe <input type="checkbox"/>	betrifft mich nicht <input type="checkbox"/>	Mediationsschüler(in) <input type="checkbox"/>		Comité des élèves <input type="checkbox"/>		Service éducatif <input type="checkbox"/>		SPOS <input type="checkbox"/>		Kanner a Jugendtelefon (116111) <input type="checkbox"/>		Freunde <input type="checkbox"/>		Menschen außerhalb der Schule <input type="checkbox"/>		an niemanden <input type="checkbox"/>
Seit wann bist du den Handlungen ausgesetzt?	An wen würdest du dich vertrauensvoll mit diesem Problem wenden?																										
3 Monate <input type="checkbox"/>	Familie <input type="checkbox"/>																										
3 – 6 Monate <input type="checkbox"/>	(Klassen)Lehrer/innen <input type="checkbox"/>																										
6 – 12 Monate <input type="checkbox"/>	Mitschüler/innen <input type="checkbox"/>																										
mehr als 1 Jahr <input type="checkbox"/>	Klassensprecher(in)/délégué(e)de classe <input type="checkbox"/>																										
betrifft mich nicht <input type="checkbox"/>	Mediationsschüler(in) <input type="checkbox"/>																										
	Comité des élèves <input type="checkbox"/>																										
	Service éducatif <input type="checkbox"/>																										
	SPOS <input type="checkbox"/>																										
	Kanner a Jugendtelefon (116111) <input type="checkbox"/>																										
	Freunde <input type="checkbox"/>																										
	Menschen außerhalb der Schule <input type="checkbox"/>																										
	an niemanden <input type="checkbox"/>																										

Tabelle 9: Übersicht Fragebogen zum Klassenklima von Wirth (2012)

3.2.3 Fragebögen schulischen Hintergrunds

Zusätzlich zu den in der Fachliteratur vorgestellten und empfohlenen Fragebögen, wurde zu verschiedenen Deutschschweizer Schulen Kontakt aufgenommen und bei Klassenlehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie den Schulsozialdiensten nach eigens kreierten Fragebögen gefragt, welche in den Klassen eingesetzt werden. Von den insgesamt 17 angefragten Schulen, haben sechs angegeben, einen eigens erstellten Fragebogen zum Thema Klassenklima zu besitzen. Zwei dieser Fragebogen wurden jedoch nicht in die Analyse miteinbezogen, da sich diese mehrheitlich auf das Thema Mobbing konzentrieren, welches zwar Teil des Klassenklimas ist, letzteres jedoch nicht ganzheitlich erfasst. Somit wurden vier Fragebögen von verschiedenen Schulen berücksichtigt. Zusätzlich zu diesen vier Fragebögen, wurde ein weiterer Fragebogen zum Klassenklima von einer Unterrichtsplattform miteinbezogen, auf welcher schulische Dokumente zur Verfügung gestellt und genutzt werden können. Insgesamt werden also fünf Fragebögen schulischen Hintergrunds analysiert.

Im Gegensatz zu den im oberen Abschnitt erwähnten Fragebögen aus der Fachliteratur, werden die Hintergründe in der Entstehung sowie die zu erfassenden Klimatelemente nicht explizit erläutert, da diese nicht bekannt sind. Auf letztere kann wohl erst durch die spätere, inhaltliche Analyse der einzelnen Items Rückschluss genommen werden. Aus diesem Grund wird in der Beschreibung mehr auf den Aufbau und die Besonderheiten der Fragebögen eingegangen, eine tabellarische Zusammenfassung ist in verkürzter Form jedoch auch enthalten.

3.2.3.1 Fragebogen Schule A

Der Fragebogen dieser Schule besteht aus unterschiedlichen, farbigen Blättern, welche verschiedene Aspekte des Klassenklimas aufgreifen und diese jeweils in einer Kopfzeile explizit erwähnen. In einem ersten Teil sollen die Schülerinnen und Schüler die «Klasse und die Schule im Allgemeinen», in Form von zehn Items, bewerten. Im Anschluss daran geht es um «Persönliche Erlebnisse» innerhalb der Klasse, welche mit acht Items beurteilt werden sollen. In einem nächsten Schritt werden 15 offene Fragen gestellt, in welchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem gebeten werden, Namen von betreffenden Mitschülerinnen und Mitschülern festzuhalten, auf welche die vorgegebenen Items zutreffen. Schliesslich sollen sie noch ihre «Persönliche Rolle innerhalb der Klasse» (Zuschauer/in, Mitläufer/in, Täter/in, Opfer) anhand einer Aussage beurteilen.

Fragebogen Schule A				
Anzahl Items	Insgesamt 34 Items: - 19 in Form von Aussagen - 15 offene Frage			
Antwortformat	Geschlossen / offen			
Antwortskalen	- Numerische, endpunktbenannte, vierstufige Rating-Skala - Verbal verankerte, vierstufige Rating-Skala			
<i>Beispiel-Items inklusive Antwortformate</i>				
		stimmt genau		stimmt nicht
Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, hilft immer jemand	4	3	2	1
		fast täglich	1x pro Woche	selten nie
Ich werde beschimpft oder beleidigt	1	2	3	4

Wer streitet am meisten mit wem?

Tabelle 10: Übersicht Fragebogen Schule A

3.2.3.2 Fragebogen Schule B

Dieser, sehr ausführliche, vierseitige Fragebogen scheint etwas zusammengewürfelt aufgebaut. Nach einer kurzen, spezifisch auf die Klasse abgestimmten Einführung, wird er in vier verschiedene Teile gegliedert, welche jeweils in Form eines Übertitels erwähnt werden («1. Teil», «2. Teil», «3. Teil», «4. Teil»). Im 1. und 2. Teil sollen 13 beziehungsweise 16 Items in Form von Aussagen beurteilt werden. Im 3. Teil werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, eine offene Frage zum Klassenklima mit Hilfe einer ikonischen Darstellung (in Form eines Eis) anhand eigener Begriffe zu beurteilen. Ein 4. Teil mit 32 Items schliesst die Umfrage ab. Dieser ist von der Form her wieder mit dem 1. und 2. Teil vergleichbar, jedoch wird er noch einmal in zwei Teile aufgeteilt. Diese sind: «Bei uns in der Klasse...» und «So geht's mir...».

Fragebogen Schule B													
Anzahl Items	Insgesamt 62 Items: - 61 in Form von Aussagen - 1 offene Frage												
Antwortformat	Geschlossen / offen												
Antwortskalen	- Verbal verankerte, vierstufige Rating-Skala - Verbal verankerte, fünfstufige Rating-Skala - Verbal verankerte, dreistufige Rating-Skala												
<i>Beispiel-Items inklusive Antwortformate</i>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Völlig richtig</th> <th>Eher richtig</th> <th>Eher falsch</th> <th>Völlig falsch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wenn jemand aus unserer Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die Mitschüler/innen gerne.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Völlig richtig	Eher richtig	Eher falsch	Völlig falsch	Wenn jemand aus unserer Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die Mitschüler/innen gerne.						
	Völlig richtig	Eher richtig	Eher falsch	Völlig falsch									
Wenn jemand aus unserer Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die Mitschüler/innen gerne.													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>stimmt völlig</th> <th>stimmt überwiegend</th> <th>stimmt teilweise</th> <th>stimmt eher nicht</th> <th>stimmt nicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ich fühle mich in der Klassengemeinschaft wohl.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		stimmt völlig	stimmt überwiegend	stimmt teilweise	stimmt eher nicht	stimmt nicht	Ich fühle mich in der Klassengemeinschaft wohl.					
	stimmt völlig	stimmt überwiegend	stimmt teilweise	stimmt eher nicht	stimmt nicht								
Ich fühle mich in der Klassengemeinschaft wohl.													
Frage Bei uns in der Klasse...	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trifft ganz zu</th> <th>Manchmal</th> <th>Stimmt nicht</th> <th>Ich weiss nicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...wird hinter dem Rücken von jemandem schlecht geredet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Trifft ganz zu	Manchmal	Stimmt nicht	Ich weiss nicht	...wird hinter dem Rücken von jemandem schlecht geredet.						
	Trifft ganz zu	Manchmal	Stimmt nicht	Ich weiss nicht									
...wird hinter dem Rücken von jemandem schlecht geredet.													

Tabelle 11: Übersicht Fragebogen Schule B

3.2.3.3 Fragebogen Schule C

Beim Fragebogen der Schule C, welcher aus einer Seite besteht, kann in der Kopfzeile der Name angegeben werden. Da keine Erklärung oder Instruktion vorhanden ist, kann nicht gesagt werden, ob dies auf freiwilliger Basis geschieht. In einem ersten Schritt sollen 17 Items in Bezug auf die Klasse in Form von Aussagen anhand verschiedener Antwortformate beurteilt werden. Danach folgen drei Aussagen, welche die Schülerinnen und Schüler zum Umgang untereinander im Internet befragt. Nach zwei weiteren, geschlossenen Fragen zur Klasse beziehungsweise zur Schule, folgt am Schluss eine

offene Frage, bei welcher die Schülerinnen und Schüler berichten können, was ihnen sonst noch einfällt.

Fragebogen Schule C											
Anzahl Items	Insgesamt 23 Items: - 22 in Form von Aussagen - 1 offene Frage										
Antwortformat	Geschlossen / offen										
Antwortskalen	- Zweistufiges, kategoriales Urteil (ja / nein) - Verbal verankerte, dreistufige Rating-Skala - Verbal verankerte, vierstufige Rating-Skala - Verbal verankerte, numerische, fünfstufige Rating-Skala										
<i>Beispiel-Items inklusive Antwortformate</i>											
<table border="1"> <tr> <td>In unserer Klasse...</td> <td>ja</td> <td></td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>gibt es feste Gruppen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		In unserer Klasse...	ja		nein	gibt es feste Gruppen					
In unserer Klasse...	ja		nein								
gibt es feste Gruppen											
<table border="1"> <tr> <td>Im Internet habe ich im letzten Monat beobachtet:</td> <td>oft</td> <td>selten</td> <td>nie</td> <td>weiss nicht</td> </tr> <tr> <td>Alle können einem Klassenchat beitreten und mitmachen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Im Internet habe ich im letzten Monat beobachtet:	oft	selten	nie	weiss nicht	Alle können einem Klassenchat beitreten und mitmachen				
Im Internet habe ich im letzten Monat beobachtet:	oft	selten	nie	weiss nicht							
Alle können einem Klassenchat beitreten und mitmachen											
<p>Wie schätzt Du den Umgang miteinander in Deiner Klasse ein?</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>schlecht</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>sehr gut</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	schlecht				sehr gut
1	2	3	4	5							
schlecht				sehr gut							

Tabelle 12: Übersicht Fragebogen Schule C

3.2.3.4 Fragebogen Schule D

Dieser, zweiseitige Fragebogen beginnt nach einer kurzen Instruktion mit sechs Items in Form von Aussagen, welche beurteilt werden sollen. Anschliessend folgen zwei offene Fragen zum Wohlbefinden in der Klasse. Diesen ist jeweils ein zufriedenes (für positive Aspekte) sowie ein unzufriedenes Emoji (für negative Aspekte) hinzugefügt. Nach einer Frage zum persönlichen Ansehen in der Klasse mit vorgegebenen Antworten, werden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen anzugeben, welche im Zusammenhang mit der Beeinflussung des Klassenklimas stehen. Es folgen zwei offene Fragen, bei welchen die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, Vorschläge zu erörtern, welche zu einer Verbesserung des Klassenklimas beitragen könnten.

Fragebogen Schule D	
Anzahl Items	Insgesamt 15 Items: - 6 in Form von Aussagen - 1 Frage mit vorgegebenen Antworten - 8 offene Fragen
Antwortformat	Geschlossen / offen
Antwortskalen	- Numerische, endpunktbenannte, fünfstufige Rating-Skala - Vorgegebene Antworten

Beispiel-Items inklusive Antwortformate

Wir akzeptieren die MitschülerInnen und haben einen respektvollen Umgang miteinander.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

5.) Welche zwei oder drei Schüler/innen haben in der Klasse am meisten zu sagen?

9.) Was könnte deiner Meinung nach zur Verbesserung des Klassenklimas beitragen?

Tabelle 13: Übersicht Fragebogen Schule D

3.2.3.5 Fragebogen Schule E

Der Fragebogen dieser Schule besteht aus drei Seiten und hat zwei Teile. Nach einer kurzen Einführung sollen die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Teil anhand von 18 Aussagen das Klassenklima bewerten. In einem zweiten Teil werden offene Fragen gestellt bezüglich positiver und negativer Aspekte des Klassenklimas und was sich daran in Zukunft ändern soll. Der Fragebogen endet schliesslich mit einer finalen, geschlossenen Frage zur persönlichen Zufriedenheit mit der Klasse.

Fragebogen Schule E											
Anzahl Items	Insgesamt 22 Items: - 19 in Form von Aussagen - 3 offene Fragen										
Antwortformat	Geschlossen / offen										
Antwortskalen	- Numerische, endpunktbenannte, vierstufige Rating-Skala										
<i>Beispiel-Items inklusive Antwortformate</i>											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe braucht.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe braucht.				
	1	2	3	4							
In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe braucht.											
	<p>Das wünsche ich mir, das soll anders werden in meiner Klasse.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>										

Tabelle 14 Übersicht Fragebogen Schule E

3.2.4 Erkenntniswert der einbezogenen Fragebögen

In Anlehnung an die unter dem Kapitel 3.1.3: *Ablauf einer Dokumentenanalyse* beschriebenen Stufen der Dokumentenanalyse nach Mayring (2016, 48) folgt nach der Bestimmung des Ausgangsmaterials nun die Einschätzung von dessen Wert in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung (3. Stufe). Diesbezüglich definiert er Kriterien, anhand welcher die Dokumente beurteilt werden sollen. Auch wenn sich diese Kriterien mehrheitlich auf die Geschichtswissenschaften beziehen, so macht es Sinn, den Erkenntniswert der Dokumente auch in anderen Bereichen kritisch zu hinterfragen. Anschliessend folgt eine Darlegung der Kriterien nach Mayring (2016, 48), welche mit den für diese Arbeit verwendeten Fragebögen in Einklang gebracht werden können. Gewisse davon werden nicht berücksichtigt, da sich diese eher auf (physische) Dokumente geschichtlichen Hintergrundes beziehen, wie zum Beispiel die «äusseren Merkmale», mit welchem der Zustand eines Dokumentes betrachtet wird. Dies erscheint in Bezug auf die meist in digitaler Form vorliegenden Fragebögen nicht sinnvoll. Folgende Kriterien werden jedoch berücksichtigt:

- **Art des Dokuments:** Historisch gesehen werden Akten oder Urkunden grundsätzlich als gesicherter beurteilt als beispielsweise Berichte aus Zeitungen (Mayring 2016, 48). Im übertragenen Sinne sind wohl die in der Fachliteratur vorhandenen Fragebögen als gesicherter zu betrachten als die Fragebögen der einzelnen Schulen. Damit ist gemeint, dass erstere schon nur aufgrund der Erläuterungen in der Entstehung wohl einen aussagekräftigeren Charakter aufweisen. Hinzu kommt, dass diese meist von mehreren Fachexperten zusammengestellt wurden, während bei den in den Schulen erstellten Fragebögen die Autorinnen und Autoren unbekannt sind. Dies soll aber nicht deren Wert mindern. Ganz im Gegenteil, denn schliesslich geht es in dieser Arbeit ja genau um einen Vergleich der verschiedenen Fragebögen.
- **Innere Merkmale:** Damit ist der Inhalt eines (schriftlichen) Dokumentes gemeint, welcher auch als Aussagekraft bezeichnet werden kann (Mayring 2016, 48). Hierbei spielt bestimmt die Fragebogenlänge eine entscheidende Rolle. Denn je mehr Fragen festgehalten sind, desto mehr Informationen sind vorhanden, welche für die Analyse genutzt werden können. So werden dem Fragebogen von Eder (1998) mit seinen 80 Items wohl mehr inhaltliche Informationen zu entnehmen sein als dem Fragebogen der Schule D mit den insgesamt 15 Items. Dies will jedoch nicht heissen, dass die quantitativen Kriterien gezwungenermassen mit qualitativen Aspekten korrelieren.
- **Nähe des Dokuments zum Gegenstand:** Die zu Beginn dieses Kapitels beschriebenen Auswahlkriterien dienten dazu, die Dokumente so einzugrenzen, dass eine möglichst hohe Deckung mit dem zu untersuchenden Gegenstand erreicht wird. Mayring (2016, 48) erwähnt unter diesem Punkt auch zeitliche Aspekte. Wie der theoretische Teil gezeigt hat, wurde die Definition des Klassenklimas über die Jahrzehnte fortlaufend angepasst. Der älteste in dieser Arbeit einbezogenen Fragebogen ist jener von Eder (1998), der jüngste (dokumentierte) derjenige von Wirth (2012). Da zu den in der Praxis verwendeten Fragebögen eine genaue Angabe zu deren Erstellungszeitpunkt fehlt, kann darüber nur gemutmasst werden. Da jedoch im Fragebogen der Schule C beispielsweise Klassenchats erwähnt werden, kann wohl davon ausgegangen werden, dass dieser eher aktuellen Charakter aufweist. Die unterschiedlichen Erstellungszeitpunkte müssen in der späteren Diskussion berücksichtigt werden.
- **Herkunft des Dokumentes:** An dieser Stelle sei die Zugänglichkeit der einzelnen Fragebögen erwähnt. Die Fragebögen von Diel und Nieder (2010), Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) sowie Wirth (2012) sind online öffentlich zugänglich. Deren Herkunft ist somit eindeutig. Des Weiteren sind durch die Angabe der Autorinnen und Autoren oder Organisationen sowie die ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Fragebögen, die

Kontextfaktoren klar festgehalten. Dies trifft auch auf den Fragebogen von Eder (1998) zu, welcher jedoch nicht öffentlich einsehbar ist. Auch die Herkunft der Fragebögen der einzelnen Schulen ist bekannt¹. Jedoch existieren weder Hintergrundinformationen zu deren Entstehung, noch sind sie öffentlich zugänglich.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Erkenntniswert der verschiedenen Fragebögen in Bezug auf die Fragestellung gegeben ist, um diese schlüssig zu beantworten. Trotzdem existieren wohl gerade bei den durch die Schulen erstellten Fragebögen einige Informationslücken, da Hintergrundinformationen fehlen, welche bei der Analyse der Dokumente wertvoll wären.

3.3 Vorgehen bei der Datenanalyse

Ziel dieser Masterarbeit ist, die einzelnen Fragebögen miteinander zu vergleichen. Unterschiede sollen dabei aufgezeigt und erklärt werden. Einerseits ist von Interesse, welche Differenzen zwischen den in der Fachliteratur vorgestellten Fragebögen bestehen und wie sich diese von den durch Personen des schulischen Umfeldes erstellten Fragebögen unterscheiden. Diese Interessensfragen zu Grunde liegend, beschreiben Döring und Bortz (2016) den weiteren Vorgang bei der Analyse der Daten folgendermassen: «Anhand der Forschungsfragen bzw. Forschungshypothesen müssen die zentralen formalen und inhaltlichen Merkmale herausgearbeitet werden, hinsichtlich derer die untersuchten Dokumente analysiert werden sollen» (Döring u. Bortz 2016, 557). Auch wenn sich das Autorenduo hiermit auf die quantitative Inhaltsanalyse bezieht, scheint diese Differenzierung zur Beantwortung der für diese Arbeit gestellten Forschungsfrage, ratsam. Werden die im Kapitel 3.1.3: *Ablauf einer Dokumentenanalyse* erwähnten Stufen der Dokumentenanalyse nach Mayring (2016, 48) hinzugezogen, so ist dieser Schritt der 3. Stufe zuzuordnen.

3.3.1 Kriterienkatalog

Gemäss den oben erwähnten Ausführungen wurde vor dem Hintergrund des im theoretischen Teil zusammengefassten Wissens ein eigens erstellter Kriterienkatalog ausgearbeitet, mit Hilfe dessen die Fragebögen analysiert werden sollen. Dieses vorab entwickelte Kategoriensystem kann der deduktiven Vorgehensweise zugeordnet werden (Döring u. Bortz 2016, 538). Dabei sollen, wie in der Einleitung dieses Kapitels beschrieben, sowohl formale als auch inhaltliche Aspekte anhand vordefinierter Kriterien betrachtet werden. Bei Ersteren handelt es sich um äusserliche Dokumenteigenschaften, welche durch die alleinige, oberflächliche Betrachtung des Dokuments ersichtlich oder zählbar sind, wie zum Beispiel die Art des Antwortformats oder die Anzahl der Items. Zu den inhaltlichen Aspekten gehört, was im Dokument und den einzelnen Items inhaltlich ausgesagt wird. So bezieht sich beispielsweise der Inhalt des folgenden Items auf die Rubrik «Lernbereitschaft»: «Die meisten Schülerin und Schüler unserer Klasse lernen gerne und strengen sich für die Schule an.»

In vorliegendem Kriterienkatalog beziehen sich die formalen Aspekte auf Erkenntnisse aus der Fragebogenkonstruktion, welche sich unter den folgenden Gesichtspunkten zusammenfassen lassen:

- **Generelles:** Dieser Aspekt beinhaltet grundlegende Überlegungen der Fragebogenkonstruktion (z.B. Layout, Anonymität der Befragten).

¹Die Herkunft der Fragebögen der einzelnen Schulen wurde für die vorliegende Arbeit anonymisiert.

- **Eigenschaften der Items:** Unter diesem Gesichtspunkt wird analysiert, auf welche Art und Weise Probanden zum Klassenklima befragt werden (z.B. offene, halboffene oder geschlossene Aussageform).
- **Eigenschaften der Antworten:** Hier wird festgehalten, wie und in welcher Form die Schülerinnen und Schüler auf die festgelegten Fragen antworten können (z.B. Antwortformat, Anzahl Antwortmöglichkeiten).
- **Sprachliche Gesichtspunkte:** Unter diesem Aspekt wird beschrieben, wie die einzelnen Fragen und Antworten sprachlich formuliert und strukturiert werden (z.B. Vermeidung von Wortabkürzungen oder Fachbegriffen).

Anschließend werden folgende, übergeordnete, inhaltliche Aspekte des Klassenklimas aufgelistet:

- **Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler:** Damit werden das Verhältnis und Interaktionen zwischen der Lehrperson und den Jugendlichen beschrieben (z.B. Mitsprache der Jugendlichen).
- **Schülerinnen - Schüler - Beziehungen:** Dies beinhaltet den Umgang der Jugendlichen untereinander (z.B. Hilfsbereitschaft oder Rivalität).
- **Unterrichtsqualität:** Zur Unterrichtsqualität gehören Aspekte der Vermittlung und Kontrolle des Lernstoffes (z.B. Vermittlungsqualität oder Beteiligung im Unterricht).
- **Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler:** Diese Dimension berücksichtigt die Arbeitshaltung und das Verhalten der Lernenden im Unterricht (Lernbereitschaft und Störneigung).

Der Kriterienkatalog besteht aus insgesamt vier Spalten, bei welchen verschiedene Informationen zu den einzelnen Kriterien übersichtlich dargestellt werden. Eine solche Einteilung empfiehlt beispielsweise auch Kuckartz (2018, 66), wenn auch in Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse. Doch der Kern seiner Aussagen scheint auch beim vorliegenden Kriterienkatalog von Bedeutung. Namentlich spricht er in diesem Zusammenhang von verschiedenen Kategorien, anstatt wie in dieser Arbeit von Kriterien, welche präzise formuliert werden sollen, damit Überschneidungen möglichst ausgeschlossen werden können. Konkret bedeutet dies, dass die einzelnen Begriffe klar voneinander abgrenzbar sein sollen. Dieser Umstand soll demzufolge durch die im Theorieteil klar definierten Kriterien, welche nun im Kriterienkatalog zusammengefasst aufgeführt sind, berücksichtigt werden. Bei der Analyse der Fragebögen kann bei Unklarheiten auf die umfassenden Ausführungen im Theorieteil zurückgegriffen werden. Den Lesenden wird dadurch ermöglicht, die Analyse bei Bedarf besser nachvollziehen zu können.

Die oben erwähnten vier Spalten werden wie folgt definiert:

- **Bezeichnung des Kriteriums:** Dies beinhaltet die Bezeichnung der im Theorieteil erläuterten Aspekte der Fragebogenkonstruktion sowie die beschriebenen Determinanten des Klassenklimas.
- **Beschreibung des Kriteriums:** Unter diesem Aspekt wird eine gekürzte Form der ausführlich erläuterten Informationen zu den einzelnen Kriterien festgehalten.

- **Praktisches Beispiel zum Kriterium:** Diese Spalte enthält jeweils ein praktisches Beispiel in Form eines Items oder sonstigen Inhalten von Klassenklimafragbögen bzw. Erläuterungen zur Fragebogenkonstruktion.
- **Referenz:** In der vierten Spalte ist der Quellennachweis festgehalten, von welchen die Informationen bezogen wurden.

Kriterienkatalog			
Kriterium	Beschreibung	Beispiel	Referenz
Formale Aspekte			
Generelles			
Layout	Gestaltung einladend, ansprechend, einfach und übersichtlich sowie der Zielgruppe angepasst	Gut lesbare Schrift, nicht zu viel Text auf einer Seite, optische Hilfen (z.B unterschiedliche Schattierungen bei nacheinander folgenden Items)	Raab-Steiner und Benesch 2018, 55. Moosbrugger und Kelava 2012, 69 Porst 2014, 169.
Anonymität der Befragten	Gewährleistung der Anonymität und explizite Erwähnung in der Instruktion (schriftlich oder mündlich)	«Deine Angaben werden vertraulich behandelt. Niemand erfährt, was du angekreuzt hast» (Wirth 2012, 41).	Moosbrugger und Kelava 2012, 69. Mummendey und Grau 2014, 49.
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	Anzahl und Umfang der Items Zielgruppe entscheidend bei der Frage der Zumutbarkeit	Mit zunehmender Anzahl Items → Ergebnis präziser, jedoch auch Abnahme der Konzentration und Motivation	Moosbrugger und Kelava 2012, 35. Mummendey und Grau 2014, 102.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	Verwendung mehrerer Items (Aussagen oder Fragen) zur gleichen Determinante des Klassenklimas → erhöht Messgenauigkeit, auch auf Dimensionsebene	Mehrere Aussagen/Fragen zu Aggression: «In meiner Klasse suchen einige ständig Streit» «In meiner Klasse sind einige Schüler/innen sehr gemein zu ihren Mitschüler/innen.»	Diel und Nieder 2010, 11. Mummendey und Grau 2014, 102.
Eigenschaften der Items			
Geschlossene Frage-/ Aussageform	Fragen / Aussagen mit vorgegebenen Antworten bzw. Skalierungen (Auswertung und Interpretation einfach. Suche im Gedächtnis der Probanden nach relevanten	"Es gibt bei uns häufig Streitereien zwischen den Schülern" stimmt genau 5 4 3 2 1 stimmt nicht	Mummendey und Grau 2014, 74. Moosbrugger und Kelava 2012, 40. Porst 2014, 55.

	Informationen wird dadurch jedoch eingeschränkt!)						
Offene Frage- / Aussageform	Fragen / Aussagen ohne Vorgabe von möglichen Antworten (Auswertung sehr kompliziert. Nur Erfassung, was gerade in den Sinn kommt. U.U werden aber auch Sachen erwähnt, an welche bei der Konstruktion nicht gedacht wurde)	«Das finde ich gut an meiner Klasse: _____»	Mummendey und Grau 2014, 74. Porst 2014, 57. Raab-Steiner und Benesch 2018, 53.				
Halboffene Frage- / Aussageform	Fragen / Aussagen mit gemischten, also geschlossenen und offenen Antwortformaten (Kann Motivation der Befragten steigern, wenn keine oder mehrere Antworten nicht passen)	<input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> weniger Konkurrenzdenken <input type="checkbox"/> weniger Krach / Lärm <input type="checkbox"/> sonstiges, und zwar: _____	Porst 2014, 59.				
Hypothetische Itemformulierung	Beschreibung einer eventuellen Situation (Gefahr vor Fehleinschätzungen)	«Stell dir vor, ein Mitschüler ärgert dich, ...»	Moosbrugger und Kelava 2012, 63. Porst 2014, 104.				
Biografiebezogene Itemformulierung	Beschreibung einer real erlebten Situation (Zuverlässiger als Hypothese, jedoch spezifische Situationskomponente)	«Wirst du von Mitschülern bedroht?»	Moosbrugger und Kelava 2012, 63.				
Personalisierte Items	Schülerinnen und Schüler werden direkt angesprochen (zuverlässige Information, falls ehrlich geantwortet wird)	«Ich werde von anderen ausgeschlossen»	Moosbrugger und Kelava 2012, 63.				
Depersonalisierte Items	Proband muss eine allgemeine Aussage / Frage beantworten (nur allgemeine Antwort, u.U kein Rückschluss auf persönliches Erleben) Eher zur Beurteilung einer fiktiven Situation	«Der Zusammenhalt in der Klasse ist gut»	Moosbrugger und Kelava 2012, 63. Porst 2014, 105.				
Eigenschaften der Antworten							
Zweistufiges, kategoriales Urteil	Dichotomes Antwortformat, zwei (gegensätzliche) Antworten stehen zur Verfügung, einfach und ökonomisch	«In unserer Klasse gibt es feste Gruppen» <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Ja	Nein			Mummendey und Grau 2014, 61. Moosbrugger und Kelava 2012, 48.
Ja	Nein						
Numerische Rating-Skala	Skala anhand von Zahlen, häufig endpunktbenannt	nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 immer	Mummendey und Grau 2014, 62.				

Grafische Rating-Skala	Skala mit grafischer Darstellungsform, eher geeignet für Kinder	Smileys, Barometer, ... 	Raab-Steiner und Benesch 2018, 60.
Verbal verankerte Rating-Skala	Skala mit verschiedenen, abgestuften Begriffen. Benennung der Begriffe entscheidend, damit intervallskaliert verwertbar.	nie – selten – gelegentlich – oft - immer	Mummendey und Grau 2014, 62.
Formulierung Antwortalternativen	Formen von Antworten (Passung von Items und Antwortform / Keine Vermischung von Antwortdimensionen / Gleiche Antwortalternativen)	Häufigkeit (nie-immer), Intensität (gar nicht-sehr), Wahrscheinlichkeit (keinesfalls-ganz bestimmt), Zustimmung (stimmt nicht-stimmt völlig)	Mummendey und Grau 2014, 79.
Antwortmodus identisch	Es sollte ein einheitlicher Antwortmodus (Formulierung und Anzahl Antwortalternativen) festgelegt werden, damit die Resultate zusammengefasst werden können	Sehr oft / häufig / manchmal / nie → Z.B. nur diesen Antwortmodus für den ganzen Fragebogen verwenden (hier: alles Begriffe zur Häufigkeit, 4-stufig)	Mummendey und Grau 2014, 62.
Gerade Anzahl Antwortalternativen	Festlegung auf eine Tendenz (Probanden sind gezwungen, sich für eine Antwortrichtung zu entscheiden. Gewisse Probanden verweigern dann aber eine Antwort (nämlich diejenigen, welche wirklich "neutral" antworten wollen))	sehr gering - eher gering - eher stark - stark	Mummendey und Grau 2014, 76-77. Jost 2004, 67. Moosbrugger und Kelava 2012, 54.
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	Mittlere / neutrale Antwortalternative möglich (Effektive, neutrale Beurteilung möglich, Interpretation jedoch schwierig)	"mittelmässig"	Mummendey und Grau 2014, 76-77. Raab-Steiner und Benesch 2018, 60.
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4-6 bzw. 5-7 Antworten am besten geeignet (bei mehr Antwortmöglichkeiten: Differenzierung schwierig) Abhängig von Befragungsgruppe	stimmt genau 5 4 3 stimmt nicht 2 1	Mummendey und Grau 2014, 78. Porst 2012, 87-88.

«Weiss nicht»-Kategorie	Befragte Personen können mit «weiss nicht» antworten. Inadäquat, zerstört ordinalen Charakter. Nur sinnvoll, wenn tatsächlich keine Antwort auf eine Frage (z.B Wissensfrage)	<table border="1"> <tr> <td>oft</td> <td>selten</td> <td>nie</td> <td>weiss nicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	oft	selten	nie	weiss nicht					Mummendey und Grau 2014, 77. Porst 2014, 82. Moosbrugger und Kelava 2012, 54.
oft	selten	nie	weiss nicht								
Sprachliche Gesichtspunkte											
Positive Formulierung von Items	Negationen oder doppelte Verneinungen sollten vermieden werden (Ansonsten eventuell Verwirrung oder unklares Antwortmuster)	«Ich werde von Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt». Und nicht etwa: «Ich werde nicht von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern gemobbt»	Moosbrugger und Kelava 2012, 64. Porst 2014, 107.								
Klare Satzkonstruktionen	Einfache, nicht verschachtelte Sätze, keine unnötigen Begriffe	Maximal 20 Wörter pro Aussage	Moosbrugger und Kelava 2012, 64. Porst 2014, 103. Edwards 1957, 13.								
Keine Wortabkürzungen	Generell sollte auf Wortabkürzungen verzichtet werden (je nach Zielgruppe)	Nicht: «Erziehungspersonen, z.B Lehrer o.ä. behandeln uns z.T unfair»	Moosbrugger und Kelava 2012, 65.								
Fachbegriffe vermeiden	Sprache an Zielgruppe angepasst, eventuell Erklärung von Begriffen	Nicht: «Unsere Klasse ist sehr heterogen» Eher: «In unserer Klasse existieren verschiedene Gruppen»	Moosbrugger und Kelava 2012, 65. Porst 2014, 116.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="152 991 517 1058">Kriterium</th> <th data-bbox="528 991 1111 1058">Erklärung</th> <th data-bbox="1122 991 1653 1058">Beispiel</th> <th data-bbox="1664 991 1982 1058">Referenz</th> </tr> </thead> </table>				Kriterium	Erklärung	Beispiel	Referenz				
Kriterium	Erklärung	Beispiel	Referenz								
Thematische Aspekte											
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler											
Pädagogisches Engagement	Ausmass und Häufigkeit pädagogischen Handelns der Lehrperson gegenüber Schülerinnen und Schülern	Persönlich-förderliches, zuwendendes, sorgendes, bemühenes, nicht-lenkendes Handeln	Thurn 2014, 42. Eder 1998, 14.								
Restriktivität	Stark autoritäres Handeln (wenig Spielraum für selbständiges Handeln)	Stark lenkend, einschränkend, herabsetzend, bestrafend	Eder 1998, 14								

Mitsprache	SchülerInnen können sich an Entscheidungen in der Klasse beteiligen	Z.B. Durchführung eines Klassenrates	Schulamt der Stadt Zürich 2013, 37. Eder 1998, 15.
Gerechtigkeit	Beurteilung der Leistung sachlich, angemessen und fair	Leistungsbeurteilung möglichst objektiv und verlässlich	Schweer 2008, 584. Eder 1998, 15.
Komparation	Leistungen der SchülerInnen werden untereinander verglichen	Kein individual- oder kriterienbezogener Bewertungsmaßstab	Eder 1998, 17.
Aggression	Physische und psychische Gewalt gegenüber der Lehrperson	Beschimpfungen oder tätliche Übergriffe von Schülerinnen und Schülern	forsa Politik- und Sozialforschung GmbH (2016) Von Saldern 1992, 6.
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen			
Toleranz	Offene Haltung gegenüber der Individualität von Mitschülerinnen und Mitschülern	Akzeptanz und gegenseitige Wertschätzung	Diel und Nieder 2010, 12.
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	Zusammenhalt von Gruppen, Gefühl der Zusammengehörigkeit	Einzelne Schülerinnen und Schüler werden nicht ausgeschlossen, «Wir-Gefühl»	Diel und Nieder 2010, 12. Eder 1998, 17.
Hilfsbereitschaft	Verschiedene Formen emotionaler und instrumenteller Unterstützung	Einander aufmuntern oder sich etwas ausleihen	Diel und Nieder 2010, 12.
Rivalität	Leistung und Erfolg auf Kosten und zu Lasten von Mitschülerinnen oder Mitschülern	Eigener Erfolg wird höher gewertet, wenn verbunden mit Misserfolg der anderen	Eder 1998, 18.
Aggression	Physische oder psychische Gewalt unter den Schülerinnen und Schülern	Gezieltes Mobbing oder körperliche Gewalt innerhalb oder ausserhalb der Schule	Diel und Nieder 2010, 13. Von Saldern 1992, 6.
Unterrichtsqualität			
Leistungsdruck	Quantitatives Ausmass der Lern- und Leistungsanforderungen	Belastung der Schülerinnen und Schüler, persönliche Überforderung	Eder 1998, 20. Von Saldern 1992, 8.
Unterrichtsdruck	Umfang des Stoffes und Tempo bei seiner Vermittlung	Hoher Druck: Orientierung an den schnellsten Schülerinnen und Schülern	Eder 1998, 21.
Vermittlungsqualität	Schülerorientierte Gestaltung des Unterrichts für optimales Verständnis und Aneignung des Lernstoffes	Interessanter, anschaulicher, eindringlicher und intensiver Unterricht	Eder 1998, 21.

Beteiligung im Unterricht	Aktive und eigenständige Tätigkeit im Unterricht	Anregungen der Schülerinnen und Schüler werden aufgenommen; Verrichtung konkreter Tätigkeiten; arbeiten miteinander	Eder 1998, 23.
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	Beachtung und Überprüfung, ob Schülerinnen und Schüler mitarbeiten und verlangte Leistungen erbringen	(Mit)Arbeit der Schülerinnen und Schüler wird kontinuierlich im Auge behalten	Eder 1998, 23.
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler			
Lernbereitschaft	Klasse in ihrer Gesamtheit lernwillig und motiviert (hohe intrinsische Motivation)	Lehrperson honoriert Leistungsbereitschaft	Huber 2009, 246. Eder 1998, 18.
Störneigung	Unruhe und Störungen im Unterricht	Unkonzentriertheit und Desinteresse, absichtliches Stören, Unsinn-machen oder schwatzen	Diel und Nieder 2010, 13. Eder 1998, 20.

Tabelle 15: Übersicht Kriterienkatalog zur Analyse der Fragebögen

3.3.2 Datenauswertung

Auch wenn Mayring (2016, 48) erwähnt, dass interpretative Methoden bei der Dokumentenanalyse im Vordergrund stehen, müssen bei der vorliegenden Arbeit sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte bei der Datenauswertung berücksichtigt werden. Dörig und Bortz (2016) vertreten dazu folgende Meinung: «Eine Kombination von qualitativen und quantitativen Vorgehensweisen bei einer Dokumentenanalyse ist möglich» (Dörig u. Bortz 2016, 538). Weiter machen sie bezüglich der Datenauswertung auf die Vielseitigkeit der methodischen Vorgehensweisen bei einer Dokumentenanalyse aufmerksam und halten Folgendes fest: «Für die anschließende Datenauswertung können qualitative und quantitative Datenanalysemethoden verwendet werden – und zwar prinzipiell dieselben, die auch auf forschungsgenerierte Dokumente (z. B. Beobachtungsprotokolle, Interview-Transkripte) anwendbar sind» (Dörig u. Bortz 2016, 534).

Die Betrachtung der Fragebögen aus quantitativer sowie qualitativer Perspektive scheint bei den formalen, vor allem aber bei den inhaltlichen Gesichtspunkten, sinnvoll.

Betrachtet man die formalen Kriterien, welche sich den einzelnen Komponenten der Fragebogenkonstruktion widmen, können beispielsweise die Fragen nach der Anzahl Items oder etwa die Verwendung offener oder geschlossener Aussageformen klar und eindeutig mit einer Zahl oder mit «ja» bzw. «nein» beantwortet werden. Andere Aspekte hingegen verlangen nach einer qualitativen Analyse der jeweiligen Items. Zum Beispiel die Kriterien nach der Fragebogenlänge / Zumutbarkeit oder der klaren Satzkonstruktion bedürfen einer ausführlicheren Betrachtung und Interpretation.

Auch bezüglich der inhaltlichen Kriterien, bei welchen der Fokus auf die einzelnen Elemente des Klassenklimas gelegt wird, sind unterschiedliche Zugänge betreffend derer Analyse möglich. Lassen sich die einzelnen Items beispielsweise jeweils eindeutig einem der beschriebenen Kriterien zuordnen, so sind diese leicht und unmissverständlich analysierbar. Unter Umständen gibt es jedoch Items, welche den im Voraus erstellten Kriterien nicht oder nicht eindeutig zugeordnet werden können. Insbesondere bei den Fragebögen der einzelnen Schulen wäre dies unter Umständen denkbar, da diese keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. In diesem Fall werden die betreffenden Items einer Kategorie zugeordnet, welche mit dem Begriff «Unklar / Sonstiges» versehen ist. Dies gilt auch für offene Fragen, welche sich möglicherweise nicht auf spezifische Aspekte des Klassenklimas beziehen, sondern eher einen allgemeinen Charakter in Bezug auf das Empfinden oder die Meinungen von Schülerinnen und Schülern aufweisen. Als Beispiel sei folgende, denkbare Frage festgehalten: «Was soll in unserer Klasse anders werden?».

Abbildung 7: Ablauf qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2018, 45)

Der Ablauf bei der Auswertung der Daten ist, insbesondere bezüglich der inhaltlichen Aspekte, jenem der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2018, 45) ähnlich, wie sie in Abbildung 7 schematisch dargestellt ist.

Anhand des Textes, welcher in dieser Arbeit schon in Form der einzelnen Fragebögen zur Verfügung steht und nicht zuerst erhoben werden muss, folgt im Anschluss eine Analyse anhand eines zuvor erstellten Kriterienkatalogs.

Konkret wird jede Frage der einzelnen Fragebögen an den Kriterienkatalog angelehnt. Dafür werden alle Fragebögen in eine digitalisierte Form gebracht und die einzelnen Items in aufsteigender Form nummeriert (siehe Tabelle 16). Anschliessend können die Nummern der Items in einer vereinfachten, tabellarischen Form des Kriterienkatalogs den ihnen betreffenden Kriterien zugeordnet werden (siehe Tabelle 17). Auch wenn diese Vorgehensweise vor allem für die inhaltlichen Aspekte von Nutzen sein wird (mehr dazu weiter unten), erscheint es auch für gewisse formale Kriterien sinnvoll, jedes Item einzeln zu betrachten. Dies gerade bei den Kriterien zum Überbegriff «Eigenschaften Items». So kann sichergestellt werden, welche Items wo zugeordnet wurden.

1. In unserer Klasse helfen wir uns gegenseitig.
2. Wir arbeiten eher gegeneinander als miteinander.
3. Was soll in unserer Klasse anders werden?
4. ...

Tabelle 16: Beispiel Nummerierung Items

Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage-/ Aussageform	ja (1,2)
Offene Frage- / Aussageform	ja (3, ...)

Tabelle 17: Beispiel Zuordnung Items zu formalen Kriterien

Für die Analyse anderer, formaler Kriterien ist es jedoch nötig, nebst den einzelnen Fragen an sich, die Fragebögen als Ganzes in ihrer Originalform zu betrachten, da hierbei die äusserlichen Dokumenteneigenschaften in den Fokus rücken. Als Beispiel seien hier die Eigenschaften der Antworten (z.B. Form der Rating-Skala) erwähnt. Das Auftreten der einzelnen Kriterien kann

schliesslich meistens mit «ja» oder «nein» benannt werden, einzelne Kriterien, wie beispielsweise das Layout oder die Fragebogenlänge/Zumutbarkeit, bedürfen jedoch einer ausführlicheren Beschreibung. Diese sind daher mit einem roten Stern (*) gekennzeichnet. Alle Erkenntnisse werden schliesslich in einer Tabelle übersichtlich dargestellt (siehe Tabelle 18).

Auswertung formale Kriterien Fragebogen X			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	nein
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	ja		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	nein
Numerische Rating-Skala	nein	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4 / 3
«Weiss nicht»-Kategorie	ja		
Formulierung Antwortalternativen	völlig richtig / eher richtig / eher falsch / völlig falsch		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	teilweise	Wortabkürzungen vermeiden	ja
Klare Satzkonstruktionen	teilweise	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 18: Beispiel Auswertung formale Kriterien

In Bezug auf die inhaltlichen Kriterien muss bei der Zuordnung der einzelnen Items etwas anders vorgegangen werden, auch wenn dafür die gleiche Auflistung und Zuordnung der Items wie bei den formalen Kriterien verwendet wird. Da hier die Items jedoch ausschliesslich nach deren Inhalt analysiert werden, müssen diese anhand verschiedener Schlüsselbegriffe den einzelnen Kriterien zugeordnet werden. So soll sichergestellt werden, dass die Zuteilung nachvollziehbar ist. Insofern ist dieser Vorgang vergleichbar mit der von Mayring (2018, 45) beschriebenen Codierung (siehe Abbildung 7). In den Tabellen 19 und 20 sind exemplarisch einige fiktive, codierte Items samt deren Zuteilung dargestellt. Die Schlüsselbegriffe werden dabei fett markiert.

1. In unserer Klasse helfen wir uns gegenseitig.
2. Wir arbeiten eher gegeneinander als miteinander .
3. Wenn ich Probleme habe, dann helfen mir meine Mitschüler/innen.
4. ...

Tabelle 19: Beispiel Codierung Items

Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	
Hilfsbereitschaft	1, 3
Rivalität	2, ...
Aggression	

Tabelle 20: Beispiel Zuordnung inhaltliche Kriterien

Die beschriebene Vorgehensweise bietet zwei wesentliche Vorteile, welche für die anschliessende (quantitative) Darstellung der Resultate nützlich sind. Einerseits wird ersichtlich, welche Elemente des Klassenklimas durch die Fragebögen abgedeckt werden, andererseits sind Aussagen über deren absolute Häufigkeit möglich. Dies ermöglicht Aufschlüsse darüber, wie die einzelnen Klimatelemente jeweils gewichtet werden.

Anhand dieser Daten werden die Resultate jedes einzelnen Fragebogens in je einem Diagramm einheitlich dargestellt, sodass diese danach verglichen werden können. In Abbildung 8 ist ein solches, fiktives Diagramm exemplarisch festgehalten.

Abbildung 8: Beispiel Auswertung inhaltliche Kriterien

An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle Fragebögen sowie deren Analysen im Anhang einsehbar sind. Bei der inhaltlichen Analyse wurden diejenigen Items **rot** hervorgehoben, welche der Kategorie «Unklar / Sonstiges» zugeordnet wurden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden nun die Ergebnisse der Analyse der einzelnen Fragebögen im Sinne einer Auswertung einheitlich dargestellt. In einem ersten Schritt werden dabei sowohl die Fragebögen der Fachliteratur als auch die Fragebögen schulischen Hintergrunds einzeln beleuchtet. Im Anschluss daran folgen zuerst die Vergleiche innerhalb der beiden Fragebogengruppen, bevor diese dann einander gegenübergestellt werden.

4.1 Auswertung der Fragebögen

Bei der Auswertung der einzelnen Fragebögen wird wiederum zwischen formalen und inhaltlichen Aspekten differenziert. Für beide Aspekte wird bewusst darauf verzichtet, jedes einzelne Kriterium ausführlich zu erläutern. Vielmehr sollen zentrale Feststellungen und Besonderheiten zusammengefasst festgehalten werden.

4.1.1 Fragebögen aus der Fachliteratur

4.1.1.1 Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1998)

Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Eder (1998)			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	nein	Personalisierte Items	nein
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	ja
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	nein	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	stimmt genau 5 4 3 2 1 stimmt nicht		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	nein
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	nein

Tabelle 21: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Eder (1998)

Der wissenschaftliche Hintergrund des Fragebogens von Eder (1998) spiegelt sich eindeutig bei den formalen Kriterien wider. So ist dieser klar strukturiert und einheitlich aufgebaut. Trennlinien zwischen einzelnen Frageblöcken und die themenbasierten Gruppierungen («Lehrerinnen und Lehrer» / «Schülerinnen und Schüler» / «Der Unterricht») der Aussagen verleihen dem Fragebogen ein übersichtliches Layout und durchbrechen die monotone Auflistung der einzelnen Items. Dennoch wirken die Items innerhalb der Frageblöcke etwas gedrängt. Zusätzlich dürfte die Fragebogenlänge von insgesamt 80 Items über der Grenze der Zumutbarkeit liegen. Ein Klimaelement enthält nur ein dazugehöriges Item, während die anderen Elemente durch jeweils mehrere Items abgedeckt sind. Auffallend bezüglich formaler Kriterien sind des Weiteren folgende Aspekte: Alle Items werden

depersonalisiert formuliert, es existieren nur geschlossene Aussagen mit dem jeweils gleichen Antwortformat. Sprachlich sind die einzelnen Items klar formuliert, Negationen sind keine auszumachen. Es existiert eine Abkürzung (bzw.). Gewisse Begriffe («anschaulich», «praxisnah» oder «Querverbindungen») könnten unter Umständen von sprachlich schwächeren Schülerinnen und Schülern schwierig zu verstehen sein. Auf (halb)offene Fragen oder die Möglichkeit, eigene Gedanken zum Thema darzulegen oder Ergänzungen festzuhalten, wird gänzlich verzichtet.

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 9: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Eder (1998)

An dieser Stelle sei vorneweg noch einmal darauf hingewiesen, dass viele Elemente des Klassenklimas des für diese Arbeit verwendeten Kriterienkatalogs von Eder (1998) übernommen wurden. Mehr dazu wurde bereits unter Kapitel 2.1.5: *Determinanten des Klassenklimas* festgehalten. Aufgrund dieses Umstandes erstaunt es wenig, dass dieser Fragebogen eine sehr grosse Breite verschiedener Aspekte des Klassenklimas abdeckt und alle Items einem der beschriebenen Elemente zugeordnet werden können. Die Zuteilung der einzelnen Items auf die unterschiedlichen Elemente zeigt sich, ausser im Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen», äusserst ausgeglichen. Diese Ausnahme mag daran liegen, dass Eder in diesem Bereich lediglich die (eigens definierten) Elemente «Klassengemeinschaft» und «Rivalität» berücksichtigt. Die Elemente «Aggression», «Toleranz» sowie «Hilfsbereitschaft» erwähnt er in seinen Ausführungen zum Fragebogen nicht (Eder 1998, 9). Dennoch können diesen Elementen einzelne Items zugeordnet werden. Dies hängt wohl hauptsächlich mit der unterschiedlichen Auffassung der Definitionen der einzelnen Elemente des Klassenklimas zusammen. Auf diesen Umstand wird in der Diskussion noch näher eingegangen.

4.1.1.2 Fragebogen zum Klassenklima (Diel u. Nieder 2010)

Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Diel und Nieder (2010)			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	nein	Personalisierte Items	ja (1)
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	ja
Numerische Rating-Skala	nein	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	stimmt gar nicht / stimmt eher nicht / stimmt eher / stimmt ganz genau		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	teilweise	Wortabkürzungen vermeiden	nein
Klare Satzkonstruktionen	teilweise	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 22: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Diel und Nieder (2010)

Der Fragebogen von Diel und Nieder (2010) besteht ausschliesslich aus geschlossenen Aussagen, welche einheitlich aufgebaut und einzeln durch Hilfslinien voneinander getrennt sind. Dies macht das Layout des Fragebogens übersichtlich. In Anbetracht der Anzahl Items (49) und des geschlossenen Antwortformats scheint dieser Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler gut zumutbar. Des Weiteren lassen sich allen evaluierten Klimaelementen mehrere Items zuordnen. Die Items sind, bis auf eine Ausnahme, depersonalisiert formuliert, das Antwortformat stets gleich. In Bezug auf die sprachlichen Gesichtspunkte gibt es Items, bei welchen die grundlegenden Empfehlungen der Fragebogenkonstruktion nicht angewendet wurden. Bei folgendem Item besteht beispielsweise die Gefahr einer Missinterpretation der Ergebnisse durch doppelte Verneinung «In meiner Klasse wird niemand zum Außenseiter, wenn er/sie nicht tut, was die anderen für richtig halten.» Ein weiteres Item enthält viele verschiedene Aspekte (hervorgehoben), was sowohl bei der Beantwortung sowie Auswertung zu Verwirrung führen könnte: «In meiner Klasse finden es die meisten besser, wenn **jemand die Lehrer/innen ärgert**, als wenn er/sie **immer fleißig ist** und die **Hausaufgaben macht**.» Es kommt lediglich eine Wortabkürzung in einem Item vor (usw.).

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 10: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Diel und Nieder (2010)

Während die meisten Items dieses Fragebogens den Bereichen «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» (67%) oder «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» (24%) zugeordnet werden können, finden sich bei «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» sowie «Unterrichtsqualität» keine dazu passenden Items. Auch wenn die quantitative Verteilung der Items auf die verschiedenen, berücksichtigten Elemente des Klassenklimas nicht ausgewogen ist, so werden letztere dennoch durch mindestens drei Aussagen abgedeckt. Die verbleibenden Items (9%) können keinem Klimaelement eindeutig zugewiesen werden. Zwei davon entsprechen am ehesten dem Bereich «Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler», auch wenn weder das untergeordnete Element «Lernbereitschaft» noch «Störneigung» passend erscheinen. Die betreffenden Items lauten wie folgt: «In meiner Klasse ist es leicht, Freiwillige zu finden, wenn zusätzliche Aufgaben zu erledigen sind.» sowie «In meiner Klasse besorgen wir uns auch Unterlagen (Broschüren, Prospekte, Plakate usw.) von außerhalb und nutzen sie im Unterricht.»

4.1.1.3 *KlassenCheckUp!* (Sander, Haarmann u. Kühmichel 2010)*Formale Kriterien*

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Sander Haarmann und Kühmichel (2010)			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	ja	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	nein
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	nein	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	stimmt gar nicht 1 2 3 4 5 stimmt ganz genau trifft auf keine/n zu 1 2 3 4 5 trifft auf alle zu		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	teilweise	Wortabkürzungen vermeiden	nein
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 23: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Sander Haarmann und Kühmichel (2010)

Der Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) ist übersichtlich gestaltet. Einzelne Items werden zu Gruppen zusammengefasst und diese jeweils durch Linien optisch voneinander getrennt. Dies gibt dem Fragebogen Struktur und verhindert eine gedrängte Darstellung der Items. Dennoch scheint die Schrift etwas klein, was dazu führt, dass bis 30 Items auf einer Seite festgehalten sind. Die Zumutbarkeit des Fragebogens ist gegeben, wenn man die Anzahl Items (43 geschlossene Aussagen, eine halboffene und drei offene Fragen) bedenkt. Auffallend ist, dass insgesamt vier Klimatelemente lediglich ein dazugehöriges Item enthalten. In Bezug auf die Frage- und Antwortformate, ist eine Mischform auszumachen. Einerseits existieren geschlossenen Aussageformate in Form einer Zustimmung. Die Formulierung der Antwortalternativen ist jedoch nicht einheitlich, sondern wechselt bei einem Frageblock, worauf jedoch in einer kurzen Instruktion indirekt hingewiesen wird. Des Weiteren sind offene Fragen festgehalten, bei welchen sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise zu positiven als auch negativen Aspekten des Klassenklimas äussern sollen. Bei der einzigen halboffenen Frage zum Wunschzustand des Klassenklimas, können die Schülerinnen und Schüler sowohl beliebig viele, vorgegebene Antwortmöglichkeiten ankreuzen, als auch eigenständige Überlegungen festhalten, an welche bei der Erstellung der Antworten eventuell nicht gedacht wurde.

Bis auf zwei Items werden alle Aussagen positiv formuliert, Fachbegriffe werden im ganzen Fragebogen vermieden. In einzelnen Items kommen folgende Wortabkürzungen vor: usw., z.B., etc.

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 11: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Sander, Haarmann und Kühmichel (2010)

Bezogen auf die inhaltlichen Kriterien lassen sich bei diesem Fragebogen für alle übergeordneten Bereiche Items zuordnen. Mit Abstand am meisten Items enthält der Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» (47%), gefolgt von «Beziehung Lehrperson-Schülerinnen und Schüler» (15%) und «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» (11%). Beim Aspekt «Unterrichtsqualität» sind lediglich zwei Items enthalten (4%), elf Items (beträchtliche 23%) lassen sich nicht (eindeutig) zuordnen. Dazu gehören einerseits die (halb)offenen Fragen sowie einzelne geschlossene Aussagen, welche nicht auf spezifische Elemente abzielen, sondern eher auf das allgemeine Befinden (zum Beispiel: «Ich gehe gerne in die Schule»). Andererseits gibt es Items, welche zwar spezifische Punkte ansprechen, aber trotzdem nicht zu einem der vorgegebenen Elemente passen. Als Beispiel seien folgende Aussagen des Fragebogens festgehalten: «In unserer Klasse gibt es klare Verhaltensregeln.» sowie das darauffolgende Item «Wir Schüler/innen halten diese Regeln ein.».

4.1.1.4 Fragebogen zum Klassenklima (Wirth 2012)

Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Wirth (2012)			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	ja
Numerische Rating-Skala	nein	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	sehr oft / häufig / manchmal / nie		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	nein
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	nein

Tabelle 24: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen Wirth (2012)

Der Fragebogen von Wirth (2012) ist äusserst ansprechend gestaltet. Die Items sind in Tabellenform festgehalten und jede zweite Frage ist jeweils farbig hinterlegt. Pro Seite sind maximal 13 Items aufgeführt, der ganze Fragebogen in zwei verschiedene, thematische Teile («In unserer Klasse...», «Dein persönliches Erleben») gegliedert. In Anbetracht der Anzahl Items (42, davon zwei offene Fragen) erscheint dieser Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler zumutbar. Allen Klimatelementen lassen sich mindestens zwei Items zuordnen. Mehrheitlich besteht der Fragebogen aus geschlossenen Aussagen. Am Ende des zweiten Teils ist allerdings eine offene Frage formuliert, in welcher sich die Schülerinnen und Schüler stichwortartig zu ihrem persönlichen Empfinden bezüglich negativer Handlungen seitens von Mitschülerinnen und Mitschülern gegen die eigene Person äussern können. Dafür wird zwar Platz zum Aufschreiben zur Verfügung gestellt, jedoch ohne gestrichelte Linien. Am Ende des Fragebogens können die Jugendlichen zudem noch aufschreiben, was sie sonst noch mitteilen möchten. Dafür sind genügend Platz und gestrichelte Linien vorhanden. Auch wenn die Aussagen klar und positiv formuliert sind und lediglich eine Wortabkürzung auszumachen ist (z.B.), so finden sich einige Wörter, welche eventuell nicht von allen Schülerinnen und Schülern verstanden werden (Cliques, Gesten, exposé).

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 12: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen Wirth (2012)

Die Verteilung der Items zeigt sich recht einseitig. Einerseits können beinahe alle (zuordnbaren) Items dem Bereich «Schülerinnen - Schüler-Beziehungen» (76%) zugewiesen werden. Andererseits stechen auch innerhalb dieses Bereichs gewisse Elemente deutlich heraus. So finden sich mit Abstand am meisten Items beim Element «Aggression», gefolgt von «Toleranz» und «Rivalität». Nebst zwei Items zum Element «Störneigung» (5%), lassen sich insgesamt acht (19%) Items nicht zuordnen. Unter diese fallen unter anderem die offenen Fragen. Bei den anderen Items mit geschlossenem Antwortformat handelt es sich beispielsweise um Aussagen, welche die Jugendlichen zum Wohlbefinden innerhalb der Klasse befragen (zum Beispiel: «In unserer Klasse ist es für einige Mitschüler unangenehm – sie fühlen sich hier nicht wohl.»), oder andere, von den definierten Klimaelementen unabhängige Items (zum Beispiel: «Werden von dir Filme/Fotos gemacht und ohne deine Zustimmung ins Internet gesetzt oder per Handy ausgetauscht?»).

4.1.2 Fragebögen schulischen Hintergrunds

4.1.2.1 Fragebogen Schule A

Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen A			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	nein	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	nein
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	fast täglich / 1 x pro Woche / selten / nie stimmt genau 4, 3, 2, 1 stimmt nicht		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 25: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen A

Der Fragebogen der Schule A weist in Bezug auf die formalen Kriterien einige Besonderheiten auf. Bezüglich des Layouts sei festgehalten, dass pro Unterthema ein anderes Blatt (Format A5) existiert. Diese sind zudem farbig. Zur Übersicht sind bei den Items mit geschlossenem Antwortformat Hilfslinien vorhanden. Drei Elemente enthalten lediglich je ein Item. Des Weiteren sind die vielen, offenen Fragen zu erwähnen, bei welchen als Antworten Namen von Schülerinnen und Schülern aufgeschrieben werden sollen, auf welche die jeweiligen Items zutreffen. Andererseits existieren verschiedene Antwortformate bei den geschlossenen Fragen: Bei den Unterthemen «Rolle» und «Persönlich» sollen Häufigkeitsangaben gemacht werden, bei der Rubrik «Zur Klasse und Schule allgemein» hingegen Angaben über den Wert der Zustimmung. In Anbetracht der insgesamt 34 Items scheint dieser Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler zumutbar, auch wenn 15 offene Fragen formuliert sind. Bei den meisten dieser Fragen müssen jedoch lediglich Namen von Mitschülerinnen und Mitschülern festgehalten werden. Nur vier Fragen sind so formuliert, dass sie mit Stichwörtern oder Fliesstext beantwortet werden sollen. Für diese Fragen ist der Platz relativ knapp bemessen (je zwei Zeilen).

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 13: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen A

Die meisten Items (71%) dieses Fragebogens können dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zugeordnet werden, wobei das Element «Aggression» überproportional abgedeckt wird. Je zwei Items (je 6%) sind im Bereich «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» sowie «Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler» zu finden. Der Aspekt «Unterrichtsqualität» wird in diesem Fragebogen nicht berücksichtigt. Sechs Items (18%) können keinem Element zugeordnet werden. Vier davon sind offen formuliert und erfragen, wie auch eine geschlossene Aussage, die allgemeine Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Klassenklima. Beispielsweise folgende Aussage: «Mich stört in der Klasse:». Auch die Zuteilung des folgenden Items ist unklar: «Es gibt Schüler/innen in unserer Klasse, die nehmen sich mehr Rechte heraus als sie eigentlich dürften.»

4.1.2.2 Fragebogen Schule B Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen B			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	nein	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	nein
Numerische Rating-Skala	nein	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	ja	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4,5,3
«Weiss nicht»-Kategorie	ja		
Formulierung Antwortalternativen	völlig richtig, eher richtig, eher falsch, völlig falsch stimmt völlig, stimmt überwiegend, stimmt teilweise, stimmt eher nicht, stimmt nicht trifft ganz zu, manchmal, stimmt nicht, ich weiss nicht		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	teilweise	Wortabkürzungen vermeiden	nein
Klare Satzkonstruktionen	teilweise	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 26: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen B

Beim Fragebogen der Schule B ist ein Mix unterschiedlicher Frage - und Antwortformate auszumachen. Bei der Beurteilung geschlossener Aussagen wird eigentlich das Format der Zustimmung angewendet. Jedoch geschieht dies nicht einheitlich. Einerseits wechseln die Begriffe bei jeder Teilaufgabe, andererseits werden bei einer Rating-Skala die Formate «Zustimmung» und «Intensität» gemischt (trifft ganz zu, «manchmal», stimmt nicht).

Diese Beobachtungen erwecken den Eindruck, dass der Fragebogen aus verschiedenen Teilen anderer Fragebögen zusammengesetzt wurde. Die einzige, offene Frage ist in ihrer Art speziell, da anhand einer ikonischen Darstellung Gedanken zum Klassenklima festgehalten werden sollen.

Da der Fragebogen aus insgesamt 62 Items besteht und selbst in der Einführung vermerkt ist, dass es sich um einen längeren Fragebogen handelt, scheint dieser wohl eher etwas zu ausführlich. Es stellt sich die Frage, ob die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden kann, um alle Fragen konzentriert und gewissenhaft zu beantworten. Zwei Elemente werden des Weiteren durch nur ein Item abgedeckt. Gewisse Fragen sind zudem ungünstig formuliert, sodass eine Interpretation derer Ergebnisse schwierig ist. So handelt es sich bei der folgenden Frage um eine negative Formulierung: «Es gibt keine Außenseiter in unserer Klasse». Andere Sätze sind verschachtelt und enthalten mehrere, (zu) viele Aspekte: «Manchmal gibt es Situationen, wo bei uns jemand ausgeschieden wird. Auch wenn ich das weiss, setze ich mich nicht für diese Person ein, weil ich Angst habe, auch ausgestossen zu werden.» Insgesamt sind zwei Abkürzungen auszumachen (z.B. und etc.).

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 14: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen B

Die Items beziehen sich fast ausschliesslich auf das Thema «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» (68%), wovon Aussagen zum Element «Aggression» am häufigsten vorkommen. Aussagen zu den Themen «Unterrichtsqualität» (2%) sowie «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» (5%) fallen kaum ins Gewicht. Es fehlen auch gänzlich Items zur «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler». Gut 25% der Items können nicht eindeutig den Elementen zugeordnet werden. Dies sind vor allem generelle Aussagen zum persönlichen Befinden der Befragten (z.B.: «Am meisten freue ich mich auf die Pausen.» oder «Ich fühle mich wohl in dieser Klasse.» oder «Ich gehe gerne in die Schule, wenn ich es mit den anderen gut habe.»). Es ist jedoch erkennbar, dass sich die unklaren Items mehrheitlich den «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zuordnen lassen. Zur Verdeutlichung sei folgendes Item festgehalten: «Es gibt einige Personen in der Klasse, die ich nicht leiden kann.» Hier geht es um eine Situation, welche mit Beziehungen untereinander in Verbindung gebracht werden kann. Das klare Zuordnen zu einem vordefinierten Element des Klassenklimas ist jedoch nicht möglich. Weder die Definition des Elements «Rivalität» noch «Toleranz» noch «Kohäsion/-Klassenzusammenhalt» treffen eindeutig auf dieses Item zu.

4.1.2.3 Fragebogen Schule C Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen C			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	nein	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	ja	Antwortmodus identisch	nein
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	ja	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5,3
«Weiss nicht»-Kategorie	ja		
Formulierung Antwortalternativen	oft, selten, nie (weiss nicht) (1) unwohl ... sehr wohl (5) schlecht 1 2 3 4 5 sehr gut		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 27: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen C

Dieser Fragebogen ist sehr kurzgehalten und übersichtlich. Trotz seiner Kürze existieren unterschiedliche Frage- und Antwortformate mit ungleichen Formulierungen der Antwortalternativen. Einerseits werden Häufigkeitsangaben gemacht, andererseits existieren Begriffe, welche nicht einer empfohlenen Formulierung für Antwortalternativen, wie sie im theoretischen Teil festgehalten wurden, entsprechen (z.B. «schlecht» oder «sehr gut»). Des Weiteren wird bei gewissen Fragen ein zweistufiges, kategoriales Urteil angewendet («ja» oder «nein»), auch wenn dieses für einige Items ungünstig erscheint. So kann folgendes Item nur bejaht oder verneint werden, eine Häufigkeitsangabe ist nicht möglich, auch wenn dies durchaus Sinn machen würde: «In unserer Klasse ist es im Unterricht ruhig, sodass alle gut lernen können». Zusätzlich existiert bei einer Antwortgruppe eine Kategorie der Form «Weiss nicht» und ein Antwortformat, bei welchem die Schülerinnen und Schüler eine Zahl von eins (unwohl) bis fünf (sehr wohl) setzen müssen.

Die geschlossenen Aussageformen sind mehrheitlich in Tabellen festgehalten, was die Übersicht erleichtert. Andere Items werden durch Hilfslinien klar voneinander abgegrenzt. Zwei Klimaelemente werden lediglich durch je ein Item abgedeckt.

Aufgrund seiner Einfachheit und der geringen Anzahl Items (23 Items, davon eine offene Aussage), ist die Zumutbarkeit zweifelsohne gegeben. Auch die Formulierung der einzelnen Aussagen ist sehr klar und wird kurzgehalten, Negationen oder Wortabkürzungen existieren keine.

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 15: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen C

Die 23 Items können fünf verschiedenen Elementen des Klassenklimas zugeordnet werden, wobei 70% auf den Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» entfallen. Auffallend ist, dass davon die Elemente «Toleranz» und «Rivalität» keine Items enthalten. Weiter bezieht sich lediglich je ein Item (je 4%) auf die Aspekte «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» beziehungsweise «Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler», während der Bereich «Unterrichtsqualität» gar nicht abgedeckt wird. Von den fünf unklaren Items (22%) sind drei offene Fragen. Dabei geht es um generelle, persönliche Einschätzungen des Klassenklimas. Als Beispiel sei folgende Frage festgehalten: «Wie schätzt Du den Umgang miteinander in Deiner Klasse ein?». Dies könnte den «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zugeordnet werden, jedoch nicht einem spezifischen Element. Bei einem weiteren Item müssen die Schülerinnen und Schüler festhalten, wie sie sich innerhalb der Klasse fühlen.

4.1.2.4 Fragebogen Schule D Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen D			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	ja	Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	ja
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	nein	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	Trifft überhaupt nicht zu 1, 2, 3, 4, 5 Trifft voll & ganz zu		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabella 28: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen D

Der Fragebogen der Schule D ist sehr kurz und wirkt daher auch nicht überladen. So ist zwischen den Items genügend Platz vorhanden. Als Besonderheit seien vier offene Fragen erwähnt, bei welchen die Befragten Namen von Mitschülerinnen und Mitschüler aufschreiben sollen, auf welche die beschriebenen Items zutreffen. Auch bei diesem Fragebogen werden nicht alle berücksichtigten Elemente durch mehrere Items abgedeckt.

Die Zumutbarkeit des Fragebogens kann bejaht werden, da er aus lediglich 15 Items besteht, wovon acht Fragen offen formuliert sind. In Bezug auf die sprachlichen Gesichtspunkte sind alle Items klar, einfach und unmissverständlich formuliert.

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 16: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen D

Diejenigen Items, welche den vorgegebenen Elementen zugeordnet werden können, sind alle im Bereich der «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zu finden (67%). Dabei werden alle dessen Elemente abgedeckt, wobei das Element «Aggression» am meisten Items enthält. 33% der Items werden der Rubrik «Unklar / Sonstiges» zugeordnet. Vier dieser Items sind Fragen / Aussagen mit offenem Antwortformat, welche die Befragten nach ihrer allgemeinen Einstellung zum Klassenklima befragen. Eine dieser Fragen lautet wie folgt: «Was könnte deiner Meinung nach zur Verbesserung des Klassenklimas beitragen?» Eine Zuordnung dieses Items ist nicht möglich, da es zu wenig spezifisch ist.

4.1.2.5 Fragebogen Schule E

Formale Kriterien

Auswertung formale Kriterien: Fragebogen E			
Generelles			
Layout	*	Fragebogenlänge / Zumutbarkeit Fragebogen	*
Anonymität der Befragten	nein	Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items			
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja	Biografiebezogene Itemformulierung	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja	Personalisierte Items	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein	Depersonalisierte Items	ja
Hypothetische Itemformulierung	nein		
Eigenschaften Antworten			
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein	Antwortmodus identisch	ja
Numerische Rating-Skala	ja	Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Grafische Rating-Skala	nein	Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	nein	Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Formulierung Antwortalternativen	1=stimmt gar nicht 4= stimmt ganz genau		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	ja	Wortabkürzungen vermeiden	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja	Fachbegriffe vermeiden	ja

Tabelle 29: Auswertung formale Kriterien: Fragebogen E

Dieser Fragebogen ist klar strukturiert und übersichtlich. 18 der geschlossenen Fragen sind in einer Tabelle aufgelistet. Eine geschlossene Aussage («Ich bin mit der Stimmung in meiner Klasse zufrieden, so wie sie ist.») ist ganz am Ende des Fragebogens zu finden. Dies dient wohl als eine zusammenfassende Ansicht der Befragten in Bezug auf das Klassenklima. Speziell dabei ist, dass die Aussage lediglich angekreuzt werden kann oder nicht. Bezüglich des Antwortformats wird nur zu Beginn des Fragebogens darauf hingewiesen, dass die 1=stimmt gar nicht und die 4=stimmt ganz genau, bedeuten. In der Tabelle selbst sind diese Begriffe nicht aufgeführt. Die drei offenen Fragen sind auf einer einzelnen A4-Seite festgehalten, sodass die Schülerinnen und Schüler genügend Platz haben, ihre Gedanken aufzuschreiben. Die Zumutbarkeit ist in Anbetracht der wenigen Items gegeben. Des Weiteren sind die Items sprachlich klar formuliert.

Inhaltliche Kriterien

Abbildung 17: Auswertung inhaltliche Kriterien: Fragebogen E

Betrachtet man die inhaltlichen Aspekte, so fällt auf, dass sich die Mehrheit der Items (knapp 64%) auf den Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» beziehen. Bis auf das Element «Rivalität» werden alle Aspekte dieses Bereichs abgedeckt. Die übrigen Items fallen einerseits auf die «Störneigung», welches Teil der «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» ist (gut 13% aller Items), andererseits können fünf Items (23%) nicht zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um die drei offenen Fragen, welche die Schülerinnen und Schüler zum generellen Ist - und Soll-Zustand des Klassenklimas befragen sowie um zwei geschlossene Aussagen, bei welchen das allgemeine Befinden beurteilt werden soll. Sowohl die «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» als auch die «Unterrichtsqualität» spielen keine Rollen.

4.2 Vergleich der Fragebögen aus der Fachliteratur

In diesem Unterkapitel werden die im vorherigen Teilkapitel gewonnenen Erkenntnisse der Fragebögen aus der Fachliteratur verglichen und zusammengefasst dargestellt. Dabei wird auch hier der Fokus zuerst auf die formalen Aspekte gerichtet, bevor die inhaltlichen Gesichtspunkte beleuchtet werden. Für die Interpretation der Ergebnisse wird auf die Diskussion im Kapitel 5 verwiesen.

4.2.1 Formale Aspekte

4.2.1.1 *Generelles*

Gemein ist allen Fragebögen, dass sie jeweils für sich einheitlich aufgebaut und die einzelnen Items nummeriert sind. Des Weiteren existiert überall zu Beginn eine (kurze) Instruktion, welche jedoch im Fragebogen von Eder (1998) am ausführlichsten gestaltet ist. Überall ist zudem ein Hinweis zur Gewährleistung der Anonymität der Befragten festgehalten.

Im Fragebogen von Eder (1998) werden jeweils einzelne Fragen zu Gruppen zusammengefasst, was auch im Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) erkennbar ist. Jedoch werden bei letzterem in jeder Gruppe die Beschriftungen der Antwortalternativen wiederholt, während dies bei Eder (1998) lediglich zu Beginn eines neuen Abschnitts oder einer neuen Seite der Fall ist. In den Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) sind die Items dagegen in Tabellenform festgehalten. Letzterer enthält jedoch nur die rund halbe Anzahl Items pro Seite und ist farblich sehr ansprechend gestaltet.

Diejenigen Klimatelemente, welche berücksichtigt werden, sind in den Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) jeweils durch mehrere Items abgedeckt. Im Fragebogen von Eder (1998) lässt sich einem Klimatelement nur ein Item zuordnen. Im Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) ist dies bei vier Elementen der Fall.

Bis auf den Fragebogen von Eder (1998) (80 Items), kann die Zumutbarkeit der Fragebögen in Anbetracht der Anzahl Items mit «ja» beantwortet werden.

4.2.1.2 *Eigenschaften Items*

Die Fragebögen von Eder (1998) sowie Diel und Nieder (2010) sind bezüglich der Eigenschaften der Items miteinander gleichzusetzen. Es existieren nur geschlossene Aussagen, welche (bis auf die Ausnahme eines Items) zudem depersonalisiert formuliert sind. Im Gegensatz dazu zeigt sich in den Fragebögen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) sowie Wirth (2012) ein anderes Bild. Einerseits sind neben geschlossenen Aussageformen auch offene und halboffene Fragen vorhanden, andererseits gibt es sowohl personalisierte als auch depersonalisierte Items. Hypothetische Fragen existieren keine. Lediglich in den Fragebögen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) kommt eine offene Frage vor, welche die Schülerinnen und Schüler zum Wunschzustand des Klassenklimas befragt. Dies wird aber nicht als hypothetische Fragestellung interpretiert.

4.2.1.3 *Eigenschaften Antworten*

Während sowohl im Fragebogen von Eder (1998) als auch in demjenigen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) eine numerische, endpunktbenannte, fünfstufige Bewertungsskala eingesetzt wird, ist in den Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) eine rein verbal verankerte, vierstufige Bewertungsskala auszumachen. Eine Kategorie im Sinne von «Weiss nicht» existiert in keinem der Fragebögen. Auch ein zweistufiges, kategoriales Urteil wird nirgends angewendet. Bei der Formulierung der Antwortalternativen wird lediglich beim Fragebogen von Wirth (2012) das Format «Häufigkeit» gewählt. Bei allen anderen Fragebögen handelt es sich um Begriffe des Formats «Zustimmung». Beim Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) kommen des

Weiteren zwei verschiedene Formulierungen der Antwortalternativen vor (beide vom Format «Zustimmung»).

4.2.1.4 Sprachliche Gesichtspunkte

Sprachlich sind die Items im Fragebogen von Eder (1998), trotz einer Abkürzung (bzw.), am klarsten formuliert. Lediglich drei Wörter könnten zu Verständnisproblemen führen. Dies trifft auch auf den Fragebogen von Wirth (2012) zu. In letzterem wird zudem auch eine Wortabkürzung (z.B.) verwendet. Mehr Wortabkürzungen existieren dagegen im Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) (usw., z.B., etc.), bei welchem auch bei zwei Aussagen eine negative Formulierung auszumachen ist. Auch im Fragebogen von Diel und Nieder (2010) existiert ein negativ formuliertes Item. Zudem ist die Satzkonstruktion eines Items unklar und es existiert eine Abkürzung (usw.).

4.2.2 Inhaltliche Aspekte

Bei den thematischen Aspekten zeigen sich grundsätzlich grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Fragebögen. Beginnend mit dem Fragebogen von Eder (1998) kann festgehalten werden, dass dieser, von allen Fragebögen, das Klassenklima am ganzheitlichsten erfasst. Beinahe allen Klimaelementen können (meist mehrere) Items zugewiesen werden. Nur die Elemente «Toleranz» und «Aggression» werden gar nicht berücksichtigt. Unklare Items existieren keine. Lediglich ein weiterer Fragebogen, nämlich derjenige von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) berücksichtigt auch alle vier, den Elementen übergeordneten Dimensionen des Klassenklimas., auch wenn die «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» mit Abstand am meisten gewichtet werden. Des Weiteren werden in diesem vier Klimaelemente lediglich durch jeweils ein Item abgedeckt und etliche Items lassen sich nicht eindeutig den definierten Klimaelementen zuordnen. Ganz einseitig verteilt sind die Items im Fragebogen von Wirth (2012). Nebst den sechs nicht zuordbaren Items, fokussieren gerade einmal zwei Items auf das Element «Störneigung» als Teil des Bereichs «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler». Alle anderen Items sind dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zuzuordnen, wovon der überwiegende Teil der Aussagen das Element «Aggression» abdeckt. Ähnlich sieht es beim Fragebogen von Diel und Nieder (2010) aus. Auch hier beziehen sich, nebst den acht nicht zuordbaren Items, alle Aussagen auf die Bereiche «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» sowie «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler», auch wenn sich hier die Verteilung der Items auf die einzelnen Elemente viel ausgeglichener präsentiert.

Erwähnenswert bezüglich inhaltlicher Aspekte ist zudem, dass in zwei von vier Fragebögen (Diel u. Nieder 2010 sowie Wirth 2012) Items formuliert sind, welche sich auf Situationen ausserhalb der Schule beziehen (Treffen ausserhalb der Schule sowie Beleidigungen via Chat oder SMS).

Alle Fragebögen zusammenfassend, können folgende Punkte festgehalten werden:

- Die meisten Items fokussieren auf den Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen». Innerhalb dieses Bereiches werden die einzelnen Elemente «Rivalität», «Aggression» sowie «Kohäsion / Klassenzusammenhalt» am häufigsten abgedeckt.
- Dem Bereich «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» können lediglich im Fragebogen von Eder (1998) sowie vereinzelt demjenigen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010), Items zugeordnet werden.
- Der Bereich «Unterrichtsqualität» findet, abgesehen vom Fragebogen von Eder (1998), kaum Beachtung.

- In Bezug auf den Bereich «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» ist ersichtlich, dass alle Fragebögen Items enthalten, welche diesem zugewiesen werden können. Das Klimaelement «Störneigung» wird dabei etwas häufiger berücksichtigt als die «Lernbereitschaft».
- Bis auf den Fragebogen von Eder (1998) gibt es jeweils mehrere Items, welche keinem der Klimaelemente zugeordnet werden können (8 - 23%). Darunter fallen auch alle offenen und halboffenen Fragen.

4.3 Vergleich der Fragebögen schulischen Hintergrunds

Beim Vergleich der Fragebögen schulischen Hintergrunds wird gleich vorgegangen wie bei den Fragebögen der Fachliteratur. Auch wenn ein Vergleich der erstgenannten Fragebogengruppe untereinander nicht Teil der Fragestellung dieser Arbeit ist, erscheint es dennoch sinnvoll, diesen anzustellen, um danach die zusammengefassten Erkenntnisse für den Vergleich der beiden Fragebogengruppen zu nutzen.

4.3.1 Formale Aspekte

4.3.1.1 *Generelles*

Grundsätzlich sind die Fragebögen sehr unterschiedlich aufgebaut. In den Fragebögen A, B und C sind einzelne Fragen zu Gruppen oder Teilen zusammengefasst. Die Instruktionen sind, mit Ausnahme des Fragebogens D, äusserst knappgehalten. Lediglich in einem Fragebogen (D) wird auf die Anonymität hingewiesen. Bei den Fragebögen B, C und E sind die geschlossenen Items in Tabellenform festgehalten, während im Fragebogen A Trennlinien zwischen den Fragen vorhanden sind. Im Fragebogen D werden die wenigen Aussagen durch genügend Platz voneinander getrennt.

Für die Beantwortung der offenen Fragen stehen unterschiedlich viel Platz zur Verfügung. Manchmal ist dieser mit nur 2-3 Linien zu knapp bemessen (Fragebögen A und D).

Lediglich in Fragebogen E lassen sich mehrere Items zu den im Fragebogen berücksichtigten Elementen des Klassenklimas zuordnen. In allen anderen Fragebögen gibt es Elemente, welche jeweils nur durch ein oder gar kein Item erfragt werden.

Fragebogen B mit seinen 62 Items scheint in Anbetracht seiner Länge für die Schülerinnen und Schüler nicht zumutbar, während alle anderen Fragebögen diesen Aspekt erfüllen.

4.3.1.2 *Eigenschaften Items*

In allen Fragebögen sind nebst geschlossenen Aussageformen auch offene Fragen vorhanden. Halboffene Frageformen kommen hingegen nicht vor. Auffallend ist zudem, dass sich überall sowohl personalisierte als auch depersonalisierte Items finden lassen. In drei Fragebögen (A, D und E) kommt je eine offen formulierte Frage vor, welche sich auf persönliche Wunschzustände des Klassenklimas bezieht. Diese werden jedoch nicht als hypothetische Fragestellungen gewertet.

4.3.1.3 *Eigenschaften Antworten*

Die Eigenschaften der Antworten variieren sowohl innerhalb als auch zwischen den einzelnen Fragebögen deutlich. Lediglich in den Fragebögen D und E ist das Antwortformat einheitlich. In ersterem wird eine fünfstufige, in letzterem eine vierstufige, numerische endpunktbenannte Bewertungsskala eingesetzt. In den restlichen Fragebögen A, B und C existieren verschiedene Antwortformate. Während in Fragebogen A sowohl eine rein verbale, vierstufige als auch eine numerische, endpunktbenannte, vierstufige Skala eingesetzt wird, kommen im Fragebogen B lediglich verbale, dafür drei unterschiedliche (drei-, vier- und fünfstufige) Bewertungsskalen vor. Auch in Fragebogen C ist ein Mix unterschiedlicher Antwortformate auszumachen. Dies reicht von einer rein verbalen, dreistufigen bis hin zu einer numerischen, endpunktbenannten, fünfstufigen Bewertungsskala. Zusätzlich existiert eine «Weiss-nicht»-Kategorie, welche auch im Fragebogen B auszumachen ist. Im Fragebogen C ist auch eine weitere, nicht im Kriterienkatalog definierte und empfohlene Kategorie von Antwortalternativen auszumachen (Festhalten einer Nummer zwischen 1 [unwohl] und 5 [sehr wohl]). Bei der Formulierung der Antwortalternativen findet sich häufig ein Mix der Formate «Zustimmung» und «Häufigkeit».

Häufig (Fragebögen A, B, C) wechselt das Antwortformat ohne einen entsprechenden Hinweis.

4.3.1.4 Sprachliche Gesichtspunkte

Die Items sind grundsätzlich sehr einfach und verständlich formuliert und erfüllen die unter diesem Aspekt festgehaltenen Kriterien. Lediglich in Fragebogen B gibt es Items, bei welchen gewisse, aufgeführten Kriterien (Items positiv formuliert, klare Satzkonstruktionen, Wortabkürzungen vermeiden) nur teilweise eingehalten werden. Auffallend ist zudem, dass in keinem der Fragebögen Fachbegriffe aufgeführt sind, welche zu Verständnisproblemen führen könnten, soweit dies beurteilt werden kann.

4.3.2 Inhaltliche Aspekte

Beim Betrachten der thematischen Aspekte fällt auf, dass die Items sehr ungleich verteilt sind und gewisse, übergeordnete Dimensionen entweder gar nicht oder nur sehr spärlich durch einzelne Items abgedeckt werden.

Beginnend mit Fragebogen A ist ersichtlich, dass insgesamt drei von vier Dimensionen berücksichtigt werden, auch wenn die Bereiche «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» sowie «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» mit lediglich je zwei Items, knapp abgedeckt sind. Sechs Items lassen sich nicht zuordnen. Ein ähnliches, jedoch noch augenfälligeres Bild zeigt sich beim Fragebogen C, bei welchem die gleichen, soeben erwähnten Dimensionen nur je ein Item enthalten, während fünf Items nicht zuordbar sind. Können in beiden Fragebögen die meisten Items dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zugeordnet werden, so wird der Bereich «Unterrichtsqualität» nicht berücksichtigt. Als einziger Fragebogen enthält derjenige der Schule B ein Item zu dieser Dimension, während jedoch der Bereich «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» nicht beachtet wird. Zudem ist hier die beträchtliche Menge an Items augenfällig, welche in der Rubrik «Unklar/Sonstiges» enthalten sind. Während sich Fragebogen D, nebst den ebenfalls vielen, nicht zuordbaren Items, ausschliesslich der Dimension «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» widmet, wird in Fragebogen E zusätzlich der Bereich «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» durch drei Items berücksichtigt. Fünf Items lassen sich nicht zuordnen.

Des Weiteren kann festgehalten werden, dass in den Fragebögen A und C Items festgehalten sind, welche die Schülerinnen und Schüler zu ausserschulischen Situationen befragen (beleidigende SMS / Chats).

Fasst man alle Fragebögen zusammen, können folgende Erkenntnisse ausgemacht werden:

- Bis auf einige, wenige Ausnahmen, können die allermeisten Items dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zugeordnet werden. Innerhalb dieses Bereiches werden die einzelnen Elemente «Aggression», «Kohäsion/Klassenzusammenhalt» sowie «Hilfsbereitschaft» am häufigsten abgedeckt.
- Nebst dem soeben erwähnten Bereich wird die Dimension «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» noch am ehesten berücksichtigt. Nur Fragebogen D enthält in diesem Bereich keine Items.
- Die Dimensionen «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» sowie «Unterrichtsqualität» finden kaum Beachtung. So wird erstere lediglich in zwei Fragebögen durch insgesamt drei, letztere in einem Fragebogen durch ein Item berücksichtigt, welches vernachlässigt werden kann.
- In jedem Fragebogen gibt es eine beträchtliche Anzahl Items (18% - 33%), welche keinem der vorgegebenen Elemente zugeordnet werden können. Darunter fallen unter anderem die meisten offenen Fragen sowie viele, zu unspezifische Items beziehungsweise solche genereller Natur.

4.4 Vergleich der beiden Fragebogengruppen

Aufbauend auf den Vergleichen der beiden Fragebogengruppen untereinander, werden diese nun einander gegenübergestellt und die zentralen Erkenntnisse festgehalten.

4.4.1 Formale Aspekte

4.4.1.1 *Generelles*

In allen Fragebögen aus der Fachliteratur existiert eine Einleitung, welche die Schülerinnen und Schüler instruiert und wesentliche Punkte für das Beantworten der Items aufgreift. In den Fragebögen schulischen Hintergrundes wird, bis auf eine Ausnahme, auf eine Einleitung verzichtet, welche beispielsweise wichtige Punkte zum Ausfüllen des Fragebogens hervorhebt. Genau gleich verhält es sich mit einem schriftlichen Hinweis hinsichtlich der Gewährleistung der Anonymität. Alle Fragebögen der Fachliteratur berücksichtigen diesen Aspekt, während dies lediglich ein Fragebogen schulischen Hintergrunds aufgreift. Bezüglich des Layouts sei erwähnt, dass erstere jeweils eine klare, meist einheitliche Strukturierung aufweisen, während letztere für sich unterschiedlich aufgebaut sind und zuweilen aus verschiedenen «Bausteinen» bestehen, was die Übersicht teilweise erschwert. Des Weiteren kann festgehalten werden, dass in den Fragebögen der Fachliteratur die einzelnen Klimaelemente eher durch mehrere Items abgedeckt werden (zwei von vier Fragebögen), während dies in der anderen Fragebogengruppe lediglich beim Fragebogen E der Fall ist.

4.4.1.2 *Eigenschaften Items*

Bei zwei von vier Fragebögen aus der Fachliteratur existieren lediglich geschlossene und bis auf die Ausnahme einer Aussage, depersonalisierte Items. Dahingegen sind in den zwei übrigen Fragebögen der Fachliteratur als auch bei allen Fragebögen der anderen Fragebogengruppe sowohl geschlossene als auch offene Aussagen / Frageformen sowie personalisierte als auch depersonalisierte Items vorhanden. Hypothetisch formulierte Items existieren nicht.

4.4.1.3 *Eigenschaften Antworten*

Bezüglich der Eigenschaften der Antworten sind zwischen den Gruppen markante Unterschiede auszumachen. Bis auf die Ausnahme des Fragebogens C, bei welchem bei der Beurteilung einiger Items eine Nominalskala eingesetzt wird, sind sämtliche Antwortformate ordinalskaliert.

Grundsätzlich kann beobachtet werden, dass sich bei den Fragebögen der Fachliteratur ein viel einheitlicheres Bild präsentiert. Es existieren je bei zwei Fragebögen die gleichen Bewertungsskalen. Lediglich in einem der vier Fragebögen sind zwei verschiedene Arten der Formulierung von Antwortalternativen auszumachen, worauf im Fragebogen jedoch hingewiesen wird. In der anderen Fragebogengruppe hingegen werden in drei von fünf Fragebögen die Antwortformate gemischt und dies ohne einen entsprechenden Hinweis. Zwei dieser Fragebögen enthalten nicht weniger als drei verschiedene Formulierungen von Antwortalternativen. In zwei Fragebögen existiert zudem eine «Weiss-nicht»-Kategorie. Des Weiteren sind die Formulierungen von Antwortalternativen oft ungünstig und entsprechen nur teilweise den wissenschaftlichen Empfehlungen.

Betreffend Antwortskalen sei festgehalten, dass in beiden Fragebogengruppen unterschiedliche Arten eingesetzt werden. Es kommen sowohl numerische als auch verbal verankerte Skalen vor, meist handelt es sich um vier- oder fünfstufige Skalen.

4.4.1.4 Sprachliche Gesichtspunkte

Die Formulierungen der Items in den Fragebögen schulischen Hintergrundes sind grundsätzlich einfach und klar. Dahingegen existieren in der anderen Fragebogengruppe mehr Abkürzungen, einzelne Fachbegriffe und Satzkonstruktionen, welche zu Verständnisproblemen führen könnten, sowie gelegentlich negativ formulierte Items.

4.4.2 Inhaltliche Aspekte

Bevor nun auf die Unterschiede der beiden Fragebogengruppen eingegangen wird, lohnt sich ein Blick auf deren Gemeinsamkeiten. Die Ergebnisse aller Fragebögen zusammenfassend, können folgende Erkenntnisse festgehalten werden:

- Mit Abstand am meisten Items lassen sich dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zuordnen. Beachtet man die drei am häufigsten berücksichtigten Klimaelemente, so können zwei davon in beiden Gruppen ausgemacht werden («Kohäsion/Klassenzusammenhalt» sowie «Aggression»).
- Nebst oben erwähntem Bereich wird die Dimension «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» noch am ehesten berücksichtigt.
- Der Bereich «Unterrichtsqualität» findet, bis auf den Fragebogen von Eder (1998), kaum Beachtung

Nebst diesen Gemeinsamkeiten gibt es einige Punkte, in welchen sich die Fragebogengruppen unterscheiden:

- Bei den Gemeinsamkeiten wurde bereits im ersten Punkt erwähnt, dass einige Klimaelemente häufiger abgedeckt werden. Während «Kohäsion/Klassenzusammenhalt» sowie «Aggression» als Teil der «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» in beiden Fragebögen unter die «top drei» fallen, wird in den Fragebögen aus der Fachliteratur das Element «Rivalität» oft berücksichtigt, während in den Fragebögen schulischen Hintergrundes das Element «Hilfsbereitschaft» diesen Platz einnimmt.
- Der Bereich «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» wird in zwei von vier Fragebögen aus der Fachliteratur aufgegriffen, während dieser in der anderen Fragebogengruppe, bis auf insgesamt drei Items, keine Beachtung findet. Ähnlich verhält es sich mit der Dimension «Unterrichtsqualität».
- In den Fragebögen schulischen Hintergrundes existieren mehr Items (18% - 33%), welche nicht einem definierten Klimaelement zugeordnet werden können als in den Fragebögen aus der Fachliteratur (0-23%).

5 Diskussion

Nachdem im letzten Kapitel die Ergebnisse der Analyse der Fragebögen dargestellt wurden und eine Gegenüberstellung derselben stattgefunden hat, folgt nun in diesem Kapitel dessen Interpretation. Dabei werden sowohl die Fragebögen aus der Fachliteratur untereinander als auch der Vergleich zu den in den Schulen erstellten Fragebögen diskutiert. Dafür erfolgt eine Verknüpfung der Erkenntnisse mit dem im theoretischen Teil erarbeiteten Wissen. Schliesslich wird ein Bezug zu den im Kapitel 1.4: *Zielsetzung, Erkenntnisinteresse und Fragestellung* formulierten Forschungsfragen hergestellt und diese beantwortet.

5.1 Bezugnahme zu Theorie und bestehender Empirie

Bei der Diskussion werden nicht alle im vorherigen Kapitel aufgegriffenen Aspekte einzeln, sondern in zusammengefasster Form diskutiert. Bei möglichen Unklarheiten oder für ausführlichere Informationen wird deshalb auf die Ausführungen im letzten Kapitel verwiesen.

5.1.1 Fragebögen aus der Fachliteratur

5.1.1.1 Formale Aspekte

Auch wenn die Fragebögen für sich einheitlich aufgebaut sind, so existieren gleichzeitig Unterschiede. Die Empfehlungen der Literatur bezüglich des Layouts werden teilweise umgesetzt. Doch gerade in den Fragebögen von Eder (1998) sowie Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) sind die Items jeweils etwas gedrängt aufgelistet, was die Jugendlichen eventuell als zu viel Text auf einer Seite wahrnehmen. Dies sollte gemäss Raab-Steiner und Benesch (2018, 55) vermieden werden. Jedoch gibt es dazu festzuhalten, dass der Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) eher online durchgeführt wird und das Layout somit anders dargestellt wird. Bezüglich des Einsatzes von optischen Hilfen, wie sie Moosbrugger und Kelava (2012, 69) empfehlen, sei festgehalten, dass dies im Fragebogen von Wirth (2012) am besten und konsequentesten umgesetzt wird. So sind nicht zu viele Fragen auf einer Seite, es bestehen Hilfslinien aufgrund der verwendeten Tabelle und verschiedene Schattierungen zwischen den Items.

Betrachtet man die Fragenbogenlänge/Zumutbarkeit der Fragebögen so fällt auf, dass der Fragebogen von Eder (1998) mit seinen 80 Items obenaus schwingt. Gemäss Moosbrugger und Kelava (2012, 22) muss die Zielgruppe bei der Fragenbogenlänge berücksichtigt werden. Da es sich hierbei um Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I handelt, ist anzunehmen, dass dieser Fragebogen für diese spezifische Zielgruppe wohl zu lange ist und als Folge dessen die Motivation der Jugendlichen sinkt (Moosbrugger u. Kelava 2012, 35). Jedoch sei zum betreffenden Fragebogen festgehalten, dass es sich um ein wissenschaftlich basiertes Dokument handelt, bei welchem die Messgenauigkeit durch mehrere Items pro evaluierte Dimension gesteigert wird (Diel u. Nieder 2010, 11). Auch Mummendey und Grau (2014, 102) betonen, dass die Ergebnisse genauer sind, je mehr Fragen zu einem Aspekt gestellt werden. Dieser Konflikt ist wohl gerade bei jüngeren Zielgruppen zentral. Einerseits soll die Aussagekraft erhöht werden, andererseits muss der quantitative Rahmen des Fragebogens in Grenzen gehalten werden. Diesem Umstand trägt jedoch auch Eder Rechnung, indem er zusätzlich einen Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 4.-8. Klasse entwarf, welcher weniger Items (42) enthält.

Die Verwendung mehrerer Items pro zu messende Dimension, welche für diese Arbeit definiert wurden, trifft auf zwei von vier Fragebögen vollumfänglich zu (Diel u. Nieder 2010 sowie Wirth 2012).

Der Fragebogen von Eder (1998) enthält bei einem Klimatelement lediglich ein Item. Beim Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) sind es vier Elemente, welche bloss ein Item enthalten. Dies hat wohl mit der unterschiedlichen Definition der einzelnen Klimatelemente zu tun. Gerade beim Fragebogen von Eder (1998) ist ersichtlich, dass die Verteilung der Items auf die einzelnen Dimensionen grundsätzlich sehr ausgeglichen ist, zumal viele seiner definierten Elemente für den für diese Arbeit erstellten Kriterienkatalog übernommen wurden. Einige Kriterien wurden jedoch ergänzt oder noch weiter differenziert. So definiert Eder (1998) beispielsweise kein Element «Aggression». Trotzdem wurde im konkreten Fall diesem Kriterium ein einzelnes Item hinzugefügt. Im Fragebogen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) scheint die Verteilung der Items sehr unausgeglichen. Auch dies liegt wohl an der Tatsache, dass einzelne Dimensionen des Klassenklimas anders definiert werden. Bei ihrem Fragebogen grenzen die Autorinnen und Autoren sieben Klimabereiche ab, welchen die 47 Items zugeordnet werden. In Anbetracht der für diese Arbeit 16 berücksichtigten Klimatelemente erscheint es nachvollziehbar, dass gewisse davon lediglich durch ein (oder kein) Item abgedeckt werden.

Die Fragebögen von Eder (1998) sowie Diel und Nieder (2010) sind bezüglich der Eigenschaften ihrer Items so aufgebaut, wie es Mummendey und Grau (2014, 75) vorschlagen: Anhand von ausschliesslich geschlossenen Aussagen ist die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse am klarsten. Zusätzlich sind die Aussagen depersonalisiert formuliert, was den Schülerinnen und Schülern eine gewisse Beachtung ihrer Privatsphäre zusichert (Moosbrugger u. Kelava 2012, 63). In den Fragebögen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) sowie Wirth (2012) sind hingegen (halb)offene Fragen vorhanden. Diese Fragen zielen darauf ab, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, eigene Gedanken festzuhalten, was unter Umständen dazu führt, dass Ideen zur Sprache gebracht werden, an welche die Autorinnen und Autoren nicht gedacht haben und welche sich nicht in den vorgegebenen Antworten widerspiegeln. Diesen positiven Aspekt erwähnen auch Moosbrugger und Kelava (2012, 40) sowie Porst (2014, 55). Doch gerade sprachlich schwächere Jugendlichen könnten mit diesen Frageformen Mühe bekunden, da die Formulierung für sie eine grosse Herausforderung darstellt (Raab-Steiner und Benesch 2018, 53). Hinzu kommt, dass offene Fragen mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden sind, was wiederum einen Einfluss auf die Fragebogenlänge und Zumutbarkeit haben kann. Es kommt wohl daher auch auf die (relative) Anzahl (halboffener)Fragen darauf an und welches Gewicht ihnen beigemessen wird. Bei letztgenannten Fragebögen sind des Weiteren sowohl personalisierte, als auch depersonalisierte Items vorhanden. Beide Formate weisen positive, als auch negative Aspekte auf (Moosbrugger u. Kelava 2012, 63; Porst 2014, 105), eine grundsätzliche Empfehlung bezüglich deren Anwendungen existiert jedoch nicht.

Sprachlich sind die Items in den Fragebögen im Grossen und Ganzen verständlich formuliert. Jedoch existieren einige (Fach)Begriffe, welche zu Verständnisproblemen führen könnten. Dies trifft insbesondere auf die Fragebögen von Eder (1998) sowie Wirth (2012) zu. In ersterem sind die drei Begriffe «anschaulich», «praxisnah» oder «Querverbindungen» für bildungsfernere oder sprachlich schwächere Jugendliche unter Umständen schwierig zu interpretieren. So sagen auch Mummendey und Grau (2014, 66), dass der Bildungsgrad sowie das Alter der Probanden berücksichtigt werden sollen. Diesbezüglich sei aber nochmals auf den verkürzten und vereinfachten Fragebogen von Eder (1998) hingewiesen. Im Fragebogen von Wirth (2012) sind die drei Begriffe «Cliques», «Gesten» und «Exposé» möglicherweise nicht allen Jugendlichen geläufig. Die Verwendung dieser Begriffe ist wohl jedoch darauf zurückzuführen, dass der Fragebogen für Luxemburger Schulen entwickelt wurde, welche eine nähere Verbindung zur französischen Sprache aufweisen als die übrigen, in Deutschland oder Österreich erstellten Fragebögen. Eine Möglichkeit im Umgang mit Fachbegriffen ist eine Definition oder Erklärung derselben direkt im Fragebogen (Porst 2014, 116). Es scheint also, dass sich

die Fragebögen auch dahingehend unterscheiden, in welchem deutschsprachigen Raum diese erstellt wurden. Dies insbesondere bei der Verwendung bestimmter (Fach)Begriffe. In den Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) dagegen, sind keine unklaren Begriffe auszumachen. Moosbrugger und Kelava (2012, 65) empfehlen, keine Wortabkürzungen zu verwenden. Während dies im Fragebogen von Eder (1998) konsequent umgesetzt wird, kommen in den Fragebögen von Wirth (2012) sowie Diel und Nieder (2010) je eine Abkürzung vor, in demjenigen von Sander, Haarmann und Kühmichel (2010) deren drei. Zusammengefasst existieren folgende Abkürzungen: etc., usw. und z.B. Obwohl diese Abkürzungen vorhanden sind, kann wohl davon ausgegangen werden, dass diese von den Jugendlichen der Sekundarstufe I in der Regel verstanden werden. Dennoch empfiehlt es sich, Abkürzungen auszuschreiben.

5.1.1.2 Inhaltliche Aspekte

Im theoretischen Teil wurde beschrieben, dass in der deutschsprachigen Literatur (Bessot 1989, von Saldern und Littig 1987, Eder 1998) gemäss Diel und Nieder (2010, 7) grundsätzlich vier verschiedene Dimensionen des Klassenklimas unterschieden werden (Beziehungen Lehrperson - Schülerinnen und Schüler / Schülerinnen - Schüler - Beziehungen / Unterrichtsqualität sowie die Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler). Betrachtet man die einzelnen Fragebögen, so kann festgehalten werden, dass im Fragebogen von Eder (1998) diese am ausgeglichsten berücksichtigt wurden. Dies kann damit erklärt werden, dass Eder (1998) diese Dimensionen und deren untergeordneten Klimaelemente in den Ausführungen zu seinem Fragebogen am umfassendsten beschreibt und diese daher als eine wichtige Grundlage für das Erstellen des für diese Arbeit verwendeten Kriterienkatalogs dienten. So wurden für denselben sämtliche 14 Klimaelemente, welche Eder definiert, übernommen. Bei den restlichen drei Fragebögen zeigt sich bei der Abdeckung der vier Dimensionen und den ihnen untergeordneten Elementen ein völlig anderes Bild. So spielen bei diesen Fragebögen die Beziehungen zur Lehrperson und die Unterrichtsqualität, eine untergeordnete (Sander, Haarmann u. Kühmichel 2010) oder gar keine Rolle (Diel u. Nieder 2010, Wirth 2012). Stattdessen wird das Hauptaugenmerk auf den Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» gelegt. Der Grund dafür ist wohl auf die Definition und das Verständnis des Begriffs «Klassenklima» zurückzuführen. Wie die theoretischen Ausführungen gezeigt haben, wird dieser unterschiedlich aufgefasst und diskutiert. Vor allem die Abgrenzung zum Begriff Unterrichtsklima scheint einen grossen Einfluss darauf zu haben, was in einem Fragebogen erhoben wird und was nicht. Das Autorenduo Diel und Nieder (2010) beispielsweise, entwarf nebst dem Fragebogen zum Klassenklima auch einen separaten Fragebogen zur Unterrichtsqualität. Deshalb scheint es naheliegend, dass die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern im Fragebogen zum Klassenklima einen grossen Stellenwert einnehmen. Ähnlich verhält es sich beim Fragebogen von Wirth (2012): In den Erklärungen zum Fragebogen wird explizit erwähnt, dass der Schwerpunkt auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern gelegt wird und nicht der Anspruch erhoben wird, das Klassenklima wissenschaftlich und objektiv zu erheben (Wirth 2012, 7). Dies ist auch eine Erklärung dafür, weshalb die Dimension «Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler» kaum Beachtung findet und lediglich zwei Items diesem Bereich zugeordnet werden können. In allen anderen Fragebögen aus der Literatur nimmt diese Dimension jedoch einen entscheidenden Stellenwert ein.

Die oben genannten Erläuterungen machen deutlich, wie umfassend der Begriff Klassenklima ist und dass bei der Erstellung eines Fragebogens Einschränkungen gemacht werden müssen, um den Umfang in Grenzen halten zu können. Denn ohne gewisse Einschränkungen nimmt die Fragebogenlänge zu und als Folge dessen ist die Zumutbarkeit nicht mehr gegeben. Da Eder (1998) alle Dimensionen

berücksichtigt hat, erstaunt es demzufolge auch wenig, dass sein Fragebogen mit Abstand die meiste Anzahl Items enthält.

Da nun eine mögliche Antwort auf die Unterschiede bei der Berücksichtigung verschiedener Dimensionen erläutert wurde, sollen nun die einzelnen Klimatelemente in den Fokus gerückt werden. Vor allem die der Dimension «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» untergeordneten Elemente sind von Interesse. Denn dieser Dimension konnte die Mehrheit der Items zugeordnet werden. Im Fragebogen von Eder (1998) können dem Element «Toleranz» keine Items, dem Element «Aggression» lediglich ein Item zugeordnet werden. Dies obwohl verschiedene Autorinnen und Autoren den letztgenannten Begriff mit dem Klassenklima in Verbindung bringen (Diel u. Nieder 2010, 13; Von Saldern 1992, 6). Grundsätzlich definiert Eder (1998, 9) bei der Dimension Schülerinnen - Schüler - Beziehungen lediglich die Elemente «Gemeinschaft» und «Rivalität». Auch hier spielt die unterschiedliche Definition einzelner Elemente wohl eine entscheidende Rolle. Während Kohäsion / Klassenzusammenhalt sowie Hilfsbereitschaft bei Diel und Nieder (2010) separat aufgeführt werden, fasst Eder diese Elemente unter dem Begriff «Gemeinschaft» zusammen. Ein möglicher weiterer Grund, weshalb Elemente wie «Aggression» oder «Toleranz» nicht miteinbezogen werden, dürfte wiederum in der Problematik der Fragebogenlänge liegen. Betrachtet man den Fragebogen von Eder (1998) in Bezug auf seine 14 definierten Klimatelemente, so ist ersichtlich, dass jedes einzelne Element durch jeweils sechs Items repräsentiert wird. Dies steigert die Aussagekraft des Fragebogens. Würde jedoch jedes der für diese Arbeit definierten 18 Klassenklima-Elemente durch dieselbe Anzahl Items abgedeckt, so bestünde ein entsprechender Fragebogen aus insgesamt 108 Items, was deutlich zu lange wäre. Einschränkungen müssen deshalb gezwungenermaßen gemacht werden.

Die Auswertung der Fragebögen hat zudem gezeigt, dass die (halb)offenen Items nur vereinzelt den definierten Elementen zugeordnet werden können. Damit bestätigt sich der Hinweis verschiedener Autorinnen und Autoren, wonach die Zuordnung und Auswertung dieser Fragen sich als schwierig und aufwendig erweist (Porst 2014, 57; Moosbrugger u. Kelava 2012, 40; Mummendey u. Grau 2014, 74; Schweer 2008, 56). Während im Fragebogen von Eder (1998) keine offenen Fragen oder sonstige Items existieren, welches nicht zugeordnet werden können, ist dies bei den anderen Fragebögen anders. Anscheinend soll mit den offenen Fragen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, eigene Gedanken festzuhalten, was durch geschlossene Items nicht möglich ist. Moosbrugger und Kelava (2012, 40) erwähnen denn auch, dass mit dem offenen Antwortformat Themen zur Sprache kommen können, an welche bei der Erstellung des Fragebogens nicht gedacht wurde. Gerade weil es sich bei der Zielgruppe um Jugendliche handelt, ist es wohl schwierig, deren Einstellungen oder Wertvorstellungen beim Erstellen eines Fragebogens durch erwachsene Fachpersonen ganzheitlich zu erfassen und zu berücksichtigen.

Eine weitere Auffälligkeit beim Vergleich der Fragebögen ist, dass lediglich in den Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) Situationen erfragt werden, welche sich auf elektronische oder soziale Medien bzw. außerschulische Aktivitäten beziehen (Chat, SMS, Treffen ausserhalb der Schule). Damit werden sie den Ausführungen von Götz, Frenzel und Pekrun (2008, 507) gerecht, wonach sich das Klassenklima auch auf Ereignisse und Erlebnisse ausserhalb des Klassenzimmers bezieht. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Fragebogens von Eder (1998), spielten diese elektronischen Formen der Kommunikation und Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern noch keine Rolle. Dies zeigt deutlich, dass bestimmte Faktoren, welche das Klassenklima beeinflussen, über die Zeit hinweg ändern und somit auch die inhaltlichen Aspekte angepasst werden müssen.

5.1.2 Vergleich der Fragebogengruppen

5.1.2.1 Formale Aspekte

Vergleicht man die Fragebögen aus der Literatur mit den in der Praxis erstellten Fragebögen, so fällt auf, dass lediglich in ersteren jeweils eine Einleitung formuliert ist, welche die Schülerinnen und Schüler in den Fragebogen einführt. Diese beinhaltet auch ein Hinweis auf die Anonymität der Befragten. Wie wichtig ein solcher Hinweis ist, betonen verschiedene Autorinnen und Autoren (Bürzle, Opielka u. Steinberger 2013, 115; Mummendey u. Grau 2014, 49; Moosbrugger u. Kelava 2012, 69). Trotzdem fehlt ein solcher Hinweis zur Anonymität in vier von fünf Fragebögen schulischen Hintergrundes. Über die Gründe kann nur gemutmasst werden. So erwähnen Moosbrugger und Kelava (2012, 69), dass ein Hinweis auf die Anonymität sowohl schriftlich wie auch mündlich erfolgen kann. Wie wichtig ein solcher Hinweis für die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Beantwortung von Fragen betreffend Klassenklima ist, betonen auch Diel und Nieder (2010, 10). Es ist durchaus möglich, dass in den Fragebögen schulischen Hintergrundes jeweils ein mündlicher Hinweis bezüglich der Gewährleistung der Anonymität erfolgt.

Die Tatsache, dass in den Fragebögen schulischen Hintergrunds mehr Elemente durch lediglich ein Item abgedeckt sind als in den Fragebögen der Fachliteratur, kann dadurch erklärt werden, dass diese durchschnittlich deutlich weniger Items pro Fragebogen enthalten. Diese verminderte Gesamtanzahl Items könnte des Weiteren darauf zurückzuführen sein, dass mit den Fragebögen eher ein grober Überblick über das Klassenklima verschafft werden soll und diese zudem nicht unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterien erstellt wurden. In Bezug auf die Messgenauigkeit wäre jedoch eine Abdeckung der einzelnen Elemente durch mehrere Items von Wichtigkeit (Diel u. Nieder 2010, 11).

Betrachtet man die Layouts der Fragebögen, so fällt auf, dass die Fragebögen aus der Fachliteratur im Allgemeinen ein einheitlicheres Bild abgeben als die schulischen Fragebögen. Dies macht erstere übersichtlicher. Diese Einfachheit und Übersichtlichkeit empfehlen auch Moosbrugger und Kelava (2012, 69).

Wie der Vergleich der Fragebögen aus der Fachliteratur gezeigt hat, werden in zwei Fragebögen offene Fragen formuliert. Dies trifft auch auf alle Fragebögen schulischen Hintergrundes zu. Diesbezüglich sei auf die Diskussion im vorherigen Teilkapitel hingewiesen (sprachliche Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie Fragebogenlänge / Zumutbarkeit). An dieser Stelle sei jedoch zusätzlich festgehalten, dass schulische Fragebögen unter Umständen individuell auf die Klasse abgestimmt werden. Während die Fragebögen aus der Fachliteratur einen wissenschaftlichen oder durch verschiedene Fachpersonen begleiteten Prozess durchlaufen haben und alle Fragen fix definiert sind, so besteht im schulischen Kontext die Möglichkeit, Fragebögen zu entwerfen, welche auf die Klasse abgestimmt sind. In Klassen, welche aus eher bildungsschwächeren oder -stärkeren Schülerinnen und Schülern bestehen, können somit Anpassungen gemacht werden. So können bei einer Sekundarklasse Niveau A bestimmt mehr Items eingesetzt werden als bei einer Sekundarklasse Niveau B oder C, in welcher sich wohl auch mehr Schülerinnen und Schüler befinden, welche über verminderte Sprachkompetenzen (insbesondere Lese- und Schreibkompetenz) verfügen. Dies trifft insbesondere auch auf die angesprochenen offenen Fragen zu, welche verbalisiert werden müssen. Leider fehlen auch hier Hintergrundinformationen zu den schulischen Fragebögen, um diese Hypothese zu bestätigen oder zu verwerfen.

Nicht nur bei den Eigenschaften der Items, sondern auch bei der Verwendung von Antwortformaten sind Unterschiede zwischen beiden Fragegruppen erkennbar. Das Antwortformat wechselt in drei von fünf Fragebögen schulischen Hintergrunds. Mummendey und Grau (2014, 62) halten jedoch fest, dass es von besonderer Bedeutung ist, dass die Antwortformate für alle Items identisch sind, wenn die Ergebnisse zusammengefasst analysiert dargestellt werden soll. Die Empfehlung von Moosbrugger und

Kelava (2012, 69), wonach bei einem allfälligen Wechsel des Antwortformats darauf hingewiesen werden soll, wird in den schulischen Fragebögen nicht beachtet. Dies könnte zu Verständnisproblemen oder fehlerhaften Antworten führen. Bei den Antwortskalen (verbal verankert oder numerisch) sowie der Anzahl Antwortalternativen gibt es in beiden Fragebogengruppen Unterschiede. Positive als auch negative Aspekte der unterschiedlichen Antwortskalen sowie gerade oder ungerade Anzahl Antwortalternativen halten sich im Gleichgewicht, wie die theoretischen Ausführungen gezeigt haben. In Bezug auf die sprachlichen Aspekte fällt auf, dass die Fragebögen schulischen Hintergrundes einfacher formuliert sind als in der anderen Fragebogengruppe. Mummendey und Grau (2014, 66) erwähnen dazu, dass die Formulierung von Items der Zielgruppe angepasst werden soll und der Verständlichkeit eher etwas zu viel des Guten getan werden sollte. Diese Empfehlung wird möglicherweise in den von Schulen selbst erstellten Fragebögen konsequenter umgesetzt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der wissenschaftliche Hintergrund in den Fragebögen der Fachliteratur bezüglich formaler Kriterien deutlich bemerkbar macht. Grundlegende Empfehlungen zur Fragebogenkonstruktion werden bewusster eingesetzt als in den Fragebögen schulischen Hintergrundes. In letzteren scheint jedoch eine individuelle Anpassung an die Klassen wahrscheinlich. Über diesen Aspekt kann jedoch nur spekuliert werden. An dieser Stelle kann ein Bezug zu dem von Mayring (2016, 48) definierten Erkenntniswert von Dokumenten bei einer Dokumentenanalyse und den damit verbundenen Kriterien hergestellt werden. Die Herkunft der schulischen Fragebögen ist zwar bekannt, jedoch kann, im Gegensatz zu den in der Fachliteratur vorgestellten Fragebögen, nichts gesagt werden zu deren Entstehung, da Hintergrundinformationen fehlen.

5.1.2.2 Inhaltliche Aspekte

Betrachtet man die vier definierten Dimensionen des Klassenklimas, so ist ersichtlich, dass in den schulischen Fragebögen den Dimensionen «Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler» sowie «Unterrichtsqualität» noch weniger Beachtung zuteilwird als in den Fragebögen der Fachliteratur. Es scheint demnach, dass gerade in den Schulen unter dem Begriff «Klassenklima» lediglich die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern verstanden werden. Jedoch beschränken sich auch die Fragebögen von Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) explizit auf diese Dimension. Auf diese Einschränkung wird aber in den Erklärungen zu den Fragebögen explizit aufmerksam gemacht. Auf der Ebene der einzelnen Klimaelemente ist in den Fragebögen der Fachliteratur das Element «Rivalität» auf Position drei zu finden (gemessen an deren relativen Häufigkeit), während in den Fragebögen schulischen Hintergrundes das Element «Hilfsbereitschaft» diesen Platz einnimmt. Dieses, mehr positiv wahrzunehmende Element wird demnach häufiger verwendet. Eine weitere Auffälligkeit ist die grössere, relative Anzahl unklarer Items bei den schulischen Fragebögen. Dies kann einerseits darauf zurückzuführen sein, dass durchschnittlich ähnlich viele (absolute) offene Fragen gestellt werden, diese aber aufgrund der im Vergleich reduzierten Gesamtanzahl Items, mehr ins Gewicht fallen. Zudem fällt auf, dass mehr Items genereller Natur sind und nicht spezifiziert werden können. Deshalb ist auch eine Zuordnung zu den definierten Kriterien häufig nicht möglich. In beiden Fragebogengruppen sind zwei Fragebögen auszumachen, welche die Schülerinnen und Schüler auch über Situationen ausserhalb des Klassenzimmers befragen (Kommunikation über elektronische Medien). Leider kann bei den schulischen Fragebögen keine Aussage darüber gemacht werden, wann diese erstellt wurden und ob diese Form der Kommunikation zum Zeitpunkt der Erstellung schon etabliert war.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Für diese Arbeit wurden zwei untergeordnete Fragestellungen formuliert. Folglich werden diese noch einmal aufgegriffen und abschliessend beantwortet. Da die Antworten auf diese Fragen bereits im theoretischen Teil ausführlich abgehandelt wurden, wird bewusst darauf verzichtet, diese hier ausführlich zu erläutern. Stattdessen sollen die Erkenntnisse zusammengefasst aufgelistet werden.

Wie wird der Begriff Klassenklima in der Literatur definiert?

Es besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, dass es sich beim Begriff Klassenklima um ein Konstrukt handelt, welches auf dem subjektiven Empfinden der Schülerinnen und Schüler beruht (Von Saldern 1992, 75; Sander, Haarmann u. Kühmichel 2008; Eder 2011, 113). Bei der Festlegung und Gewichtung verschiedener Faktoren, welche das Klassenklima ausmachen und beeinflussen, bestehen jedoch unterschiedliche Auffassungen. Während einzelne Autorinnen und Autoren (Diel u. Nieder 2010; Wirth 2012) den Fokus explizit auf die Klasse und die Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern legen, berücksichtigen andere (Eder 1998; Sander, Haarmann u. Kühmichel 2010) auch weitere, am Schulalltag beteiligte Personen, insbesondere die Lehrperson. Eine rein differenzierte Betrachtung der Klasse an sich, scheint in Anbetracht der Umgebung, in welcher sich die Schülerinnen und Schüler befinden, schwierig. Die Lehrperson hat einen wichtigen Einfluss auf den Umgang der Schülerinnen und Schülern untereinander und prägt somit das Klassenklima wohl entscheidend mit. Daher erscheint es sinnvoll, auch die Rolle der Lehrperson bei einer Befragung zum Klassenklima zu berücksichtigen. Eine Definition, wie sie für diese Arbeit verwendet wurde, ist im Teilkapitel 4.1.3: *Abgrenzungen zu anderen Klimabegriffen im Kontext Schule* zu finden.

Welches sind Determinanten des Klassenklimas und wie werden diese anhand von Fragebögen erfasst?

Auch die Determinanten des Klassenklimas hängen wesentlich mit der Definition dieses Begriffs zusammen. Diesbezüglich können unterschiedliche Dimensionen des Klassenklimas unterschieden werden, welche einen Einfluss auf das Klassenklima haben. Sind diese einmal festgelegt, so können einzelnen Determinanten (Klimaelemente) definiert werden, welche den übergeordneten Dimensionen zugewiesen werden können. Schliesslich sollte jede Determinante durch mehrere Items (Diel u. Nieder 2010, 11) in einem Fragebogen erfasst werden. In Tabelle 2 des Kapitels 2.1.5: *Determinanten des Klassenklimas* werden alle Elemente des Klassenklimas, welche aufgrund der Recherche ausgemacht werden konnten, übersichtlich dargestellt.

Abschliessend soll nun die Hauptfrage zusammengefasst beantwortet werden:

Wie unterscheiden sich schriftliche, in der Literatur vorgestellte Fragebögen zur Beurteilung des Klassenklimas und welche Differenzen sind zu den in der Praxis verwendeten Fragebögen auszumachen?

Die Fragebögen zum Klassenklima aus der Fachliteratur können anhand formaler und inhaltlicher Gesichtspunkte unterschieden werden. In Bezug auf formale Aspekte unterscheiden sie sich in deren Layout, den Eigenschaften der Items (z.B.: geschlossene oder (halb)offene Fragestellung), den Antwortformaten (z.B.: verbale oder numerische Skalen sowie Anzahl Antwortalternativen) und auch den sprachlichen Gesichtspunkten (z.B.: Verwendung von Fachbegriffen oder negative Formulierung von Items). Zwei der Fragebögen können zudem online ausgefüllt werden während die anderen nur in Papierform existieren. Inhaltlich fällt auf, dass sich zwei von vier Fragebögen ausschliesslich auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie die Lernhaltungen der Jugendlichen konzentrieren und andere Dimensionen wie die Beziehung zur Lehrperson oder die Unterrichtsqualität ausser Acht lassen, welche in den anderen zwei Fragebögen wiederum Beachtung finden.

Die Fragebögen schulischen Hintergrunds wirken im Gegensatz zur anderen Fragebogengruppe weniger einheitlich, zuweilen aus verschiedenen Teilen zusammengewürfelt und bestehen durchschnittlich aus wesentlich weniger Items. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Fragebögen der Fachliteratur die grundlegenden, wissenschaftlichen Erkenntnisse der Fragebogenkonstruktion besser berücksichtigen und umsetzen als die in der Praxis verwendeten Fragebögen. Vor allem bei den formalen Aspekten sind Qualitätsunterschiede auszumachen.

Inhaltlich zeichnet sich bei der Berücksichtigung verschiedener Dimensionen des Klassenklimas (wie sie weiter oben im Text erwähnt wurden) in den Fragebögen schulischen Hintergrunds ein ähnliches Bild wie bei den Fragebögen aus der Fachliteratur. Jedoch ist hier die einseitige Beachtung der Dimensionen des Klassenklimas noch augenfälliger.

6 Schlussteil

Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden die zentralen Erkenntnisse und deren Bedeutung für die Schule sowie die persönliche Tätigkeit als Lehrperson dargelegt. Dies beinhaltet Empfehlungen im Umgang mit dem Begriff Klassenklima sowie dessen Erhebung anhand schriftlicher Fragebögen durch Schülerinnen und Schüler. Abschliessend wird auf die Grenzen dieser Arbeit hingewiesen und ein Ausblick zur möglichen Weiterführung dieser Arbeit formuliert.

6.1 Bedeutung und Empfehlungen für die Schule

Das Pflegen des Klassenklimas sollte einen hohen Stellenwert im schulischen Alltag einnehmen, da es zu einer angenehmen, von Wertschätzung geprägten Atmosphäre beiträgt. Eine Form, sich mit diesem Thema in der Klasse auseinanderzusetzen, besteht darin, die Schülerinnen und Schüler diesbezüglich anhand schriftlicher Fragebögen zu befragen. Hierfür werden einerseits in der Fachliteratur Fragebögen zum Klassenklima zur Verfügung gestellt. Andererseits hat sich gezeigt, dass verschiedene Schulen eigens kreierte Fragebögen besitzen. Beim Vergleich und der Analyse der einzelnen Fragebögen konnten interessante Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie der Begriff «Klassenklima» interpretiert wird. Offensichtlich bestehen diesbezüglich recht unterschiedliche Auffassungen. Während in der Literatur mannigfache Bereiche und untergeordnete Faktoren genannt werden, welche dem Klassenklima zugeordnet werden können, fokussiert sich die Mehrheit aller untersuchten Fragebögen hauptsächlich auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern. Freilich ist dies ein entscheidender Faktor, doch dabei gehen weitere, relevante Bereiche vergessen. So wird die Beziehung zur Lehrperson, welche eine wichtige Rolle in der Klassengemeinschaft einnimmt, sehr selten thematisiert. Auch die Unterrichtsqualität findet kaum Beachtung. Am ehesten werden noch die Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler miteinbezogen, bei welchen die Lernbereitschaft der Jugendlichen und die Störneigung erfasst werden. Die theoretischen Ausführungen zu Beginn dieser Arbeit haben jedoch gezeigt, dass es sich beim Konstrukt «Klassenklima» um ein komplexes, soziales Gefüge handelt, welches viele Aspekte beinhaltet. Diesbezüglich sollten sich die am Schulalltag beteiligten Personen bewusster sein und ein Umdenken stattfinden. Gewiss ist die Fokussierung auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern in einem Fragebogen wichtig. Es wird jedoch die Möglichkeit verpasst, weitere Gesichtspunkte zu beleuchten und eventuellen Handlungsbedarf aufzudecken. Die eigene Rolle als Lehrperson wird, bezogen auf die Erhebung des Klassenklimas durch Fragebögen, unterschätzt. Denn durch ihr Verhalten wird das Klassenklima entscheidend mitbestimmt. Ähnlich verhält es sich mit der Unterrichtsqualität. Auch diese wird massgebend durch die Lehrperson beeinflusst.

In dieser Arbeit wurde des Weiteren deutlich, dass das Erstellen eines Fragebogens sich als sehr komplex erweist und etliche Aspekte berücksichtigt werden sollten. Freilich handelt es sich, bis auf den Fragebogen von Eder (1998), um keine standardisierten Instrumente, welche den Anspruch haben, wissenschaftlich eingesetzt zu werden. Dies würde ein aufwändiges und komplexes Verfahren voraussetzen, anhand welchem die Items ausgelesen oder konstruiert werden müssten. Dennoch sollten bei der Erstellung eines Fragebogens einige Punkte beachtet werden, damit dieser für die Schülerinnen und Schüler verständlich ist und die Resultate (eindeutiger) interpretierbar sind. In allen Fragebögen konnten nämlich Items oder Antwortformate ausgemacht werden, welche sich in Bezug auf deren Verständnis oder die Interpretation der Ergebnisse als nicht optimal erweisen. Sowohl bei den durch die Schulen eigens erstellten als auch in der Fachliteratur vorgestellten Fragebögen, konnten so einige Stolpersteine beobachtet werden. Diese zu Grunde liegend, werden nachfolgend einige

Empfehlungen festgehalten, welche bei der Erstellung eines Fragebogens zum Klassenklima beachtet werden sollten:

- In der schriftlichen Instruktion sollte, nebst dem Hinweis auf die Anonymität, kurz erläutert werden, was durch den Fragebogen erhoben wird und was die Schülerinnen und Schüler tun sollen.
- Es sollte nur ein Antwortformat gewählt werden. Falls dies nicht möglich ist, muss im Fragebogen auf den Wechsel des Formats hingewiesen werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
- Ein ansprechendes Layout und genügend Platz zwischen den Items lockert den Fragebogen auf und macht diesen übersichtlich. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz einer Tabelle oder etwa alternierende Schattierungen zwischen den Items erreicht werden.
- Kurze und positive Formulierungen der Items erleichtern deren Verständnis und die Interpretation der Ergebnisse. Zusätzlich sollten die Items lediglich einen Aspekt abdecken und Fachbegriffe sowie Abkürzungen vermieden werden.
- Pro Klimaelement sollten mehrere Items eingesetzt werden, um die Aussagekraft zu erhöhen.
- Für das Erstellen eines Fragebogens bedient man sich am einfachsten von bereits existierenden Fragebögen (Raab-Steiner u. Benesch 2018, 52). Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass auch ein Konstrukt wie das Klassenklima wandelbar ist und dementsprechend die Fragebögen von Zeit zu Zeit angepasst werden müssen (zum Beispiel der Austausch über soziale Medien als Form außerschulischer Aktivitäten, welcher erst in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat).
- Offene Fragen sollten nur in Klassen eingesetzt werden, in welchen die Schülerinnen und Schüler über ausreichende sprachliche Kompetenzen verfügen, um diese zu beantworten.

Mit diesen grundlegenden Empfehlungen kann die Qualität des Fragebogens auf einfache Art und Weise wesentlich verbessert werden. Dies erleichtert den Schülerinnen und Schülern das Ausfüllen des Fragebogens und den Lehrpersonen die anschliessende Auswertung und Interpretation der Ergebnisse. Trotz diesen Empfehlungen scheint es utopisch, einen perfekten Fragebogen zum Klassenklima auf der Sekundarstufe I zu entwerfen. Will man die Aussagekraft steigern und alle in der Theorie erläuterten Facetten des Klassenklimas in einem Fragebogen berücksichtigen, so muss dieser eine grosse Anzahl Items enthalten, was sich wiederum negativ auf die Zumutbarkeit und Motivation beim Ausfüllen auswirkt. Gerade bei Jugendlichen muss dieser Aspekt berücksichtigt werden. Des Weiteren sind einzelne Klassen in Bezug auf deren Niveau zu unterschiedlich, als dass ein einziger Fragebogen allen gerecht wird.

Dennoch wurde unter Berücksichtigung der oben erwähnten Empfehlungen ein möglicher Fragebogen vom Autor dieser Arbeit erstellt (siehe Anhang J). Dabei wurde versucht, alle Bereiche und Elemente des Klassenklimas zu berücksichtigen, ohne dass der Fragebogen ausufert. Die Klimaelemente werden dabei durch je drei Items abgedeckt, mit Ausnahme des Bereichs «Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern». Da dieser mit seinen sechs Elementen à je drei Items

überproportional vertreten wäre und die Fragebogenlänge dadurch zunehmen würde, wurden pro Element nur 2 Items eingesetzt. Dies jedoch sicherlich auf Kosten der Validität. Des Weiteren wurde davon ausgegangen, dass die Jugendlichen, welche diesen Fragebogen ausfüllen, über ausreichende sprachliche Fähigkeiten verfügen, um die zwei offenen Fragen zu beantworten.

Trotz der Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen, weist auch dieser Fragebogen Schwachstellen auf (beispielsweise die verminderte Validität). Diesbezüglich sei abschliessend jedoch noch einmal auf das Zitat von Sudman und Bradburn (1982) hingewiesen: «Even after years of experience, no expert can write a perfect questionnaire» (Sudman und Bradburn 1982, 283). Dennoch bietet dieser Fragebogen eine Möglichkeit, das Klassenklima in einfacher Form ganzheitlich zu erfassen und mögliche Bereiche auszumachen, an welchen mit der Klasse gearbeitet werden kann.

6.2 Bedeutung für die Tätigkeit als Lehrperson

Persönlich konnte ich mir durch die Auseinandersetzung mit den Themen «Klassenklima» und «Fragebogen» wertvolles Wissen aneignen, welches in meiner zukünftigen Tätigkeit als Lehrperson von Nutzen sein wird. Einerseits wurde meine Sichtweise auf das Klassenklima durch den Vergleich der Fragebögen um viele Facetten erweitert. Ich konnte feststellen, dass dieses von mehreren Faktoren abhängig ist und nicht bloss auf den Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern beruht. Dies wird mir folglich helfen, Vorgänge innerhalb der Klasse ganzheitlicher zu betrachten und auch das eigene Handeln als Lehrperson sowie Unterrichtssituationen zu reflektieren und gegebenenfalls zu hinterfragen. Sollte mir eine negative Entwicklung der Vorgänge innerhalb der Klasse auffallen, so weiss ich nun Bescheid, wie man durch eine schriftliche Befragung der Schülerinnen und Schüler verschiedene Bereiche des Klassenklimas beleuchten und evaluieren kann. Des Weiteren gewann ich viele Erkenntnisse, auf was man beim Erstellen oder dem Einsatz eines Fragebogens achten soll. Denn durch die Analyse der Fragebögen bin ich sowohl inhaltlich als auch formal auf positive und auch auf negative Aspekte gestossen, welche mir helfen, Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich zum Klassenklima zu befragen. Dieses Wissen beschränkt sich nicht nur auf dieses Thema, sondern kann auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden, da dieses einen allgemeinen Charakter aufweist.

6.3 Grenzen und Schwachstellen

Für die vorliegende Arbeit wurden insgesamt vier Fragebögen aus der deutschsprachigen Fachliteratur sowie fünf Fragebögen schulischen Hintergrundes von zwei Deutschschweizer Kantonen verwendet. Somit bestanden bei der Datensammlung gewisse Einschränkungen, welche jedoch auch bewusst festgelegt werden mussten, um den vorgegebenen Umfang der vorliegenden Arbeit einhalten zu können. Aufgrund der Anzahl analysierter Fragebögen können die Ergebnisse daher nicht oder nur begrenzt verallgemeinert werden und sind in dem Sinne nicht repräsentativ. Sie geben jedoch einen interessanten Einblick in die Mechanismen und die Komplexität einer möglichen Evaluationsform in der Schule. Wünschenswert wäre eine weitere Forschungsarbeit, die auf einer umfangreicheren, breiter abgestützten Datensammlung erfolgt. Diesbezüglich sei jedoch erwähnt, dass unter den erwähnten Auswahlbedingungen, zumindest in der Fachliteratur, nicht mehr als vier Fragebögen gefunden wurden. Somit standen vier Fragebögen aus der Fachliteratur insgesamt sechs Fragebögen schulischen Hintergrundes gegenüber. Auch wenn dies ungleich verteilt ist, zeigen die Resultate trotzdem eine gewisse Tendenz auf, welche zu einem abschliessenden Fazit zusammengefasst werden können.

Als weiterer Punkt sei erwähnt, dass zu den durch die Schulen erstellten Fragebögen keine Hintergrundinformationen bezüglich deren Entstehung oder dem konkreten Einsatz derselben vorhanden sind. Dazu hätte eine Befragung aller Autorinnen und Autoren durchgeführt werden müssen. Dieser Umstand erschwert die sichere Interpretation dieser Fragebögen und teilweise sind nur Mutmassungen darüber möglich.

Die Analyse der Fragebögen aus der Fachliteratur hat gezeigt, dass der Fokus mehrheitlich auf die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern gelegt wurde. Diesbezüglich sei jedoch Folgendes festgehalten: In gewissen Fragebögen (Diel u. Nieder 2010; Wirth 2012) wurde sehr wohl darauf hingewiesen, dass nicht bloss die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern für das Klassenklima entscheidend sind, sondern dass auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Dennoch wurde der Fokus mehrheitlich auf erstere gelegt.

Für diese Arbeit wurde die Dokumentenanalyse als methodische Vorgehensweise eingesetzt. Diese wird unterschiedlich ausgelegt, weshalb für die Bearbeitung der Daten eine individuelle Lösung gefunden werden musste. Sowohl qualitative als auch quantitative Elemente wurden integriert, um die grundlegende Fragestellung zu beantworten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Vorgehensweise bestimmte Schwachstellen aufweist. Als eine solche Schwachstelle könnte die Analyse der Fragebögen nach deren inhaltlichen Kriterien ausgemacht werden. Zwar wurde die Codierung der einzelnen Items und die darauf aufbauende Zuordnung zu den einzelnen Klimaelementen klar hervorgehoben und festgehalten. Jedoch zeigt sich, dass die Zuordnung einzelner Items nicht immer eindeutig ist. Als Beispiel sei folgendes Item aus dem Fragebogen von Diel und Nieder (2010) festgehalten: «In meiner Klasse kann sich jede/r **auf die anderen verlassen**, wenn er/sie **in der Klemme sitzt**.» Dies wurde dem Klimaelement «Kohäsion/Klassenzusammenhalt» zugeordnet, da das Item die Verlässlichkeit und den Zusammenhalt aller Schülerinnen und Schüler untereinander hervorhebt. Unter Umständen wäre jedoch auch eine Zuteilung zum Klimaelement «Hilfsbereitschaft» denkbar, da beschrieben wird, dass jemand in der Klemme sitzt und zusätzlich suggeriert wird, dass ihm/ihr geholfen wird. Es wurde daher darauf geachtet, dass weitere Items, welche jeweils eine ähnliche Zweideutigkeit aufweisen, dem gleichen Klimaelement zugeordnet wurden. Des Weiteren wäre im konkreten Fall aber klar, dass das Item zweifelsohne dem Bereich «Schülerinnen - Schüler - Beziehungen» zugeteilt werden kann. Zumindest auf der übergeordneten Ebene (Dimensionen des Klassenklimas), konnte die Einteilung der Items jeweils klar und eindeutig erfolgen. Des Weiteren sei als weitere Problematik im Zusammenhang mit der Dokumentenanalyse noch einmal darauf hingewiesen, dass wissenschaftlich generierte Dokumente eigentlich davon ausgeschlossen werden. Für diese Arbeit wurden die in der Literatur vorgestellten Fragebögen (mit wissenschaftlichem Charakter) dennoch berücksichtigt, um einen Vergleich mit den schulischen Fragebögen zuzulassen.

6.4 Ausblick

Die Erkenntnisse der vorliegenden Masterarbeit eröffnen wiederum neue Fragestellungen, welche als weiterführende Forschungsthemen dienen könnten. Allgemein wäre es interessant zu erfahren, unter welchen Umständen gewisse, im schulischen Umfeld entstandene Fragebögen zustande kamen und welche Auffassungen bezüglich des Begriffs «Klassenklima» bei den Autorinnen und Autoren bestehen. Dazu könnten am schulischen Umfeld beteiligte Personen befragt werden. Interessant wäre auch eine Befragung von Schülerinnen und Schülern zum Thema Klassenklima und dessen Erhebung durch die vorliegenden Fragebögen. Gerade die Frage nach der Zumutbarkeit und wünschenswerter Fragebogenlänge eines Fragebogens aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wäre interessant (zumal sich diese in den untersuchten Fragebögen teils deutlich unterscheiden). Diesbezüglich sei auf die Arbeit

von Trüb (2020) hingewiesen, in welcher die Autorin einzelne Schülerinnen und Schüler einer ersten Sekundarklasse zu Fragebögen betreffend Klassenführung befragte. Dies beinhaltete auch generelle Fragen zum Ausfüllen von Fragebögen. Anscheinend bevorzugen die Schülerinnen und Schüler Fragebögen, welche weniger als 30 Fragen enthalten (Trüb 2020, 77). Diese Erkenntnis lässt aufhorchen, sind doch die Fragebögen schulischen Hintergrundes durchschnittlich deutlich kürzer als die Fragebögen aus der Fachliteratur. Ob die erstgenannten Fragebögen bewusst kurzgehalten werden, kann nicht beantwortet werden. Eine Befragung der Autorinnen und Autoren der untersuchten, schulischen Fragebögen, könnte diesbezüglich aufschlussreich sein. Interessant wäre auch zu erfahren, ob sich ältere Schülerinnen und Schüler eine höhere Anzahl Items zumuten. Unbestritten dürfte jedoch die Tatsache sein, dass ein verkürzter Fragebogen an Aussagekraft verliert, da ein solcher nicht alle Bereiche des Klassenklimas ausreichend abdecken kann oder zu wenig Elemente pro zu erhebendem Klimatelement enthält. Dies trifft demzufolge auch auf den durch den Autor dieser Arbeit selbst erstellten Fragebogen zu.

Aus den erwähnten Gründen scheint es dementsprechend schwierig, einen abschliessenden, allgemeingültigen und praxistauglichen Fragebogen zum Klassenklima zu entwerfen. Restriktionen lassen sich nicht verhindern, was wohl auch erklärt, warum Diel und Nieder (2010) sowie Wirth (2012) explizit die Beziehungen zwischen den Schülerinnen und Schülern in den Fokus rückten. Eine Möglichkeit könnte jedoch sein, verschiedene, kürzere Fragebogen zu den unterschiedlichen Dimensionen des Klassenklimas zu entwerfen und diese gezielt einzusetzen, wo gemäss Lehrperson oder anderen am schulischen Alltag beteiligten Personen Handlungsbedarf besteht.

Des Weiteren könnte die vorliegende Arbeit ausgeweitet und flächendeckender mit einer grösseren Anzahl Fragebögen schulischen Hintergrunds durchgeführt werden, um die in dieser Arbeit gemachten Erkenntnisse zu bestätigen oder zu dementieren.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass das Thema dieser Masterarbeit ein interessantes, dynamisches Forschungsfeld darstellt, welches eine Vielzahl von möglichen, weiteren Fragestellungen hervorbringt. Dabei kann diese Arbeit als Grundlage dienen. Auch der für den methodischen Teil erstellte Kriterienkatalog kann beispielsweise dazu verwendet werden, in abgeänderter Form, andere Fragebögen miteinander zu vergleichen. Bestimmt ergeben sich auch in weiteren Themenfeldern interessante Erkenntnisse.

Literaturverzeichnis

- Ballstaedt, Steffen-Peter. 1982. „Dokumentenanalyse“. In *Verbale Daten: eine Einführung in die Grundlagen und Methoden der Erhebung und Auswertung*, herausgegeben von Günter L. Huber und Heinz Mandl. Weinheim: Beltz Verlag.
- Bessoth, Richard. 1989. *Verbesserung des Unterrichtsklimas*. Neuwied: Luchterhand Verlag GmbH.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Hrsg. 2006. „Handbuch Schulqualität“. Zugriff 07.02.2019.
https://bi.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/direktion/bildungsplanung/projekte/handbuch_schulqualitaet/BI_Handbuch%20Schulqualitaet_2006_komplette%20Erprobungsfassung.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Hrsg. 2017. „Lehrplan Volksschule - Grundlagen“. Zugriff 07.02.2019.
https://zh.lehrplan.ch/container/ZH_Grundlagen.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Hrsg. 2019. „Interkulturelles“. Zugriff 09.03.2019.
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0/interkulturelles.html.
- Brägger, Martina. 2019. „LCH Arbeitszeiterhebung 2019 (AZE'19) - Bericht zur Erhebung bei 10'000 Lehrpersonen“. Zugriff 04.02.2019.
https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/Aktuell/Medienkonferenzen/Bericht_LCH_Arbeitszeiterhebung_2019.pdf
- Bürzle, Joshua, Dominik Opielka, und Simon Steinberger. 2013. „Unterricht evaluieren – aber wie?“ In *So geht guter Unterricht: Schüler geben Referendaren Tipps*, herausgegeben von Gabriele Kuen, 109–17. Weinheim: Beltz Verlag.
- Diel, Eva, und Tanja Nieder. 2010. „Fragebogen zum Klassenklima“. *Hessische Lehrkräfteakademie*. Zugriff 25.06.2019.
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/047%20Fragebogen_Klima_Sch%C3%BClerIn_Sek_I.pdf
- Döring, Nicola, und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>.
- Eder, Ferdinand. 1996. *Schul- und Klassenklima : Ausprägung, Determinanten und Wirkungen des Klimas an höheren Schulen*. Bd. 8. Innsbruck: Studien-Verlag.
- Eder, Ferdinand. 1998. „Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 8. bis 13. Klasse“. Göttingen: Hogrefe.

- Eder, Ferdinand. 2002. „Unterrichtsklima und Unterrichtsqualität“. In *Unterrichtswissenschaften*, hrsg. v. Frank Achtenhagen, 213–229. Frankfurt am Main: Beltz Juventa.
- Eder, Ferdinand. 2011. „Klassenklima“. In *Unterrichtsgestaltung als Gegenstand der Wissenschaft*, hrsg. v. Ewald Kiel u. Klaus Zierer, 113-129. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Eder, Ferdinand. 2018. „Schul- und Klassenklima“. In *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*, hrsg. v. Detlef Rost, Jörn Sparfeldt und Susanne Buch, 696–707. Weinheim und Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Edwards, Allen L. 1957. *The social desirability variable in personality research*. New York: Dryden.
- Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH. 2016. „Gewalt gegen Lehrkräfte - Ergebnisse einer repräsentativen Lehrerbefragung“. Zugriff 29.07.2019.
https://www.vbe.de/fileadmin/user_upload/VBE/Service/Meinungsumfragen/2016_11_08_Gewalt_gegen_Lehrkraefte_Auswertung.pdf.
- Götz, Thomas, Anne Frenzel und Reinhard Pekrun. 2008. „Sozialklima in der Schule“. In *Handbuch der Pädagogischen Psychologie*, hrsg. v. Wolfgang Schneider und Marcus Hasselhorn, 503–14. Göttingen: Hogrefe.
- Granzer, Dietlinde und Sebastian Waack. 2013. „(Schüler-)Feedback konkret“. In *Warum fragt ihr nicht einfach uns? Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten*, hrsg. v. Regine Berger, Dietlinde Granzer, Wolfgang Looss und Sebastian Waack. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Grewe, Martin, Rolf Strietholt und Knut Schwippert. 2007. „Unterrichtsqualität aus Schülersicht“. In *Qualität von Grundschulunterricht: entwickeln, erfassen und bewerten*, hrsg. v. Kornelia Möller, Petra Hanke, Christina Beinbrech, Katharina Anna Hein, Thilo Kleickmann und Ruth Quentmeier. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hoffmann, Nicole. 2018. *Dokumentenanalyse in der Bildungs- und Sozialforschung: Überblick und Einführung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Huber, Christian. 2009. „Gemeinsam einsam? Empirische Befunde und praxisrelevante Ableitungen zur sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht“. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 7: 242–48.
- Jost, Jürgen. 2004. *Lehrbuch Testtheorie, Testkonstruktion*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Kelle, Udo und Florian Reith. 2008. „Empirische Forschungsmethoden“. In *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*, hrsg. v. Martin Schweer, 39-75. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Landert, Charles. 2014. „Berufszufriedenheit 2014“, 66.

- Mayring, Philipp. 2016. *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Meteo Schweiz. „Klima-Normwerte“. Zugriff 30.12.2019.
<https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klima-der-schweiz/klima-normwerte.html>.
- Meyer, Hilbert. 2015. *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Verlag an der Ruhr.
<http://ebookcentral.proquest.com/lib/phzh/detail.action?docID=2080724>.
- Möller, Kornelia, Petra Hanke, Christina Beinbrech, Katharina Anna Hein, Thilo Kleickmann, und Ruth Quentmeier, Hrsg. 2007. *Qualität von Grundschulunterricht: entwickeln, erfassen und bewerten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Moosbrugger, Helfried und Augustin Kelava, Hrsg. 2012. *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Mummendey, Hans Dieter und Ina Grau, Hrsg. 2014. *Die Fragebogen-Methode: Grundlagen und Anwendung in Persönlichkeits-, Einstellungs- und Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe.
- Pädagogische Hochschule Zürich. 2018. „Kompetenzstrukturmodell“. Zürich: PH Zürich, Prorektorat Ausbildung.
- Porst, Rolf. 2014. *Fragebogen: ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: Springer VS.
- Raab-Steiner, Elisabeth und Michael Benesch. 2018. *Der Fragebogen: von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. Wien: Facultas.
- Reindl, Marion und Burkhard Gniewosz. 2017. *Prima Klima - Schule ist mehr als Unterricht..* Berlin: Springer.
- Saldern, Matthias von. 1992. „Lernen und Klassenklima“. In *Lernbedingungen und Lernstrategien*, hrsg. v. Günter Nold, 73-94. Tübingen: G. Narr.
- Saldern, Matthias von, und Kurt Littig. 1987. *Landauer Skalen zum Sozialklima*. Weinheim: Beltz.
- Sander, Wolfgang, Julia Haarmann und Sabine Kühmichel. 2008. „GrafStat - Projekt KlassenCheckUp! - Sachanalyse“. *Bundeszentrale für politische Bildung*. Zugriff 24.06.2019. <http://www.bpb.de/lernen/grafstat/klassencheckup/46278/sachanalyse>.
- Sander, Wolfgang, Julia Haarmann und Sabine Kühmichel. 2010. „KlassenCheckUp“. *Bundeszentrale für politische Bildung*. Zugriff 24.06.2019.
<https://www.bpb.de/lernen/grafstat/klassencheckup/46318/m-01-02-fragebogen-zum-thema-klassenklima>.
- Schulamts Stadt Zürich, Hrsg. 2013. „Praxisleitfaden SchülerInnen-Partizipation“. Zugriff 22.06.2019. <https://www.stadt-zuerich.ch/partizipation-schule>.

Schweer, Martin. 2008. *Lehrer-Schüler-Interaktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Steinherr, Eva. 2017. *Werte im Unterricht: Empathie, Gerechtigkeit und Toleranz leben*. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.

Sudman, Seymour und Norman Bradburn. 1982. *Asking Questions*. San Francisco: Jossey-Bass.

Thurn, Susanne. 2014. „Klassenklima - Schulklima“. In *Pädagogik*, 40–44. Weinheim: Beltz Juventa.

Trüb, Tilla. 2020. *Schülerinnen- und Schülerfeedback zum Schülerinnen- und Schülerfeedback*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich.

Tupaika, Jacqueline. 2003. *Schulversagen als komplexes Phänomen: ein Beitrag zur Theorieentwicklung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Weijters, Bert, Elke Cabooter und Niels Schillewaert. 2010. „The Effect of Rating Scale Format on Response Styles: The Number of Response Categories and Response Category Labels“ *International Journal of Research in Marketing* 27: 236–247.

Wirth, Astrid. 2012. „Klassenklima erfassen und verbessern - Eine Arbeitshilfe zur Förderung des Klassenklimas“, hrsg., v. Astrid Schorn und Claude Bodeving. Luxembourg: Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnell..

Anhang

Anhang A: Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (Eder 1998): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog

Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima (LFSK 8-13)

Fragebogen

Schule: Klasse: Stufe:

Schüler/-in: Geschlecht: männlich weiblich Alter: Jahre: Monate:

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Dieser Fragebogen dient zur Beschreibung von Schulen und Schulklassen. Er enthält eine Reihe von Behauptungen, Aussagen oder Eigenschaften, die auf die Verhältnisse in Deiner Schule oder Klasse mehr oder weniger genau zutreffen können. Gib bitte an, wie *genau* diese Behauptungen oder Eigenschaften auf Deine Schule oder Klasse zutreffen.

Wie geht das Ausfüllen?

1. Meistens findest Du am Ende einer Aussage die Ziffern 5-4-3-2-1. Die Endpunkte dieser Ziffernreihe sind mit „stimmt genau - stimmt nicht“ beschriftet. Du kannst nun jene Ziffer markieren, die Deiner Einschätzung am besten entspricht. Ein Beispiel:

	stimmt genau				stimmt nicht
„Das Gebäude, in dem meine Schule untergebracht ist, ist neu.“	5	4	3	2	1

Wenn Du den Eindruck hast, daß Dein Schulgebäude noch ganz neu ist, dann mußt Du die Ziffer „5“ kennzeichnen (wie dies im Beispiel geschehen ist), weil diese Ziffer am nächsten bei „stimmt genau“ steht; wenn es dagegen schon vor langer Zeit erbaut worden ist, die Ziffer „1“. Wenn das Passende irgendwo dazwischen liegt, dann mußt Du zwischen diesen Extremen entsprechende Abstufungen vornehmen.

Manchmal kommt es auch vor, daß die Ziffernreihe zwischen zwei Eigenschaften steht, und Du kannst angeben, ob eher die linke oder die rechte zutreffend ist. Auch dort ist es wichtig, genau abzustufen und jene Ziffer zu markieren, die Deiner Einschätzung am besten entspricht.

2. Kennzeichne Deine Antwort bitte durch einen Ring / Kreis, sodaß man die Ziffer, die Du gemeint hast, noch gut lesen kann. Das ist wichtig für die spätere Auswertung. Schau Dir bitte an, wie das im Beispiel oben gemacht ist.

3. Bitte denk bei der Bearbeitung noch an die folgenden Punkte:

- Der Fragebogen bezieht sich immer auf Schülerinnen **und** Schüler, Lehrerinnen **und** Lehrer (wenn es an einer Schule jeweils beides gibt).
- Wenn es im Fragebogen heißt: „die meisten Lehrer“, „der Großteil“, „im allgemeinen“, dann versuche bitte immer, den Durchschnitt zu bilden. Denk daran, wie es „in der Regel“ ist, weniger an die Ausnahmen. Manchmal ist das schwierig, weil Lehrer und Mitschüler in einigen Dingen sehr verschieden sein können. Versuche bitte trotzdem, so gut wie möglich den Durchschnitt zu bilden.
- Alle Angaben werden **anonym** behandelt.

Bitte blättere jetzt um und beginne mit dem Ausfüllen. Wenn Du Fragen hast, wende Dich bitte durch Aufzeigen an den Testleiter / die Testleiterin. Kontrolliere Deine Arbeit immer, damit Du keine Frage ausläßt.

II. MEINE KLASSE

Die Fragen auf der nächsten Seite beziehen sich jetzt nicht mehr auf die ganze Schule, sondern auf Deine Klasse. Bitte lies Dir jede Aussage genau durch und gib an, wie genau sie für Deine Klasse zutrifft.

A. LEHRERINNEN UND LEHRER

	stimmt genau			stimmt nicht	
1. Die meisten Lehrer bemühen sich, die Schüler auch persönlich kennenzulernen	5	4	3	2	1
2. Wenn man mit einer Note nicht einverstanden ist, kann man sich nur schwer dagegen wehren	5	4	3	2	1
3. Es kommt immer wieder vor, daß Schüler vor der ganzen Klasse bloßgestellt werden	5	4	3	2	1
4. Die meisten Lehrer machen sich Gedanken darüber, wie der Unterricht verbessert werden kann	5	4	3	2	1
5. In unserer Klasse haben die Schüler bzw. ihre Vertreter wenig Einfluß	5	4	3	2	1
6. Es ist in dieser Klasse leichter, eine Strafe zu bekommen, als eine Anerkennung oder Belohnung	5	4	3	2	1
7. Ich glaube, viele Lehrer freuen sich wirklich, wenn sie uns etwas beigebracht haben	5	4	3	2	1
8. Unsere Lehrer lassen uns vieles selbst entscheiden	5	4	3	2	1
9. Wenn jemand einmal nicht ordentlich mitarbeitet, wird sofort mit einer schlechten Note gedroht	5	4	3	2	1
10. Viele Lehrer versuchen, den Schülern auch persönliche Anregungen zu geben, was für sie interessant sein könnte	5	4	3	2	1
11. Bei uns hat es wenig Sinn, mit den Lehrern über die Noten zu reden, da man doch nichts erreicht	5	4	3	2	1
12. Wenn man sich schlecht benimmt, muß man damit rechnen, zur Strafe streng geprüft zu werden	5	4	3	2	1
13. Die meisten Lehrer bemühen sich, den Unterricht so mit ihren Kollegen abzustimmen, daß für die Schüler die Belastungen nicht zu groß werden	5	4	3	2	1
14. Den meisten Lehrern ist es unangenehm, wenn die Schüler zu viel mitzureden haben	5	4	3	2	1
15. Den Schülern, die sagen oder denken, was ihnen als erstes einfällt, wird das Leben von den Lehrern schwer gemacht	5	4	3	2	1
16. Wenn ein Schüler in Schwierigkeiten ist, bemühen sich die Lehrer, ihm zu helfen	5	4	3	2	1
17. Die Vertreter der Schüler werden von den Lehrern häufig nicht ernstgenommen	5	4	3	2	1
18. Schüler, die früher einmal unangenehm aufgefallen sind, bekommen dies immer wieder zu spüren	5	4	3	2	1

PAED
 REST
 MIT

3

	stimmt genau					stimmt nicht
19. Manche Lehrer versuchen, die Schüler bei Prüfungen hereinzulegen	5	4	3	2	1	
20. Bei den Noten spielt es manchmal eine Rolle, wie sympathisch man dem Lehrer ist	5	4	3	2	1	
21. Bei der Rückgabe von Schularbeiten oder bei der Zeugnisverteilung werden die besten und die schlechtesten Schüler besonders hervorgehoben	5	4	3	2	1	
22. Die guten Schüler dürfen sich in der Klasse mehr erlauben als die schlechten	5	4	3	2	1	
23. Bei uns achten die Lehrer sehr darauf, daß wirklich nur die besten Schüler gute Noten bekommen	5	4	3	2	1	
24. Oft werden Noten mehr nach dem Betragen und nicht nach den wirklichen Leistungen eines Schülers vergeben	5	4	3	2	1	
25. Schularbeiten und Prüfungen werden bei uns so gestaltet, daß immer nur ganz wenige die Aufgaben gut lösen können	5	4	3	2	1	
26. Einige Schüler werden immer wieder von den Lehrern bevorzugt	5	4	3	2	1	
27. Unsere Lehrer sind hauptsächlich an den guten Schülern interessiert	5	4	3	2	1	
28. Bei den Noten sieht man immer wieder, daß nicht für alle Schüler die gleichen Maßstäbe gelten	5	4	3	2	1	
29. Wie man bei einem Test oder einer Schularbeit benotet wird, hängt meistens auch davon ab, wie die Klasse insgesamt abgeschnitten hat	5	4	3	2	1	

GERE
KOMP

B. SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

	stimmt genau					stimmt nicht
30. Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die Mitschüler gerne	5	4	3	2	1	
31. Freundschaften zwischen den Schülern sind bei uns nur oberflächlich, letzten Endes arbeitet jeder gegen jeden	5	4	3	2	1	
32. Wenn ein Schüler einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einem Lehrer hat, wird er von den anderen Schülern unterstützt	5	4	3	2	1	
33. Wenn jemand einen Fehler macht oder eine schlechte Leistung bringt, freuen sich die anderen heimlich	5	4	3	2	1	
34. In unserer Klasse ist keiner von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen	5	4	3	2	1	
35. Einige Mitschüler versuchen immer wieder, gut dazustehen, indem sie die anderen schlechtmachen	5	4	3	2	1	
36. In dieser Klasse ist jeder nur mit sich und den eigenen Problemen beschäftigt; für die Probleme der anderen hat kaum einer Interesse	5	4	3	2	1	
37. Bei uns arbeiten die einzelnen Schüler eher gegeneinander als miteinander	5	4	3	2	1	
38. Bei uns ist es selbstverständlich, daß die besten Schüler den schlechteren helfen	5	4	3	2	1	
39. Es gibt bei uns häufig Streitereien zwischen den Schülern	5	4	3	2	1	
40. In dieser Klasse gibt es eine gute Klassengemeinschaft	5	4	3	2	1	
41. In unserer Klasse ist es schwierig, miteinander zu reden, weil keiner dem anderen zuhören will	5	4	3	2	1	

GEM
RIV

	stimmt genau			stimmt nicht	
42. Die meisten Schüler in dieser Klasse lernen gerne und strengen sich für die Schule an	5	4	3	2	1
43. Bei uns ist es im Unterricht nur selten so ruhig, daß man ungestört mitarbeiten kann	5	4	3	2	1
44. In unserer Klasse ist es allen wichtig, eine gute Leistung zu bringen	5	4	3	2	1
45. Für die Lehrer ist es bei uns oft nicht einfach, im Unterricht die Ruhe aufrecht zu erhalten	5	4	3	2	1
46. Bei uns ist es vielen Schülern wichtig, mit möglichst wenig Aufwand durchzukommen	5	4	3	2	1
47. Einige Schüler stören immer wieder den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten	5	4	3	2	1
48. Wenn nicht der Druck mit den Noten wäre, würde in dieser Klasse fast niemand etwas lernen	5	4	3	2	1
49. Wir versuchen häufig, den Unterricht durch Zwischenfragen oder Scheinprobleme zu verzögern	5	4	3	2	1
50. Für die meisten Schüler ist es am wichtigsten, sicher durchzukommen; für die Schule selbst interessieren sie sich wenig	5	4	3	2	1
51. Manchmal planen wir voraus, wie wir den Unterricht stören oder die Lehrer ärgern können	5	4	3	2	1
52. Manche Schüler beschäftigen sich häufig mit anderen Dingen, ohne sich viel um den Unterricht zu kümmern	5	4	3	2	1

LERN
STOER

C. DER UNTERRICHT

	stimmt genau			stimmt nicht	
53. Wenn ein Lehrer mit dem Stoff in der Schule nicht durchkommt, wird er häufig als Hausübung gegeben	5	4	3	2	1
54. Bei uns verlieren die Lehrer schnell die Geduld, wenn wir Fragen zum Stoff stellen	5	4	3	2	1
55. Wenn man bei uns einige Tage gefehlt hat, muß man sehr viel nachlernen	5	4	3	2	1
56. Viele Lehrer erklären den Stoff so wenig, daß es kaum möglich ist, im Unterricht mitzukommen	5	4	3	2	1
57. Bei manchen Lehrern sind die Aufgaben, die an uns gestellt werden, so schwierig, daß wir sie nur mit größter Anstrengung lösen können	5	4	3	2	1
58. In vielen Fächern kann man nur schwer herausfinden, was wichtig und was unwichtig ist	5	4	3	2	1
59. In unserer Klasse kann man es sich kaum leisten, krank zu werden, weil man sonst den Anschluß versäumt	5	4	3	2	1
60. Viele Lehrer gehen im Stoff einfach weiter, obwohl sie genau wissen, daß noch nicht alle mitgekommen sind	5	4	3	2	1
61. Für eine gute Note muß man an dieser Schule sehr viel leisten	5	4	3	2	1
62. Oft wird in einer Stunde so viel durchgenommen, daß man Schwierigkeiten mit dem Mitkommen hat	5	4	3	2	1
63. Wenn wir nicht am Wochenende lernen, schaffen wir kaum, was von uns verlangt wird	5	4	3	2	1
64. Oft können Probleme gar nicht richtig besprochen oder diskutiert werden, weil noch so viel Stoff durchgenommen werden muß	5	4	3	2	1

LDR
UDR

	stimmt genau				stimmt nicht
65. Im Unterricht gibt es für die Schüler immer wieder Gelegenheiten, eigene Einfälle zu verwirklichen	5	4	3	2	1
66. Die meisten Lehrer geben sich Mühe, ihren Unterricht anschaulich und praxisnah zu gestalten	5	4	3	2	1
67. Bei uns wird regelmäßig überprüft, ob die Hausübungen richtig sind	5	4	3	2	1
68. Bei uns versuchen die Lehrer immer wieder, den Unterricht durch Filme, Versuche und Exkursionen interessant zu gestalten	5	4	3	2	1
69. Unseren Lehrern ist es wichtiger, daß wir das Vorgetragene richtig verstehen, auch wenn deswegen etwas weniger Stoff durchgenommen wird	5	4	3	2	1
70. Die meisten Lehrer achten darauf, daß die Hefte regelmäßig und ordentlich geführt werden	5	4	3	2	1
71. Bei uns wird der Unterricht häufig in irgendeiner Weise von den Schülern gestaltet	5	4	3	2	1
72. Die meisten Lehrer sorgen durch Wiederholungen und zusätzliche Erklärungen dafür, daß wir wirklich alle etwas lernen und behalten	5	4	3	2	1
73. Wer eine Hausübung nicht gebracht hat, muß sie im allgemeinen nachmachen	5	4	3	2	1
74. Unsere Lehrer achten darauf, daß Versuche und praktische Übungen nicht nur vorgezeigt, sondern von allen Schülern selbst gemacht werden können	5	4	3	2	1
75. Unsere Lehrer versuchen immer wieder, auch Querverbindungen und Zusammenhänge mit anderen Fächern herzustellen	5	4	3	2	1
76. Unsere Lehrer achten darauf, daß wir im Unterricht immer beschäftigt sind	5	4	3	2	1
77. Bei uns können die Schüler im Unterricht häufig in Gruppen zusammenarbeiten	5	4	3	2	1
78. Unsere Lehrer geben uns immer wieder Ratschläge, wie man einen Stoff am besten lernen kann	5	4	3	2	1
79. Bei uns kontrollieren die Lehrer laufend, wie wir arbeiten und was wir können	5	4	3	2	1
80. Viele Lehrer gestalten den Unterricht so, daß die Schüler selbständig denken und arbeiten können	5	4	3	2	1

VERM

SBET

KONT

Analyse Items Fragebogen Eder (1998)

A Lehrerinnen und Lehrer

1. Die meisten Lehrer **bemühen sich**, die **Schüler** auch **persönlich kennenzulernen**
2. Wenn man mit einer Note **nicht einverstanden ist**, kann man sich **nur schwer dagegen wehren**
3. Es kommt immer wieder vor, daß Schüler **vor der ganzen Klasse bloßgestellt werden**
4. Die meisten Lehrer machen sich Gedanken darüber, **wie der Unterricht verbessert werden kann**
5. In unserer Klasse haben die **Schüler** bzw. ihre Vertreter wenig **Einfluß**
6. Es ist in dieser Klasse **leichter, eine Strafe zu bekommen, als eine Anerkennung oder Belohnung**
7. Ich glaube, viele **Lehrer freuen sich** wirklich, wenn sie uns **etwas beigebracht haben**
8. Unsere Lehrer **lassen uns vieles selbst entscheiden**
9. Wenn jemand einmal nicht ordentlich mitarbeitet, wird **sofort mit einer schlechten Note gedroht**
10. Viele Lehrer versuchen, den Schülern auch **persönliche Anregungen zu geben**, was für sie interessant sein könnte
11. Bei uns hat es **wenig Sinn, mit den Lehrern** über die Noten **zu reden, da man doch nichts erreicht**
12. Wenn man sich schlecht benimmt, muß man damit rechnen, **zur Strafe streng geprüft zu werden**
13. Die meisten Lehrer **bemühen sich**, den **Unterricht** so mit ihren Kollegen **abzustimmen**, daß für die Schüler **die Belastungen nicht zu groß werden**
14. Den meisten Lehrern ist es unangenehm, wenn die Schüler **zu viel mitzureden haben**
15. Den Schülern, die sagen oder denken, was ihnen als erstes einfällt, **wird das Leben von den Lehrern schwer gemacht**
16. Wenn ein Schüler in Schwierigkeiten ist, **bemühen sich die Lehrer, ihm zu helfen**
17. Die **Vertreter der Schüler** werden von den Lehrern **häufig nicht ernstgenommen**
18. Schüler, die früher einmal **unangenehm aufgefallen** sind, **bekommen dies immer wieder zu spüren**
19. Manche Lehrer versuchen, die **Schüler bei Prüfungen hereinzulegen**
20. Bei den Noten **spielt es manchmal eine Rolle, wie sympathisch man dem Lehrer ist**
21. Bei der Rückgabe von Schularbeiten oder bei der Zeugnisverteilung werden **die besten und die schlechtesten Schüler besonders hervorgehoben**
22. Die guten Schüler **dürfen sich** in der Klasse **mehr erlauben** als die schlechten
23. Bei uns achten die Lehrer sehr darauf, daß wirklich **nur die besten Schüler gute Noten bekommen**
24. Oft **werden Noten mehr nach dem Betragen** und nicht nach den wirklichen Leistungen eines Schülers **vergeben**
25. Schularbeiten und Prüfungen werden bei uns so gestaltet, daß immer **nur ganz wenige die Aufgaben gut lösen können**
26. Einige Schüler **werden immer wieder von den Lehrern bevorzugt**
27. Unsere Lehrer sind **hauptsächlich an den guten Schülern interessiert**
28. Bei den Noten sieht man immer wieder, daß **nicht für alle Schüler die gleichen Maßstäbe gelten**
29. **Wie** man bei einem Test oder einer Schularbeit **benotet wird, hängt meistens auch davon ab wie die Klasse insgesamt abgeschnitten hat**

Schülerinnen und Schüler

30. Wenn jemand aus der Klasse **Hilfe braucht, helfen** ihm die Mitschüler gerne
31. Freundschaften zwischen den Schülern sind bei uns nur oberflächlich, letzten Endes **arbeitet jeder gegen jeden**
32. Wenn ein Schüler einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung mit einem Lehrer hat, **wird er von den anderen Schülern unterstützt**
33. Wenn jemand **einen Fehler macht** oder eine schlechte Leistung bringt, **freuen sich die anderen heimlich**
34. In unserer Klasse ist **keiner von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen**
35. Einige Mitschüler versuchen immer wieder, **gut dazustehen, indem sie die anderen schlechtmachen**
36. In dieser Klasse ist **jeder nur mit sich** und den eigenen Problemen **beschäftigt; für die Probleme der anderen hat kaum einer Interesse**
37. Bei uns arbeiten die einzelnen Schüler **eher gegeneinander als miteinander**
38. Bei uns ist es selbstverständlich, **daß die besten Schüler den schlechteren helfen**
39. Es gibt bei uns **häufig Streitereien** zwischen den Schülern
40. In dieser Klasse gibt es eine **gute Klassengemeinschaft**
41. In unserer Klasse ist es schwierig, miteinander zu reden, **weil keiner dem anderen zuhören will**
42. Die meisten Schüler in dieser Klasse **lernen gerne und strengen sich für die Schule an**
43. Bei uns ist es **im Unterricht nur selten** so **ruhig**, daß man ungestört mitarbeiten kann
44. In unserer Klasse ist es allen wichtig, **eine gute Leistung zu bringen**

45. Für die Lehrer ist es bei uns oft nicht einfach, **im Unterricht die Ruhe aufrecht zu erhalten**
46. Bei uns ist es vielen Schülern wichtig, **mit möglichst wenig Aufwand durchzukommen**
47. Einige Schüler **stören** immer wieder **den Unterricht**, obwohl die anderen mitarbeiten möchten
48. Wenn nicht der Druck mit den Noten wäre, **würde** in dieser Klasse **fast niemand etwas lernen**
49. Wir versuchen häufig, den **Unterricht** durch Zwischenfragen oder Scheinprobleme **zu verzögern**
50. Für die meisten Schüler ist es am wichtigsten, sicher durchzukommen; **für die Schule selbst interessieren sie sich wenig**
51. Manchmal planen wir voraus, wie wir den **Unterricht stören** oder die Lehrer ärgern können
52. Manche Schüler **beschäftigen sich häufig mit anderen Dingen**, ohne sich viel um den Unterricht zu kümmern

Der Unterricht

53. Wenn ein Lehrer mit dem **Stoff** in der Schule **nicht durchkommt**, wird er **häufig als Hausübung** gegeben
54. Bei uns **verlieren** die Lehrer **schnell die Geduld**, wenn wir **Fragen zum Stoff stellen**
55. Wenn man bei uns einige Tage gefehlt hat, **muß man sehr viel nachlernen**
56. Viele Lehrer **erklären den Stoff** so **wenig**, daß es kaum möglich ist, **im Unterricht mitzukommen**
57. Bei manchen Lehrern sind die **Aufgaben**, die an uns gestellt werden, so schwierig, daß wir sie **nur mit größter Anstrengung lösen können**
58. In vielen Fächern kann man **nur schwer herausfinden, was wichtig und was unwichtig ist**
59. In unserer Klasse kann man es sich kaum leisten, krank zu werden, weil man sonst **den Anschluß versäumt**
60. Viele Lehrer **gehen im Stoff einfach weiter**, obwohl sie genau wissen, daß **noch nicht alle mitgekommen sind**
61. Für eine gute Note **muß man** an dieser Schule **sehr viel leisten**
62. Oft wird in einer Stunde **so viel durchgenommen**, daß man **Schwierigkeiten mit dem Mitkommen** hat
63. Wenn wir nicht am Wochenende lernen, **schaffen wir kaum, was von uns verlangt wird**
64. Oft können **Probleme gar nicht richtig besprochen oder diskutiert werden**, weil noch so viel Stoff durchgenommen werden muß
65. Im Unterricht gibt es für die Schüler immer wieder Gelegenheiten, **eigene Einfälle zu verwirklichen**
66. Die meisten Lehrer geben sich Mühe, **ihren Unterricht anschaulich und praxisnah zu gestalten**
67. Bei uns wird **regelmäßig überprüft, ob die Hausübungen richtig sind**
68. Bei uns versuchen die Lehrer immer wieder, **den Unterricht durch Filme, Versuche und Exkursionen interessant zu gestalten**
69. Unseren Lehrern ist es **wichtiger, daß wir das Vorgetragene richtig verstehen**, auch wenn deswegen etwas weniger Stoff durchgenommen wird
70. Die meisten Lehrer achten darauf, daß die **Hefte regelmäßig und ordentlich geführt** werden
71. Bei uns wird der Unterricht häufig in irgendeiner Weise **von den Schülern gestaltet**
72. Die meisten Lehrer sorgen durch Wiederholungen und zusätzliche Erklärungen dafür, daß wir wirklich **alle etwas lernen und behalten**
73. Wer eine **Hausübung nicht gebracht** hat, **muß sie** im allgemeinen **nachmachen**
74. Unsere Lehrer achten darauf, daß Versuche und praktische Übungen nicht nur vorgezeigt, sondern von **allen Schülern selbst gemacht werden können**
75. Unsere Lehrer versuchen immer wieder, auch **Querverbindungen und Zusammenhänge mit anderen Fächern herzustellen**
76. Unsere Lehrer achten darauf, daß wir **im Unterricht immer beschäftigt sind**
77. Bei uns können die Schüler im Unterricht häufig **in Gruppen zusammenarbeiten**
78. Unsere Lehrer geben uns immer wieder **Ratschläge, wie man einen Stoff am besten lernen kann**
79. Bei uns **kontrollieren** die Lehrer laufend, **wie wir arbeiten** und **was wir können**
80. Viele Lehrer gestalten den Unterricht so, daß die **Schüler selbständig denken und arbeiten können**

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Die Fragen wirken etwas zusammengedrängt. Verschiedene, gekennzeichnete Themenbereiche (Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Unterricht), optisch durch Linie abgetrennte Gruppierungen.
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	80 Items (geschlossene Aussagen). Zumutbarkeit fraglich.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	nein
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	nein
Depersonalisierte Items	ja
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein

Verbal verankerte Rating-Skala	nein
Formulierung Antwortalternativen	stimmt genau 5 4 3 2 1 stimmt nicht
Antwortmodus identisch	ja
Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja (3 etwas längere Aussagen mit 22 Wörtern(13, 36, 57))
Wortabkürzungen vermeiden	teilweise (bzw.), Ausnahme Item 5
Fachbegriffe vermeiden	66 (anschaulich, praxisnah) 75 (Querverbindungen)
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	1, 4, 7, 10, 13, 16
Restriktivität	3, 6, 9, 12, 15, 18
Mitsprache	2, 5, 8, 11, 14, 17
Gerechtigkeit	19, 20, 22, 24, 26, 28
Komparation	21, 23, 25, 27, 29
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	34, 40

Hilfsbereitschaft	30, 32, 36, 38
Rivalität	31, 33, 35, 37, 41
Aggression	39
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	53, 55, 57, 59, 61, 63
Unterrichtsdruck	54, 56, 58, 60, 62, 64
Vermittlungsqualität	66, 69, 72, 75, 78
Schülerbeteiligung im Unterricht	65, 68, 71, 74, 77, 80
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	67, 70, 73, 76, 79
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	42, 44, 46, 48, 50
Störneigung	43, 45, 47, 49, 51, 52

Anhang B: Fragebogen zum Klassenklima (Diel und Nieder 2010): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog

Hessische Lehrkräfteakademie

Schüler/innen, Sekundarstufe I

Fragebogen zum Klassenklima

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

in dem Fragebogen geht es um deine Meinung über deine Klasse. Du kannst offen und ehrlich antworten, denn niemand weiß nachher, wer den Fragebogen ausgefüllt hat.

Kreuze bitte an, was deiner Meinung am nächsten kommt.

Nr.	In meiner Klasse ...	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau
1	finden es die meisten besser, wenn jemand die Lehrer/innen ärgert, als wenn er/sie immer fleißig ist und die Hausaufgaben macht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	kann sich jede/r auf die anderen verlassen, wenn er/sie in der Klemme sitzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	stören einige immer wieder den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	sehen viele in den anderen eine Konkurrenz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	kann man ruhig anders sein als die anderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	sehen es die meisten nicht gern, wenn jemand allzu gut in der Schule ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	sind viele neidisch, wenn andere bessere Leistungen haben als sie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	wird niemand zum Außenseiter, wenn er/sie nicht tut, was die anderen für richtig halten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	ist es ganz normal, bei Hausaufgaben abzuschreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	findet man schnell jemanden, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	kann jede/r so sein, wie er/sie will.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	stören wir manchmal absichtlich den Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	gönnen sich die Schülerinnen und Schüler untereinander keine guten Noten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	soll niemand mehr für die Schule arbeiten als unbedingt nötig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	leihen die meisten gerne aus, wenn jemandem einmal etwas fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	hören viele im Unterricht nicht zu und schwätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	versuchen manche, gut dazustehen, indem sie andere schlechtmachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	lassen sich die meisten leicht anstecken, wenn einige von uns im Unterricht Unsinn machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	sehen alle nur auf ihren eigenen Vorteil, wenn es um die Noten geht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	finden sich immer Schülerinnen und Schüler, die jemanden aufmuntern, wenn er/sie sich bedrückt fühlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	akzeptieren wir die unterschiedlichen Meinungen der Mitschülerinnen und Mitschüler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	freuen sich viele heimlich, wenn jemand einen Fehler macht oder eine schlechte Note bekommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	darf jede/r ihre/seine Meinung sagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hessische Lehrkräfteakademie

Schüler/innen, Sekundarstufe I

Nr.	In meiner Klasse ...	stimmt gar nicht	stimmt eher nicht	stimmt eher	stimmt ganz genau
24	werden die Besten von den anderen oft ein wenig abschätzig als „Streber/innen“ bezeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	dauert es zu Beginn der Stunde lange, bis die Schülerinnen und Schüler ruhig werden und zu arbeiten beginnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	streiten die Schülerinnen und Schüler oft darüber, wer in der Schule besser ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	helfen die Schülerinnen und Schüler gerne, wenn jemand Hilfe braucht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	lernen die meisten gerne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	kommt es schon vor, dass mehrere Schülerinnen und Schüler andere verprügeln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	ist es allen wichtig, gute Leistungen zu erbringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	verstehen sich die meisten untereinander ausgezeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	hänseln manchmal einzelne Schüler/innen ihre Mitschüler/innen ohne Grund.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	reden Schülerinnen und Schüler auch in den Pausen oft noch über Dinge, die im Unterricht besprochen wurden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	ärgern oft einzelne Schüler/innen ihre Mitschüler/innen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	strengen sich fast alle an, um möglichst viel zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	kommt es oft vor, dass sich Schüler/innen über ihre Mitschüler/innen lustig machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	ist es leicht, Freiwillige zu finden, wenn zusätzliche Aufgaben zu erledigen sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	suchen einige ständig Streit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	leisten wir gute Arbeit, weil wir selbst zufrieden sein möchten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	werden absichtlich Gerüchte über andere in die Welt gesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	achten wir darauf, dass niemand mit seinen Problemen allein gelassen wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	wird an den gestellten Aufgaben gearbeitet, auch wenn keine Lehrkraft anwesend ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	halten alle prima zusammen, wenn es darauf ankommt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	besorgen wir uns auch Unterlagen (Broschüren, Prospekte, Plakate usw.) von außerhalb und nutzen sie im Unterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	werden einzelne Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	treffen sich Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der Schule, um gemeinsam Dinge zu unternehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	haben wir eine richtig gute Klassengemeinschaft.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	sind einige Schüler/innen sehr gemein zu ihren Mitschüler/innen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	habe ich mehrere gute Freunde oder Freundinnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte gib an, in welche Klasse du gehst: _____

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Analyse Items Fragebogen Diel und Nieder (2010)

In meiner Klasse

1. finden es die meisten besser, wenn jemand die **Lehrer/innen ärgert**, als wenn er/sie immer **fleißig ist** und die **Hausaufgaben macht**.
2. kann sich jede/r **auf die anderen verlassen**, wenn er/sie in der **Klemme sitzt**.
3. **stören** einige immer wieder **den Unterricht**, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.
4. sehen viele in den anderen eine **Konkurrenz**.
5. kann man ruhig **anders sein als die anderen**.
6. **sehen** es die meisten **nicht gern**, wenn jemand **allzu gut in der Schule ist**.
7. sind viele **neidisch**, wenn **andere bessere Leistungen** haben als sie.
8. wird **niemand** zum **Außenseiter**, wenn er/sie **nicht tut**, was die **anderen für richtig halten**.
9. **ist es ganz normal, bei Hausaufgaben abzuschreiben**.
10. findet man schnell jemanden, wenn man **mit jemandem zusammenarbeiten** möchte.
11. kann **jede/r so sein, wie er/sie will**.
12. **stören** wir manchmal absichtlich **den Unterricht**.
13. **gönnen** sich die Schülerinnen und Schüler **untereinander keine guten Noten**.
14. soll niemand **mehr für die Schule arbeiten als unbedingt nötig**.
15. **leihen** die meisten gerne **aus**, wenn jemandem einmal etwas fehlt.
16. **hören** viele im Unterricht **nicht zu und schwätzen**.
17. versuchen manche, **gut dazustehen**, indem sie **andere schlecht machen**.
18. lassen sich die meisten leicht anstecken, wenn einige von uns **im Unterricht Unsinn machen**.
19. **sehen** alle nur **auf ihren eigenen Vorteil**, wenn es um die Noten geht.
20. finden sich immer Schülerinnen und Schüler, die jemanden **aufmuntern, wenn er/sie sich bedrückt fühlt**.
21. **akzeptieren** wir die **unterschiedlichen Meinungen** der Mitschülerinnen und Mitschüler.
22. **freuen sich** viele **heimlich**, wenn jemand einen **Fehler macht** oder eine **schlechte Note** bekommt.
23. darf jede/r ihre/**seine Meinung sagen**.
24. werden **die Besten** von den anderen oft ein wenig abschätzig **als „Streber/innen“ bezeichnet**.
25. dauert es zu Beginn der Stunde lange, bis die Schülerinnen und Schüler **ruhig werden** und zu **arbeiten beginnen**.
26. **streiten** die Schülerinnen und Schüler oft darüber, **wer** in der Schule **besser ist**.
27. **helfen** die Schülerinnen und Schüler gerne, **wenn jemand Hilfe braucht**.
28. **lernen** die meisten **gerne**.
29. kommt es schon vor, dass mehrere Schülerinnen und Schüler **andere verprügeln**.
30. ist es allen wichtig, **gute Leistungen zu erbringen**.
31. **verstehen sich** die meisten **untereinander ausgezeichnet**.
32. **hänseln** manchmal einzelne Schüler/innen ihre Mitschüler/innen ohne Grund.
33. **reden Schülerinnen und Schüler auch in den Pausen oft noch über Dinge, die im Unterricht besprochen wurden**.
34. **ärgern** oft einzelne Schüler/innen ihre Mitschüler/innen.
35. **strengen sich** fast alle **an**, um möglichst **viel zu lernen**.
36. kommt es oft vor, dass **sich** Schüler/innen über ihre Mitschüler/innen **lustig machen**.
37. **ist es leicht, Freiwillige zu finden, wenn zusätzliche Aufgaben zu erledigen sind**.
38. **suchen** einige ständig **Streit**.
39. **leisten** wir **gute Arbeit**, weil wir selbst zufrieden sein möchten.
40. werden **absichtlich Gerüchte** über andere **in die Welt gesetzt**.
41. achten wir darauf, dass **niemand mit** seinen **Problemen allein gelassen** wird.
42. wird **an den gestellten Aufgaben gearbeitet**, auch wenn keine Lehrkraft anwesend ist.
43. **halten alle** prima **zusammen**, wenn es darauf ankommt.
44. **besorgen wir uns auch Unterlagen (Broschüren, Prospekte, Plakate usw.) von außerhalb und nutzen sie im Unterricht**.
45. werden **einzelne Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen**.
46. **treffen** sich Schülerinnen und Schüler auch **außerhalb der Schule**, um **gemeinsam Dinge zu unternehmen**.
47. haben wir eine richtig **gute Klassengemeinschaft**.
48. **sind** einige Schüler/innen **sehr gemein** zu ihren Mitschüler/innen.
49. habe ich **mehrere gute Freunde** oder **Freundinnen**.

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Optisch ansprechend (übersichtlich), Hilfslinien, rel. kleine Abstände zwischen den einzelnen Items
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	49 Items (geschlossene Aussagen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	nein
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	nein (ausser Item 49)
Depersonalisierte Items	ja
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	nein
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja

Formulierung Antwortalternativen	stimmt gar nicht / stimmt eher nicht / stimmt eher / stimmt ganz genau			
Antwortmodus identisch	ja			
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja			
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein			
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4			
«Weiss nicht»-Kategorie	nein			
Sprachliche Gesichtspunkte				
Items positiv formuliert	teilweise, Ausnahmen (6, 8)			
Klare Satzkonstruktionen	teilweise, Ausnahme Item 1 (3 Aspekte: Lehrer/in ärgern, fleissig sein, Hausaufgaben machen)			
Wortabkürzungen vermeiden	nein, Item 44 («usw.»)			
Fachbegriffe vermeiden	ja			
Kriterium				
Thematische Aspekte				
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler				
Pädagogisches Engagement				
Restriktivität				
Mitsprache				
Gerechtigkeit				
Komparation				
Aggression				
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen				
Toleranz	5, 8, 11, 21, 23			
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	2, 10, 31, 43, 45, 46, 47, 49			
Hilfsbereitschaft	15, 20, 27, 41			

Rivalität	4, 6, 7, 13, 17, 19, 22, 24, 26
Aggression	29, 32, 34, 36, 38, 40, 48
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	14, 28, 30, 35, 39, 42
Störneigung	1, 3, 12, 16, 18, 25
Sonstiges / Unklar	
	9, 33, 37, 44

KlassenCheckUp! Seite 2

- stimmt gar nicht **1 2 3 4 5** stimmt ganz genau
31. In unserer Klasse wird an den gestellten Aufgaben gearbeitet, auch wenn kein/e Lehrer/in anwesend ist.
32. Ich komme immer gut vorbereitet in den Unterricht (Hausaufgaben, Unterrichtsmaterialien etc.).

- stimmt gar nicht **1 2 3 4 5** stimmt ganz genau
33. Ich gehe gerne in die Schule.
34. Ich fühle mich in der Klasse unwohl.
35. Ich habe manchmal Angst zur Schule zu gehen.
36. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich alle Aufgaben für die Schule (Hausaufgaben, Lernen, z.B. für Klassenarbeiten) schaffen soll.

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Lehrer/innen und ihr Verhalten. Bitte schätze ein, auf wie viele von *allen* deinen Lehrer/innen diese Aussagen jeweils zutreffen:

- trifft auf keine/n zu **1 2 3 4 5** trifft auf alle zu
37. Unseren Lehrer/innen ist es wichtig, eine freundliche und angenehme Atmosphäre in der Klasse zu schaffen.
38. Unsere Lehrer/innen haben ein offenes Ohr und Zeit für uns, wenn wir einen Rat brauchen oder Probleme haben.
39. Unsere Lehrer/innen behandeln uns gerecht.
40. Unsere Lehrer/innen achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden.
41. Unsere Lehrer/innen nehmen unsere Anregungen und Ideen auf.
42. Unsere Lehrer/innen beziehen uns in Entscheidungen, die die Klasse betreffen, mit ein.
43. Unsere Lehrer/innen gehen respektvoll mit uns Schülerinnen und Schülern um.

44. Was das Klima/ die Stimmung in unserer Klasse angeht, wünsche ich mir:
(Hier darfst du mehrere Antworten ankreuzen!)

- | | | |
|--|---|--|
| A <input type="checkbox"/> mehr Toleranz | E <input type="checkbox"/> weniger Lärm/Krach | I <input type="checkbox"/> weniger Konkurrenzdenken |
| B <input type="checkbox"/> mehr Gemeinschaft/ Zusammenhalt | F <input type="checkbox"/> weniger Lästereien | J <input type="checkbox"/> Sonstiges, und zwar: <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| C <input type="checkbox"/> mehr Mitbestimmung | G <input type="checkbox"/> weniger Neid | |
| D <input type="checkbox"/> mehr Spaß | H <input type="checkbox"/> weniger Gewalt | |

45. Das finde ich gut an/in meiner Klasse:

46. Das stört mich an/in meiner Klasse:

47. Das wünsche ich mir, das soll anders werden in meiner Klasse:

48. Ich bin ...

- a männlich b weiblich

49. Gib hier bitte den von der Lehrperson genannten Klassencode ein.

_____Klassencode

Vielen Dank!

Analyse Items Fragebogen Sander, Haarmann und Kühmichel (2010)

1. In unserer Klasse **helfen** wir alle gerne, wenn **jemand Hilfe braucht**.
2. Wir achten darauf, dass **niemand mit seinen Problemen allein gelassen wird**.
3. Ich **finde** in der Klasse **schnell jemanden**, wenn wir mit **jemandem zusammenarbeiten** sollen.
4. **Es ist leicht in unserer Klasse, Freiwillige zu finden, wenn zusätzliche Aufgaben zu erledigen sind.**
5. In unserer Klasse werden **Streitereien gewaltfrei gelöst**.
6. Einige in unserer Klasse **suchen ständig Streit**.
7. Einige in unserer Klasse **machen sich über ihre Mitschüler/innen lustig**.
8. Bei uns wird man schnell zum Außenseiter, wenn man **nicht tut oder sagt, was die anderen wollen**.
9. In unserer Klasse **kann** man ruhig **anders sein als die anderen**.
10. Bei uns darf jede/r ihre/seine **Meinung sagen**.
11. Bei uns werden **einzelne Schüler/innen ausgeschlossen**.
12. In unserer Klasse gibt es **Cliquen** oder **Schüler/innen, die den Ton angeben**.
13. In unserer Klasse sind viele **neidisch auf andere Mitschüler/innen** (in Bezug auf Kleidung, Noten, Handy usw.).
14. Die meisten **sehen es nicht gern**, wenn **jemand allzu gut in der Schule ist**.
15. Bei uns sehen die meisten **nur auf ihren eigenen Vorteil**, wenn es um die Noten geht.
16. Manche in unserer Klasse versuchen **gut dazustehen**, indem sie **andere schlechtmachen**.
17. In unserer Klasse **freuen sich viele** heimlich, wenn **jemand einen Fehler macht**.
18. In unserer Klasse wird viel **über andere gelästert**.
19. Wenn ich ehrlich bin, **lästere** ich auch ziemlich häufig **über andere** in meiner Klasse.
20. Wir haben eine **gute Klassengemeinschaft**.
21. Wir **halten alle zusammen**, wenn es darauf ankommt.
22. In meiner Klasse habe ich **mehrere gute Freunde oder Freundinnen**.
23. In unserer Klasse wird selten **im Unterricht gestört**.
24. Viele in unserer Klasse **hören im Unterricht nicht zu und quatschen**.
25. **In unserer Klasse gibt es klare Verhaltensregeln.**
26. **Wir Schüler/innen halten diese Regeln ein.**
27. **In unserer Klasse haben wir (Feedback-)Regeln, um anderen eine Rückmeldung zu geben, z.B. zu Wortbeiträgen im Unterricht.**
28. Zu Beginn der Stunde dauert es lange, bis wir **ruhig werden und zu arbeiten beginnen**.
29. In unserer Klasse ist es **oft zu laut**.
30. In unserer Klasse **lassen wir den anderen ausreden** und fallen niemandem ins Wort.
31. In unserer Klasse **wird an den gestellten Aufgaben gearbeitet**, auch wenn kein/e Lehrer/in anwesend ist.
32. Ich komme immer **gut vorbereitet in den Unterricht** (Hausaufgaben, Unterrichtsmaterialien etc.).
33. **Ich gehe gerne in die Schule.**
34. **Ich fühle mich in der Klasse unwohl.**
35. **Ich habe manchmal Angst zur Schule zu gehen.**
36. Ich weiß manchmal gar nicht, **wie ich alle Aufgaben** für die Schule (Hausaufgaben, Lernen, z.B. für Klassenarbeiten) **schaffen soll**.
37. Unseren Lehrer/innen ist es wichtig, eine **freundliche und angenehme Atmosphäre** in der Klasse zu **schaffen**.
38. Unsere Lehrer/innen haben ein **offenes Ohr und Zeit für uns**, wenn wir einen Rat brauchen oder Probleme haben.
39. Unsere Lehrer/innen **behandeln uns gerecht**.
40. Unsere Lehrer/innen **achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden**.
41. Unsere Lehrer/innen **nehmen unsere Anregungen und Ideen auf**.
42. Unsere Lehrer/innen **beziehen uns in Entscheidungen**, die die Klasse betreffen, **mit ein**.
43. Unsere Lehrer/innen **gehen respektvoll mit uns Schülerinnen und Schülern um**.
44. **Was das Klima/ die Stimmung in unserer Klasse angeht, wünsche ich mir:**
45. **Das finde ich gut an/in meiner Klasse:**
46. **Das stört mich an/in meiner Klasse:**
47. **Das wünsche ich mir, das soll anders werden in meiner Klasse:**

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Übersichtlich, verschiedene Blöcke, Trennlinien
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	47 Items (davon drei offene Fragen und eine halboffene Frage). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja (Items: 1-43)
Offene Frage- / Aussageform	ja (Items: 45, 46, 47)
Halboffene Frage- / Aussageform	ja (Item: 44)
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	ja (Items: 3, 19, 22, 32-36, 44-47)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1, 2, 4 -18, 20, 21, 23-31, 37-43)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	nein

Formulierung Antwortalternativen	stimmt gar nicht bzw. trifft auf keine/n zu 1,2,3,4,5 stimmt ganz genau bzw. trifft auf alle zu		
Antwortmodus identisch	nein		
Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein		
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja		
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5		
«Weiss nicht»-Kategorie	nein		
Sprachliche Gesichtspunkte			
Items positiv formuliert	teilweise, Ausnahme Item 14		
Klare Satzkonstruktionen	ja		
Wortabkürzungen vermeiden	nein (usw. z.B, etc.)		
Fachbegriffe vermeiden	ja		
Kriterium			
Thematische Aspekte			
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler			
Pädagogisches Engagement	37, 38, 40, 43		
Restriktivität			
Mitsprache	41, 42		
Gerechtigkeit	39		
Komparation			
Aggression			
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen			
Toleranz	8, 9, 10, 30		
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	3, 11, 20, 21, 22		
Hilfsbereitschaft	1, 2		

Rivalität	12, 13, 14, 15, 16, 17
Aggression	5, 6, 7, 18, 19
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	36
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	31
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	32
Störneigung	23, 24, 28, 29
Unklar / Sonstiges	
Sonstiges	4, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47

Anhang D: Fragebogen zum Klassenklima (Wirth 2012): Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog

Fragebogen zum „Klassen-Klima“

Datum: _____ Klasse: _____

Ich bin ein Mädchen ... ein Junge

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

lies bitte die folgenden Beschreibungen genau durch. Kreuze bei jedem Punkt an, wie häufig du das beschriebene Verhalten in deiner Klasse erlebst.

Deine Angaben werden vertraulich behandelt. Niemand erfährt, was du angekreuzt hast. Wenn du möchtest, kannst du aber deinen Namen auf dem Bogen vermerken, damit dein Lehrer/deine Lehrerin mit dir darüber sprechen kann. Übrigens: Wo es „Schüler“ oder „Mitschüler“ heißt, ist immer auch „Schülerin“ oder „Mitschülerin“ gemeint.

	Teil 1	Sehr oft	häufig	manchmal	nie
	In unserer Klasse				
1	... wird schadenfroh gelacht, wenn jemand eine falsche Antwort gibt oder schlechte Noten bekommt.				
2	... ist es für einige Mitschüler unangenehm – sie fühlen sich hier nicht wohl.				
3	... gibt es Cliques, die mit anderen nichts zu tun haben wollen und/oder sich gegen andere verbünden.				
4	... gibt es Cliques, die den Ton angeben wollen und andere rumkommandieren.				
5	... wird oft gestritten.				
6	... gibt es Schüler, die normalerweise von gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen werden.				
7	... kann man schwer miteinander reden, weil keiner dem anderen zuhören will.				
8	... gibt es Mitschüler, die anderen abwertende Blicke zuwerfen oder gegenüber ihnen abwertende Andeutungen oder Bewegungen, z.B. nachäffen, beleidigende Gesten machen.				
9	... versuchen manche Schüler gut dazustehen, indem sie Mitschüler schlecht machen.				
10	... werden bestimmte Mitschüler mündlich oder schriftlich beschimpft, beleidigt oder bedroht.				

11	... lästern einige im Chat oder per SMS über Mitschüler, verbreiten Gerüchte oder „machen sie runter“.				
12	... stören einige Schüler den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.				
13	... wollen manche nicht akzeptieren, dass Mitschüler andere Meinungen haben.				
14	... werden Mitschüler wegen ihres Verhaltens oder ihrer Hobbys kritisiert.				
15	... hänseln manche Schüler ihre Mitschüler wegen ihres Aussehens, ihrer Kleidung, ihrer Familie oder ihrer Herkunft.				
16	... benutzen Schüler gegenüber Mitschülern heftige Schimpfworte.				
17	... werden Sachen von Mitschülern absichtlich kaputt gemacht, versteckt oder geklaut.				
18	... kommt es vor, dass Schüler Mitschüler körperlich bedrohen, angreifen oder verprügeln				
19	... sind Schüler sehr gemein zu Mitschülern, lassen sie nicht in Ruhe und/oder weigern sich mit ihnen zusammenzuarbeiten.				
20	... ist manchmal guter Unterricht schwierig, weil es soviel Unruhe und Streit untereinander gibt.				

	Teil 2	Sehr oft	häufig	manchmal	nie
	Dein persönliches Erleben ...				
1	Kommt es vor, dass du nicht deine Meinung sagen kannst und/oder deine Meinung lächerlich gemacht wird?				
2	Gibt es Mitschüler, die nicht mit dir sprechen wollen oder anderen verbieten mit dir zu sprechen?				
3	Gibt es Mitschüler, die es ablehnen mit dir zusammenzuarbeiten, z.B. bei einem exposé, in Kleingruppen oder anderen verbieten es zu tun?				
4	Wirst du von Mitschülern bei deiner Arbeit oder der Mitarbeit in der Klasse gestört, kritisiert oder lächerlich gemacht?				
5	Werfen dir Mitschüler abwertende Blicke zu oder machen abwertende Andeutungen oder Bewegungen, z.B. nachäffen, beleidigende Gesten?				
6	Sprechen andere hintenrum schlecht über dich oder erzählen Gerüchte oder Lügen?				
7	Wirst du von Mitschülern mündlich oder schriftlich, im Chat oder per SMS beschimpft, beleidigt, „runter gemacht“ oder bedroht?				
8	Werden von dir Filme/Fotos gemacht und ohne deine Zustimmung ins Internet gesetzt oder per Handy ausgetauscht?				
9	Wirst du wegen deinem Aussehen, deiner Kleidung oder deiner Freizeitgestaltung kritisiert, geärgert oder ausgelacht?				
10	Wirst du wegen deiner Sprache, deiner Familie oder Herkunft (z.B. Nationalität, Hautfarbe, Religion, Wohnort, Beruf der Eltern...) gehänselt?				
11	Wirst du von Mitschülern mündlich oder schriftlich erpresst?				
12	Musst du für jemanden (Haus)Aufgaben oder sonstige Arbeiten erledigen?				
13	Verlangt jemand von dir, dass du Dinge tust, die dir unangenehm, peinlich oder sogar selbst erniedrigend sind?				

14	Drohen dir ein oder mehrere Mitschüler körperliche Gewalt oder Schläge an oder bedrohen dich mit einem Gegenstand?				
15	Wirst du von einem oder mehreren Mitschülern körperlich angegriffen oder geschlagen?				
16	Musst du Sachen hergeben, die dir gehören oder nimmt dir jemand Sachen weg?				
17	Richtet einer deiner Mitschüler bewusst Schaden an deinen Sachen an? (Kleidung, Schulsachen ...)				
18	Wirst du von Mitschülern sexuell belästigt, z.B. unangenehm berührt, „begrabscht“?				
19	Fühlst du dich in der Schule wegen des Klassenklimas traurig und hast Angst vor Unterrichtspausen?				
20	Denkst du wegen des Klassenklimas daran die Schule oder Klasse zu wechseln?				
Gibt es noch etwas anderes, was andere gegen deinen Willen tun und von dem du glaubst, dass es gegen dich gerichtet ist? Was? Bitte schreibe ein paar Stichworte auf und gib an, wie häufig das vorkommt.					

Zu Teil 2

Falls du selber einige oder mehrere dieser Handlungen in deiner Klasse erlebt hast:

Seit wann bist du den Handlungen ausgesetzt?	An wen würdest du dich vertrauensvoll mit diesem Problem wenden?	
3 Monate <input type="checkbox"/>	Familie	<input type="checkbox"/>
3 – 6 Monate <input type="checkbox"/>	(Klassen)Lehrer/innen	<input type="checkbox"/>
6 – 12 Monate <input type="checkbox"/>	Mitschüler/innen	<input type="checkbox"/>
mehr als 1 Jahr <input type="checkbox"/>	Klassensprecher(in)/délégué(e) de classe	<input type="checkbox"/>
betrifft mich nicht <input type="checkbox"/>	Mediationschüler(in)	<input type="checkbox"/>
	Comité des élèves	<input type="checkbox"/>
	Service éducatif	<input type="checkbox"/>
	SPOS	<input type="checkbox"/>
	Kanner a Jugendtelefon (116111)	<input type="checkbox"/>
	Freunde	<input type="checkbox"/>
	Menschen außerhalb der Schule	<input type="checkbox"/>
	an niemanden	<input type="checkbox"/>

Was ich sonst noch mitteilen möchte:

.....

.....

.....

.....

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!

Analyse Items Fragebogen Wirth (2012)

Teil 1

In unserer Klasse

1. ... wird **schadenfroh gelacht**, wenn jemand eine **falsche Antwort gibt** oder **schlechte Noten bekommt**.
2. ... **ist es für einige Mitschüler unangenehm – sie fühlen sich hier nicht wohl**.
3. ... gibt es **Cliquen**, die mit anderen **nichts zu tun haben wollen** und/oder sich gegen andere verbünden.
4. ... gibt es **Cliquen**, die den **Ton angeben wollen** und **andere rumkommandieren**.
5. ... **wird oft gestritten**.
6. ... gibt es Schüler, die normalerweise **von gemeinsamen Aktivitäten ausgeschlossen werden**.
7. ... **kann man schwer miteinander reden, weil keiner dem anderen zuhören will**.
8. ... gibt es Mitschüler, die anderen abwertende Blicke zuwerfen oder gegenüber ihnen **abwertende Andeutungen oder Bewegungen**, z.B. nachäffen, beleidigende Gesten **machen**.
9. ... versuchen manche Schüler **gut dazustehen, indem sie Mitschüler schlecht machen**.
10. ... werden bestimmte Mitschüler **mündlich oder schriftlich beschimpft, beleidigt** oder **bedroht**.
11. ... **lästern** einige im Chat oder per SMS **über Mitschüler, verbreiten Gerüchte** oder „machen sie runter“.
12. ... **stören** einige Schüler **den Unterricht**, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.
13. ... wollen manche **nicht akzeptieren, dass Mitschüler andere Meinungen haben**.
14. ... **werden Mitschüler wegen ihres Verhaltens oder ihrer Hobbys kritisiert**.
15. ... **hänseln** manche Schüler ihre **Mitschüler wegen ihres Aussehens, ihrer Kleidung, ihrer Familie oder ihrer Herkunft**.
16. ... **benutzen** Schüler gegenüber Mitschülern **heftige Schimpfworte**.
17. ... werden **Sachen** von Mitschülern absichtlich **kaputt gemacht, versteckt** oder **geklaut**.
18. ... kommt es vor, dass Schüler Mitschüler **körperlich bedrohen, angreifen** oder **verprügeln**
19. ... sind Schüler sehr **gemein zu Mitschülern**, lassen sie nicht in Ruhe und/oder **weigern sich** mit ihnen **zusammenzuarbeiten**.
20. ... ist manchmal **guter Unterricht schwierig**, weil es soviel **Unruhe und Streit** untereinander gibt.

Teil 2

Dein persönliches Erleben ...

21. Kommt es vor, dass du **nicht deine Meinung sagen kannst** und/oder deine **Meinung lächerlich gemacht** wird?
22. Gibt es Mitschüler, die **nicht mit dir sprechen wollen** oder **anderen verbieten mit dir zu sprechen**?
23. Gibt es Mitschüler, die es **ablehnen mit dir zusammenzuarbeiten**, z.B. bei einem exposé, in Kleingruppen oder **anderen verbieten es zu tun**?
24. Wirst du von Mitschülern bei deiner Arbeit oder der Mitarbeit in der Klasse **gestört, kritisiert** oder **lächerlich gemacht**?
25. Werfen dir Mitschüler abwertende Blicke zu oder machen **abwertende Andeutungen** oder **Bewegungen**, z.B. nachäffen, beleidigende Gesten?
26. Sprechen andere hintenrum schlecht über dich oder erzählen **Gerüchte** oder **Lügen**?
27. Wirst du von Mitschülern **mündlich oder schriftlich**, im Chat oder per SMS **beschimpft, beleidigt**, „runter gemacht“ oder **bedroht**?
28. **Werden von dir Filme/Fotos gemacht und ohne deine Zustimmung ins Internet gesetzt oder per Handy ausgetauscht?**
29. Wirst du wegen deinem Aussehen, deiner Kleidung oder deiner Freizeitgestaltung **kritisiert, geärgert** oder **ausgelacht**?
30. Wirst du **wegen deiner Sprache, deiner Familie oder Herkunft** (z.B. Nationalität, Hautfarbe, Religion, Wohnort, Beruf der Eltern...) **gehänfelt**?
31. Wirst du von Mitschülern **mündlich oder schriftlich erpresst**?
32. **Musst du für jemanden (Haus)Aufgaben oder sonstige Arbeiten erledigen?**
33. **Verlangt jemand** von dir, dass du **Dinge tust**, die dir **unangenehm, peinlich** oder sogar selbst **erniedrigend sind**?
34. **Drohen** dir ein oder mehrere Mitschüler **körperliche Gewalt oder Schläge** an oder bedrohen dich mit einem Gegenstand?
35. Wirst du von einem oder mehreren Mitschülern **körperlich angegriffen oder geschlagen**?
36. Musst du Sachen hergeben, die dir gehören oder **nimmt dir jemand Sachen weg**?
37. **Richtet** einer deiner Mitschüler bewusst **Schaden an** deinen Sachen an? (Kleidung, Schulsachen ...)

38. Wirst du von Mitschülern **sexuell belästigt**, z.B. unangenehm berührt, „begrabscht“?
39. Fühlst du dich in der Schule wegen des Klassenklimas traurig und hast Angst vor Unterrichtspausen?
40. Denkst du wegen des Klassenklimas daran die Schule oder Klasse zu wechseln?
41. Gibt es noch etwas anderes, was andere gegen deinen Willen tun und von dem du glaubst, dass es gegen dich gerichtet ist? Was? Bitte schreibe ein paar Stichworte auf und gib an, wie häufig das vorkommt.
42. Was ich sonst noch mitteilen möchte:

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	sehr übersichtlich, optische Hilfen (wechselnde Farben, Tabellenform mit Hilfslinien), 2 Teile, max. 13 Items pro Seite
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	42 Items (davon zwei offene Fragen/Aussagen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja (Items: 41, 42)
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	ja (Items: 21-42)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1-20)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	nein
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja

Formulierung Antwortalternativen	sehr oft / häufig / manchmal / nie
Antwortmodus identisch	ja
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	nein (z.B.)
Fachbegriffe vermeiden	nein (Cliques, Gesten, exposé)
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	13, 14, 15, 21, 29, 30
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	6, 23
Hilfsbereitschaft	

Rivalität	1, 3, 4, 9
Aggression	5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	
Störneigung	12, 20
Unklar / Sonstiges	
	2, 7, 28, 32, 39-42

Anhang E: Fragebogen Schule A: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog

Beobachtungen, die du gemacht hast (bitte schreibe die offiziellen Namen deiner Mitschüler/innen, keine Übernamen)

1. Welche Schüler oder Schülerinnen sind mehr oder weniger alleine?

.....

2. Welche zwei oder drei Schüler/innen haben in der Klasse am meisten zu sagen?

.....

3. Auf welche zwei oder drei Schüler/innen hört man am wenigsten oder welche haben am wenigsten zu sagen?

.....

4. Welche zwei oder drei Schüler/innen plagen am meisten andere Mitschüler oder Mitschülerinnen?

.....

5. Welche zwei oder drei Schüler/innen werden am meisten fertiggemacht, ausgeschlossen oder geplatzt?

.....

6. Wer streitet am meisten mit wem?

.....

7. Welche zwei oder drei Schüler/innen versuchen am meisten bei Streitigkeiten zu schlichten oder zu helfen?

.....

8. Welche zwei oder drei Schüler/innen lassen andere nicht mitspielen/ schliessen andere aus?

.....

9. Welche zwei oder drei Schüler/innen stören am meisten den Unterricht?

.....

10. Welche zwei oder drei Schüler/innen können auf die Klasse positiven einwirken / andere positiv beeinflussen?

.....

11. Welche zwei oder drei Schüler/innen übertreten am meisten Regeln in der Schule/Klasse?

.....

12. Weitere wichtige Beobachtungen, die du in deiner Klasse oder rund um die Schule gemacht hast:

.....

13. Was soll in der Klasse anders werden?

.....

14. Mich stört in der Klasse:

.....

15. Mich freut in der Klasse:

.....

.....

Persönlich

	fast täglich	1x pro Woche	selten	nie
11. Ich werde beschimpft oder beleidigt	1	2	3	4
12. Ich werde ausgelacht, verspottet oder fertiggemacht	1	2	3	4
13. Ich werde ausgeschlossen, darf nicht mitmachen	1	2	3	4
14. Es werden mir Sachen weggenommen oder kaputtgemacht	1	2	3	4
15. Ich werde unter Druck gesetzt oder sie versuchen mich zu erpressen	1	2	3	4
16. Ich wurde geschubst, gestossen oder angegriffen	1	2	3	4
17. Sie sagten mir, ich solle nicht mit einem bestimmten Kind spielen	1	2	3	4
18. Ich erhielt beleidigende SMS oder wurde in Chats oder Internet von Schulkameraden beleidigt	1	2	3	4

Zur Klasse und Schule allgemein

	stimmt genau		stimmt nicht	
1. Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, hilft immer jemand	4	3	2	1
2. Wenn jemand einen Fehler macht, freuen sich die andern darüber	4	3	2	1
3. In unserer Klasse wird keiner ausgeschlossen	4	3	2	1
4. Einige Mitschüler/-innen machen andere schlecht oder verspotten sie immer wieder, damit sie selbst gut dastehen	4	3	2	1
5. Wir haben ein gutes Klassenklima	4	3	2	1
6. Keiner getraut sich, das zu sagen, was er wirklich denkt	4	3	2	1
7. Die Lehrer/-innen sorgen dafür, dass in der Klasse niemand ausgegrenzt wird	4	3	2	1
8. Es gibt Schüler/-innen in unserer Klasse, die nehmen sich mehr Rechte heraus als sie eigentlich dürften	4	3	2	1
9. Es gibt in unserer Klasse Schüler/-innen, die immer wieder keinen Respekt zeigen gegenüber Lehrpersonen	4	3	2	1
10. Manchmal würde ich gerne anderen sagen, sie sollen aufhören, wenn sie jemanden plagen oder fertigmachen	4	3	2	1

Rolle

Wenn in deiner Klasse Schüler oder Schülerinnen geplatzt, fertig gemacht, ausgeschlossen oder geschlagen werden, dann bist du...

	fast täglich	1x pro Woche	selten	nie
Zuschauer/in	1	2	3	4
Mitläufer/in	1	2	3	4
Täter/in	1	2	3	4
Opfer	1	2	3	4

Analyse Items Fragebogen Schule A

1. Welche Schüler oder Schülerinnen sind **mehr oder weniger alleine**?
2. Welche zwei oder drei Schüler/innen haben in der Klasse **am meisten zu sagen**?
3. Auf welche zwei oder drei Schüler/innen **hört man am wenigsten** oder welche haben **am wenigsten zu sagen**?
4. Welche zwei oder drei Schüler/innen **plagen** am meisten **andere Mitschüler oder Mitschülerinnen**?
5. Welche zwei oder drei Schüler/innen werden am meisten **fertiggemacht, ausgeschlossen oder geplagt**?
6. Wer **streitet** am meisten mit wem?
7. Welche zwei oder drei Schüler/innen versuchen am meisten bei Streitigkeiten zu **schlichten oder zu helfen**?
8. Welche zwei oder drei Schüler/innen **lassen andere nicht mitspielen / schliessen andere aus**?
9. Welche zwei oder drei Schüler/innen **stören** am meisten **den Unterricht**?
10. Welche zwei oder drei Schüler/innen können auf die Klasse **positiv einwirken / andere positiv beeinflussen**?
11. Welche zwei oder drei Schüler/innen **übertreten** am meisten **Regeln** in der Schule/Klasse?
12. Weitere wichtige Beobachtungen, die du in deiner Klasse oder rund um die Schule gemacht hast:
13. Was soll in der Klasse anders werden?
14. Mich stört in der Klasse:
15. Mich freut in der Klasse:
16. Wenn jemand aus der Klasse Hilfe braucht, **hilft immer jemand**.
17. Wenn jemand einen **Fehler** macht, **freuen sich die andern darüber**.
18. In unserer Klasse wird **keiner ausgeschlossen**.
19. Einige Mitschüler/innen **machen andere schlecht** oder **verspotten** sie immer wieder, damit sie **selbst gut dastehen**.
20. **Wir haben ein gutes Klassenklima**.
21. Keiner getraut sich, **das zu sagen, was er wirklich denkt**.
22. Die **Lehrer/innen sorgen dafür**, dass in der Klasse **niemand ausgegrenzt wird**.
23. **Es gibt Schüler/innen in unserer Klasse, die nehmen sich mehr Rechte heraus als sie eigentlich dürften**.
24. Es gibt in unserer Klasse Schüler/innen, die immer wieder **keinen Respekt zeigen** gegenüber Lehrpersonen.
25. Manchmal **würde ich gerne anderen sagen, sie sollen aufhören, wenn sie jemanden plagen** oder **fertigmachen**.
26. Ich werde **beschimpft oder beleidigt**.
27. Ich werde **ausgelacht, verspottet oder fertiggemacht**.
28. Ich werde **ausgeschlossen**, darf nicht mitmachen.
29. Es werden mir **Sachen weggenommen oder kaputtgemacht**.
30. Ich werde **unter Druck gesetzt** oder sie versuchen mich zu **erpressen**.
31. Ich wurde **geschubst, gestossen oder angegriffen**.
32. Sie sagten mir, ich solle **nicht mit einem bestimmten Kind spielen**.
33. Ich erhielt **beleidigende SMS** oder wurde ich Chats oder Internet von Schulkameraden **beleidigt**.
34. Wenn in deiner Klasse Schüler oder Schülerinnen **geplagt, fertig gemacht, ausgeschlossen** oder **geschlagen** werden, dass bist du...

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Verschiedene Blätter mit verschiedenen Rubriken (Beobachtungen, Persönlich, Zur Klasse / Schule allgemein, Rolle), unterschiedliche Farben; 15 offene Fragen auf einer Seite (recht eng); bei geschlossenen Fragen: Hilfslinien
Anonymität der Befragten	nein
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	34 Items (davon 15 offene Fragen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja (Items: 16-34)
Offene Frage- / Aussageform	ja (Items: 1-15)
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	ja (Items: 26-34)
Personalisierte Items	ja (Items: 12,14,15,25-34)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1-11,16-24)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein

Verbal verankerte Rating-Skala	ja
Formulierung Antwortalternativen	fast täglich / 1 x pro Woche / selten / nie stimmt genau 4, 3, 2, 1 stimmt nicht
Antwortmodus identisch	nein
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	ja
Fachbegriffe vermeiden	ja
Kriterium	
	Thematische Aspekte
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	22
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	24
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	21
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	1, 8, 18, 28, 32

Hilfsbereitschaft	7, 10, 16, 25
Rivalität	2, 3, 17, 19
Aggression	4, 5, 6, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	
Störneigung	9, 11
Sonstiges / Unklar	
	12, 13, 14, 15, 20, 23

Fragebogen zum Klassenklima

Wir haben nun unser erstes, gemeinsames Vierteljahr hinter uns. Wir haben schon vieles miteinander erlebt und teilweise strenge Zeiten miteinander durchgemacht.

Welche Leistungen ihr im fachlichen Unterricht alles meistert, habe ich schon gesehen. In euch hinein sehen kann ich leider nicht ☹.

Deshalb möchte ich, dass ihr diesen (etwas längeren) Fragebogen, betreffend des Klassenklimas, durchgeht. So kann ich auch erkennen, wie die soziale Lage in unsere Klasse aussieht und wie du dich in der Klasse fühlst.

Bitte sei ehrlich – denn Schmeicheleien und Lügen helfen uns hier nicht weiter. Es kann sein, dass sich einige Punkte wiederholen. Lass dich davon nicht beeinflussen und kreuze an, als ob du es noch nie vorher gelesen hast ☺

1. Teil

		Völlig richtig	Eher richtig	Eher falsch	Völlig falsch
1	Wenn jemand aus unserer Klasse Hilfe braucht, helfen ihm die Mitschüler/innen gerne.				
2	Manche meiner Mitschüler/innen versuchen gut dazustehen, indem sie andere Schüler/innen schlecht machen.				
3	In unserer Klasse gibt es eine richtig gute Klassengemeinschaft.				
4	Die meisten Schüler/innen in der Klasse lernen gerne und strengen sich für die Schule an.				
5	Wenn jemand einen Fehler macht oder eine schlecht Note bekommt, dann freuen sich viele meiner Mitschüler/innen heimlich.				
6	In unserer Klasse ist es allen wichtig, eine gute Leistung zu erbringen.				
7	In dieser Klasse interessiert sich kaum einer für die Probleme des anderen.				
8	Es gibt in unserer Klasse häufig Streitereien zwischen den Schüler/innen.				
9	Bei uns ist es selbstverständlich, dass die stärkeren Schüler/innen den schlechteren helfen.				
10	Viele Schüler/innen in der Klasse lernen nur, weil sie Angst vor schlechten Noten haben – für die Schule interessieren sie sich wenig.				
11	Einige Schüler/innen stören immer wieder den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.				
12	In unserer Klasse kann man schwer miteinander reden, weil keiner dem anderen zuhören will.				
13	In meiner Klasse habe ich mehrere gute Freunde.				

2. Teil

Die folgenden Fragen sollen helfen, Probleme aufzuspüren, Gutes und Bewahrenswertes zu entdecken und ein für alle angenehmes „Klassenklima“ herzustellen ...

DENN wir *müssen* bzw. *dürfen* noch viele Tage miteinander auskommen, gemeinsam leben und gemeinsam lernen – ohne Sorgen oder Stress ...

	stimmt völlig	stimmt überwiegen d	stimmt teilweise	stimmt eher nicht	stimmt nicht
Ich fühle mich in der Klassengemeinschaft wohl.					
Ich habe viele gute Freunde in der Klasse.					
Ich kann meine Meinung offen sagen.					
Wenn ich Hilfe brauche, so kann ich immer jemanden aus der Klasse fragen.					
Wenn ich am Morgen mal keine Lust auf Schule habe, geht es mir schon wieder besser, wenn ich erst mal da bin.					
Häufig werde ich um Rat gefragt.					
Wenn ich etwas zu sagen habe, hört man mir zu.					
Am meisten freue ich mich auf die Pausen.					
In unserer Klasse gehen wir freundlich miteinander um.					
Jeder kann seine Meinung sagen, ohne Angst vor Ausgrenzung oder blöden Kommentaren haben zu müssen.					
Wir halten zusammen und können durch dick und dünn gehen.					
Es gibt keine Aussenseiter in unserer Klasse.					
Jeder kann sagen, was er denkt, ohne Folgen zu befürchten.					
Wenn jemand sich daneben benommen hat, lachen wir darüber und vergessen es wieder.					
Wir können Schwierigkeiten gemeinsam meistern.					
Wir sind eine „klasse“ Klasse!					

3. Teil

Stelle Dir unsere Klasse als Spiegelei vor ...

Was ist „das Gelbe vom Ei“ und was schwimmt noch mit?

... trage Begriffe, oder Gedanken zur Klasse in das Spiegelei ein!

4. Teil

	Frage Bei uns in der Klasse...	Trifft ganz zu	Manchmal	Stimmt nicht	Ich weiss nicht
1	...wird hinter dem Rücken von jemandem schlecht geredet.				
2	...fügt man jemandem regelmässig Schaden zu (z.B. Hefte verschwinden lassen, Fätzli werfen,...)				
3	...wird jemand vor andern lächerlich gemacht, blossgestellt				
4	...wird jemand immer wieder ausgeschlossen, z.B. darf nicht mitspielen in der Pause, ist immer als letzter beim Gruppenmachen übrig, will niemand wirklich zusammensein,...				
5	...werden falsche Gerüchte über andere verbreitet				
6	...lässt man jemanden nie zu Wort kommen				
7	...macht man sich oft über etwas Persönliches lustig (Nase, Frisur, Kleider,...)				

8	...wird jemand durch ständiges Kritisieren unter Druck gesetzt (nichts was die Person macht, ist richtig, alles macht sie falsch)				
9	...werden Kinder, die sich für unbeliebte Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen unter Druck gesetzt				
10	...wird jemand immer wieder belästigt (mit Zeichnungen, Worten,...)				
11	...wird jemand immer wieder berührt, geschlagen, gekniffen, getreten, geschubst etc, obwohl diese Person das gar nicht will				
12	...werden schlechte Geheimnisse über jemanden herum erzählt, auch wenn sie nicht stimmen				
13	...wird jemand ständig ausgelacht				
14	...wird jemand ständig als dumm hingestellt				
15	...wird jemand ständig verspottet				
16	...wird jemand erpresst (z.B. Znüni bringen, Geld,...)				
17	...wird jemandem immer wieder der gleiche verletzende Übernamen gesagt				
So geht's mir...					
1	Ich fühle mich von den anderen ausgestossen				
2	Ich habe das Gefühl, mich will niemand, wenn man Gruppen machen sollte				
3	Ich fühle mich wohl in dieser Klasse				
4	Es gibt einige Personen in der Klasse, die ich nicht leiden kann				
5	Bei Gruppenarbeiten ist es mir egal mit wem ich zusammen bin				
6	Unter den Jungs fühle ich mich wohl				
7	Unter den Mädchen fühle ich mich wohl				
8	Bei Gruppenarbeiten kann ich auch gut mit Personen arbeiten, die ich nicht so gut mag				
9	Ich gehe gerne in die Schule, wenn ich es mit den anderen gut habe				
10	Wenn ich sehe, dass es jemandem nicht so gut geht, frage ich was los ist und setze mich (wenn möglich) auch für diese Person ein				
11	Mir ist es egal, wie's den anderen geht, Hauptsache mir geht's gut				
12	Manchmal gibt es Situationen, wo bei uns jemand ausgeschieden wird. Auch wenn ich das weiss, setze ich mich nicht für diese Person ein, weil ich Angst habe, auch ausgestossen zu werden.				
13	Wenn es einen Konflikt gibt, dann möchte ich diesen lösen				
14	Ich finde das Sorgenkästli eine gute Möglichkeit, Konflikte in der Klasse zu lösen				
15	Ich weiss nicht, wie man Konflikte lösen sollte				

Analyse Items Fragebogen Schule B

1. Wenn jemand aus unserer Klasse **Hilfe braucht, helfen** ihm die Mitschüler/innen gerne.
2. Manche meiner Mitschüler/innen versuchen **gut dazustehen**, indem sie andere Schüler/innen **schlecht machen**.
3. In unserer Klasse gibt es eine richtig gute **Klassengemeinschaft**.
4. Die meisten Schüler/innen in der Klasse **lernen gerne** und **strengen sich** für die Schule an.
5. Wenn jemand einen **Fehler macht** oder eine schlecht Note bekommt, dann **freuen sich viele** meiner Mitschüler/innen heimlich.
6. In unserer Klasse ist es allen wichtig, **eine gute Leistung zu erbringen**.
7. In dieser Klasse **interessiert sich kaum** einer für die **Probleme des anderen**.
8. Es gibt in unserer Klasse häufig **Streitereien** zwischen den Schüler/innen.
9. Bei uns ist es selbstverständlich, dass die stärkeren Schüler/innen den schlechteren **helfen**.
10. Viele Schüler/innen in der Klasse **lernen nur**, weil sie **Angst vor schlechten Noten** haben – für die Schule interessieren sie sich wenig.
11. Einige Schüler/innen **stören** immer wieder den **Unterricht**, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.
12. In unserer Klasse kann man schwer miteinander reden, weil **keiner dem anderen zuhören will**.
13. In meiner Klasse habe ich **mehrere gute Freunde**.
14. Ich fühle mich in der **Klassengemeinschaft** wohl.
15. Ich habe **viele gute Freunde** in der Klasse.
16. Ich kann meine **Meinung offen sagen**.
17. Wenn ich **Hilfe** brauche, so kann ich immer jemanden aus der Klasse fragen.
18. Wenn ich am Morgen mal keine Lust auf Schule habe, geht es mir schon wieder besser, wenn ich erst mal da bin.
19. Häufig werde ich **um Rat gefragt**.
20. Wenn ich etwas zu sagen habe, **hört man mir zu**.
21. Am meisten freue ich mich auf die Pausen.
22. In unserer Klasse gehen wir **freundlich miteinander um**.
23. Jeder kann **seine Meinung sagen**, ohne Angst vor Ausgrenzung oder blöden Kommentaren haben zu müssen.
24. Wir **halten zusammen** und können durch dick und dünn gehen.
25. Es gibt **keine Außenseiter** in unserer Klasse.
26. Jeder **kann sagen, was er denkt**, ohne Folgen zu befürchten.
27. Wenn jemand sich daneben benommen hat, lachen wir darüber und vergessen es wieder.
28. Wir können Schwierigkeiten **gemeinsam** meistern.
29. Wir sind eine „**klasse**“ Klasse!
30. Stelle Dir unsere Klasse als Spiegelei vor... Was ist „das Gelbe vom Ei“ und was schwimmt noch mit? ... trage Begriffe, oder Gedanken zur Klasse in das Spiegelei ein!
Bei uns in der Klasse...
31. ...wird **hinter dem Rücken** von jemandem **schlecht geredet**.
32. ...**fügt** man jemandem regelmässig **Schaden zu** (z.B. Hefte verschwinden lassen, Fätzli werfen,...).
33. ...wird jemand vor andern **lächerlich gemacht, blossgestellt**.
34. ...wird jemand immer wieder **ausgeschlossen**, z.B. darf nicht mitspielen in der Pause, ist immer als letzter beim Gruppenmachen übrig, will niemand wirklich zusammensein,...
35. ...werden **falsche Gerüchte über andere verbreitet**.
36. ...**lässt man jemanden nie zu Wort kommen**.
37. ...macht man sich oft **über etwas Persönliches lustig** (Nase, Frisur, Kleider,...).
38. ...wird jemand durch **ständiges Kritisieren** unter Druck gesetzt (nichts was die Person macht, ist richtig, alles macht sie falsch).
39. ...**werden Kinder**, die sich für unbeliebte Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen **unter Druck gesetzt**.
40. ...wird jemand immer wieder **belästigt** (mit Zeichnungen, Worten,...).
41. ...wird jemand immer wieder berührt, **geschlagen, gekniffen, getreten, geschubst** etc, obwohl diese Person das gar nicht will.
42. ...werden **schlechte Geheimnisse** über jemanden **herum erzählt**, auch wenn sie nicht stimmen.
43. ...wird jemand ständig **ausgelacht**.
44. ...wird jemand ständig **als dumm hingestellt**.
45. ...wird jemand **ständig verspottet**.
46. ...wird jemand **erpresst** (z.B. Znüni bringen, Geld,...).
47. ...wird jemandem immer wieder der gleiche **verletzende** Übernamen gesagt.

48. Ich fühle mich von den anderen **ausgestossen**.
49. Ich habe das Gefühl, mich **will niemand**, wenn man **Gruppen** machen sollte.
50. Ich fühle mich wohl in dieser Klasse.
51. Es gibt einige Personen in der Klasse, die ich nicht leiden kann.
52. Bei Gruppenarbeiten ist es mir egal mit wem ich zusammen bin.
53. Unter den Jungs fühle ich mich wohl.
54. Unter den Mädchen fühle ich mich wohl.
55. Bei Gruppenarbeiten kann ich auch gut mit Personen arbeiten, die ich nicht so gut mag.
56. Ich gehe gerne in die Schule, wenn ich es mit den anderen gut habe.
57. Wenn ich sehe, dass es jemandem nicht so gut geht, frage ich was los ist und **setze mich** (wenn möglich) auch **für diese Person ein**.
58. Mir ist es egal, wie's den anderen geht, Hauptsache mir geht's gut.
59. Manchmal gibt es Situationen, wo bei uns **jemand ausgeschieden wird**. Auch wenn ich das weiss, setze ich mich nicht für diese Person ein, weil ich **Angst habe**, auch **ausgestossen zu werden**.
60. Wenn es einen Konflikt gibt, dann möchte ich diesen lösen.
61. Ich finde das Sorgenkästli eine gute Möglichkeit, Konflikte in der Klasse zu lösen.
62. Ich weiss nicht, wie man Konflikte lösen sollte.

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Wirkt etwas chaotisch, nicht einheitlich, viele unterschiedlich gestaltete Teile, Fragen teils nummeriert, teils nicht. Wechsel von Antwortformaten. Items wirken zusammengesachtelt. Hilfslinien zwischen den Items vorhanden.
Anonymität der Befragten	nein
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit	62 Items (davon eine offene Frage). Zumutbarkeit fraglich.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	ja (Items: 13-21,48-61)
Personalisierte Items	ja (Items: 13-21,30,48-62)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1-12,22-29,31-47)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	nein
Grafische Rating-Skala	ja
Verbal verankerte Rating-Skala	ja

Formulierung Antwortalternativen	völlig richtig, eher richtig, eher falsch, völlig falsch stimmt völlig, stimmt überwiegend, stimmt teilweise, stimmt eher nicht, stimmt nicht trifft ganz zu, manchmal, stimmt nicht, ich weiss nicht
Antwortmodus identisch	nein
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4,5,3
«Weiss nicht»-Kategorie	ja
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	teilweise (Ausnahmen: Items: 25,62)
Klare Satzkonstruktionen	teilweise (Ausnahmen: Items: 10, 59)
Wortabkürzungen vermeiden	nein (z.B, etc.)
Fachbegriffe vermeiden	ja, zu gewissen Begriffen: Beispiele
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	16, 23, 26, 37
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	3, 13, 14, 15, 24, 25, 28, 29, 48, 49, 34, 59

Hilfsbereitschaft	1, 9, 17, 19, 57
Rivalität	2, 5, 7, 12, 20
Aggression	8, 31, 32, 33, 35, 36, 38-47
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	10
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	4, 6
Störneigung	11
Sonstiges / Unklar	
	18, 21, 22, 27, 30, 50-56, 58, 60-62

Analyse Items Fragebogen Schule C

Ich habe im letzten Monat in unserer Klasse beobachtet: In unserer Klasse...

1. **helfen** wir uns **gegenseitig**.
2. **ärgern** wir uns (**Provokationen**, Übernamen,...).
3. fragen wir uns, **wie es einem geht**.
4. wird **beleidigt**.
5. wird **bedroht**.
6. wird **geschlagen**.
7. wird **Streit** friedlich gelöst.
8. **gehen wir** bei Problemen und Sorgen **zur Lehrerin**.
9. **lösen wir Probleme selbst**.
10. werden **Lügen verbreitet**.
11. wird **über Abwesende schlecht geredet**.

In unserer Klasse...

12. gibt es **feste Gruppen**.
13. ist es schwierig, **Freunde zu finden**.
14. kommt es oft zu **Streit**.
15. **helfen** Mitschülerinnen und -schüler bei Problemen.
16. ist es im Unterricht ruhig, so dass alle **gut lernen können**.
17. **fühle ich mich (Zahlen 1 bis 5)**.
18. **Alle können** einem Klassenchat **beitreten** und **mitmachen**.
19. Manche werden im Internet **beleidigt** oder **angegriffen**.
20. Über **Abwesende** wird **schlecht geredet**.
21. **Wie schätzt Du den Umgang miteinander in Deiner Klasse ein?**
22. **Wie schätzt Du den Umgang miteinander in der Schule ein?**
23. **Was mir zu diesem Thema noch einfällt:**

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Übersichtliches Design. Geschlossene Aussageformen in Tabellenform, somit Hilfslinien.
Anonymität der Befragten	nein
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit	23 Items (davon eine offene Frage). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage-/ Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	ja (Items: 17,21-23)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1-16,18-20)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	ja
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	ja
Formulierung Antwortalternativen	oft, selten, nie (1) unwohl, sehr wohl (5)

	oft, selten, nie schlecht 1 2 3 4 5 sehr gut
Antwortmodus identisch	nein
Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5,3
«Weiss nicht»-Kategorie	ja
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	ja
Fachbegriffe vermeiden	ja
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	8
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	12, 13, 18
Hilfsbereitschaft	1, 3, 15

Rivalität	
Aggression	2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 19, 20
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	16
Unklar / Sonstiges	
Unklar / Sonstiges	
	9, 17, 21-23

Was denkst du über das Klima in deiner Klasse?

Wie schätzt du die Situation in deiner Klasse ein. Diese Antworten bleiben anonym.

Wir akzeptieren die MitschülerInnen und haben einen respektvollen Umgang miteinander.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

Wir haben einen guten Teamgeist und halten alle zusammen.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

Streitereien in der Klasse und untereinander werden aktiv gelöst.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

In unserer Klasse sind wir hilfsbereit und unterstützen uns gegenseitig.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

Wir hören zu, wenn jemand spricht.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

Bei uns in der Klasse wird niemand ausgeschlossen/ausgelacht.

Trifft überhaupt nicht zu 1 2 3 4 5 Trifft voll & ganz zu

1.) In meiner Klasse fühle ich mich wohl,
weil.....
.....
.....
.....

2.) In meiner Klasse fühle ich mich **nicht** wohl,
weil.....
.....
.....

3.) Wie schätzt du dein Ansehen in der Klasse ein?

- Die meisten mögen mich.
- Einige mögen mich, einige nicht.
- Ich bin eher unbeliebt.
- Die meisten sind gemein zu mir.
- Ich werde von den andern völlig ignoriert.

5.) Welche zwei oder drei Schüler/innen haben in der Klasse am meisten zu sagen?
.....
.....

6.) Welche zwei oder drei Schüler/innen werden in der Klasse am meisten ausgelacht oder ausgeschlossen?
.....
.....

7.) Welche zwei oder drei Schüler/innen lassen andere nicht mitspielen und schliessen andere aus?
.....
.....

8.) Welche zwei oder drei Schüler/innen versuchen am meisten, Streit zu schlichten und zu helfen?
.....
.....

9.) Was könnte deiner Meinung nach zur Verbesserung des Klassenklimas beitragen?
.....
.....

.....10.) Was kannst du selber dazu beitragen?
.....
.....

Danke fürs Ausfüllen!

Analyse Items Fragebogen Schule D

1. Wir **akzeptieren** die MitschülerInnen und haben einen **respektvollen Umgang** miteinander.
2. Wir haben einen guten **Teamgeist** und **halten alle zusammen**.
3. **Streitereien** in der Klasse und untereinander werden aktiv gelöst.
4. In unserer Klasse sind wir **hilfsbereit** und **unterstützen uns gegenseitig**.
5. Wir **hören zu**, wenn jemand spricht.
6. Bei uns in der Klasse **wird niemand ausgeschlossen/ausgelacht**.
7. *In meiner Klasse fühle ich mich wohl, weil...*
8. *In meiner Klasse fühle ich mich nicht wohl, weil...*
9. *Wie schätzt du dein Ansehen in der Klasse ein?*
10. Welche zwei oder drei Schüler/innen haben in der Klasse **am meisten zu sagen**?
11. Welche zwei oder drei Schüler/innen werden in der Klasse **am meisten ausgelacht** oder **ausgeschlossen**?
12. Welche zwei oder drei Schüler/innen **lassen andere nicht mitspielen** und **schliessen andere aus**?
13. Welche zwei oder drei Schüler/innen versuchen am meisten, **Streit zu schlichten** und zu **helfen**?
14. *Was könnte deiner Meinung nach zur Verbesserung des Klassenklimas beitragen?*
15. *Was kannst du selber dazu beitragen?*

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Platz zwischen den Items, wirkt nicht überladen. Keine Hilfslinien (in Anbetracht der wenigen Items mit geschlossenem Antwortformat nicht nötig)
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit	15 Items (davon acht offene Fragen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	ja (Items: 7-9,14,15)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1-6,10-13)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	nein
Formulierung Antwortalternativen	Trifft überhaupt nicht zu 1, 2, 3, 4, 5 Trifft voll & ganz zu

Antwortmodus identisch	ja
Gerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	5
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	ja
Fachbegriffe vermeiden	ja
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	1
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	2, 6, 11, 12
Hilfsbereitschaft	4, 13
Rivalität	5, 10

Aggression	3
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	
Störneigung	
Unklar/Sonstiges	
	7-9,14,15

Anhang I: Fragebogen Schule E: Dokument, Analyse der Items sowie Auswertung Kriterienkatalog

Liebe Schülerin, Lieber Schüler

Mit diesem Fragebogen soll untersucht werden, wie das "Klima", die Stimmung in deiner Klasse aussieht. Mache ein Kreuz zwischen der 1 und 4.

1= Stimmt gar nicht.

4= Stimmt genau.

	1	2	3	4
In unserer Klasse helfen wir alle gerne, wenn jemand Hilfe braucht.				
Wir achten darauf, dass niemand mit seinen Problemen allein gelassen wird.				
Ich finde in der Klasse schnell jemanden, wenn wir in Gruppen arbeiten sollen.				
Ich fühle mich wohl in meiner Klasse.				
In unserer Klasse werden Streitereien gewaltfrei gelöst.				
Einige in unserer Klasse suchen ständig Streit.				
Einige in unserer Klasse machen sich über ihre Mitschüler/innen lustig.				
In unserer Klasse werden verschiedene Meinungen akzeptiert.				
Bei uns in der Klasse kann man so sein, wie man ist.				
Bei uns werden einzelne Schüler/Schülerinnen ausgeschlossen.				
In unserer Klasse wird viel über die anderen gelästert.				
Wenn ich ehrlich bin, lästere ich viel über andere in der Klasse.				
Ich traue mich meine eigene Meinung zu äussern.				
Ich habe Freunde/Freundinnen in meiner Klasse.				
In unserer Klasse wird selten im Unterricht gestört.				
Viele in unserer Klasse hören im Unterricht nicht zu und reden.				
In unserer Klasse ist es oft zu laut.				
Manchmal habe ich Angst vor meinen Mitschülern und fühle mich bedroht.				

Das finde ich gut an meiner Klasse:

Das stört mich in meiner Klasse:

Das wünsche ich mir, das soll anders werden in meiner Klasse.

Ich bin mit der Stimmung in meiner Klasse zufrieden, so wie sie ist.

Analyse Items Fragebogen Schule E

1. In unserer Klasse **helfen** wir alle gerne, wenn jemand **Hilfe** braucht.
2. Wir achten darauf, dass **niemand** mit seinen Problemen **allein gelassen wird**.
3. Ich **finde** in der Klasse schnell **jemanden**, wenn wir in **Gruppen** arbeiten sollen.
4. **Ich fühle mich wohl in meiner Klasse.**
5. In unserer Klasse werden **Streitereien** gewaltfrei gelöst.
6. Einige in unserer Klasse suchen ständig **Streit**.
7. Einige in unserer Klasse **machen sich** über ihre Mitschüler/innen **lustig**.
8. In unserer Klasse werden **verschiedene Meinungen akzeptiert**.
9. Bei uns in der Klasse kann man **so sein, wie man ist**.
10. Bei uns werden **einzelne Schüler/Schülerinnen ausgeschlossen**.
11. In unserer Klasse wird viel über die anderen **gelästert**.
12. Wenn ich ehrlich bin, **lästere** ich viel über andere in der Klasse.
13. Ich traue mich **meine eigene Meinung** zu **äussern**.
14. Ich habe **Freunde/Freundinnen in meiner Klasse**.
15. In unserer Klasse wird selten im **Unterricht gestört**.
16. Viele in unserer Klasse **hören** im Unterricht **nicht zu und reden**.
17. In unserer Klasse **ist** es oft **zu laut**.
18. Manchmal habe ich **Angst** vor meinen Mitschülern und **fühle mich bedroht**.
19. **Das finde ich gut an meiner Klasse:**
20. **Das stört mich in meiner Klasse:**
21. **Das wünsche ich mir, das soll anders werden in meiner Klasse.**
22. **Ich bin mit der Stimmung in meiner Klasse zufrieden, so wie sie ist.**

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Übersichtlich, geschlossene Aussagen in Tabellenform, reichlich Platz zur Beantwortung der offenen Fragen
Anonymität der Befragten	nein
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit	22 Items (davon drei offene Fragen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	teilweise
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	ja (Items: 12,18)
Personalisierte Items	ja (Items: 1,3,12-14, 18-22)
Depersonalisierte Items	ja (Items: 1,2,5-11,15-17)
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Rating-Skala	ja (endpunktbenannt)
Grafische Rating-Skala	nein
Verbal verankerte Rating-Skala	nein
Formulierung Antwortalternativen	1=stimmt gar nicht 4= stimmt ganz genau

Antwortmodus identisch	ja
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	ja
Fachbegriffe vermeiden	ja
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson - Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	
Restriktivität	
Mitsprache	
Gerechtigkeit	
Komparation	
Aggression	
Schülerinnen - Schüler - Beziehungen	
Toleranz	8,9,13
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	3,10,14
Hilfsbereitschaft	1, 2
Rivalität	

Aggression	5,6,7,11,12,18
Unterrichtsqualität	
Leistungsdruck	
Unterrichtsdruck	
Vermittlungsqualität	
Schülerbeteiligung im Unterricht	
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	
Störneigung	15,16,17
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
	4,19-22

Anhang J: Fragebogen zum Klassenklima von Andres Hartmann: Dokument, Informationen zum Fragebogen sowie Auswertung Kriterienkatalog

Fragebogen zum Klassenklima

Liebe Schülerin, lieber Schüler

Mit diesem Fragebogen soll herausgefunden werden, wie es deiner Meinung nach um das Klima in deiner Klasse steht. Du kannst ehrlich und offen antworten, denn die Auswertung erfolgt anonym. Bitte lies jede Aussage genau durch und überlege dir jeweils, wie sehr diese zutrifft oder nicht. Mache dann im entsprechenden Feld ein Kreuz.

Teil 1: Schülerinnen und Schüler

	In unserer Klasse ...	stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt ziemlich	stimmt völlig
1	... kann jede/r so sein, wie er/sie will.				
2	... haben wir eine gute Klassengemeinschaft.				
3	... leihen die meisten gerne aus, wenn jemandem einmal etwas fehlt.				
4	... freut man sich, wenn jemand einen Fehler macht.				
5	... suchen einige ständig Streit.				
6	... werden Mitschülerinnen und Mitschüler wegen ihres Verhaltens oder ihrer Hobbys kritisiert.				
7	... halten alle prima zusammen, wenn es darauf ankommt.				
8	... helfen die Schülerinnen und Schüler gerne, wenn jemand Hilfe braucht.				
9	... sehen viele in den anderen eine Konkurrenz.				
10	... lästern wir über unsere Mitschülerinnen und Mitschüler (auch in Chats, sozialen Medien, ...).				
11	... akzeptieren wir die unterschiedlichen Meinungen der Mitschülerinnen und Mitschüler.				
12	... kann sich jede/r auf die anderen verlassen, wenn er/sie in der Klemme sitzt.				
13	... ist es selbstverständlich, dass die besten Schüler den schlechteren helfen.				
14	... sind viele neidisch, wenn andere bessere Leistungen haben als sie.				
15	... wird oft gestritten.				

Fragebogen zum Klassenklima

Teil 2: Lehrerinnen und Lehrer

		stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt ziemlich	stimmt völlig
16	Die meisten Lehrpersonen bemühen sich, die Schülerinnen und Schüler auch persönlich kennenzulernen.				
17	Es kommt immer wieder vor, dass jemand von der Lehrperson vor der ganzen Klasse blossgestellt wird.				
18	Die Lehrerinnen und Lehrer lassen uns vieles selbst entscheiden.				
19	Einige Schülerinnen und Schüler werden immer wieder von den Lehrerinnen und Lehrer bevorzugt.				
20	Prüfungen werden bei uns so gestaltet, dass immer nur ganz wenige die Aufgaben gut lösen können.				
21	Es gibt in unserer Klasse Schülerinnen und Schüler, die immer wieder keinen Respekt zeigen gegenüber Lehrpersonen.				
22	Wenn eine Schülerin / ein Schüler in Schwierigkeiten ist, bemühen sich die Lehrpersonen, ihm zu helfen.				
23	Es ist in dieser Klasse leichter, eine Strafe zu bekommen, als eine Anerkennung oder Belohnung.				
24	Die Meinungen der Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrpersonen ernst genommen.				
25	Die guten Schülerinnen und Schüler dürfen sich in der Klasse mehr erlauben als die schlechten.				
26	Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind hauptsächlich an den guten Schülern interessiert.				
27	Gewisse Schülerinnen und Schüler beschimpfen manchmal die Lehrpersonen direkt.				

Fragebogen zum Klassenklima

Teil 3: Unterrichtsgeschehen

		stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt ziemlich	stimmt völlig
28	Wenn eine Lehrperson mit dem Stoff in der Schule nicht durchkommt, wird er häufig als Hausaufgabe gegeben.				
29	Bei uns verlieren die Lehrer schnell die Geduld, wenn wir Fragen zum Stoff stellen.				
30	Unseren Lehrpersonen ist es wichtig, dass wir den Stoff richtig verstehen.				
31	Bei uns wird der Unterricht häufig in irgendeiner Weise von den Schülerinnen und Schülern gestaltet.				
32	Bei uns wird regelmäßig überprüft, ob die Hausübungen richtig sind.				
33	In unserer Klasse kann man es sich kaum leisten, krank zu werden, weil man sonst den Anschluss verliert.				
34	Viele Lehrerinnen und Lehrer erklären den Stoff so wenig, dass es kaum möglich ist, im Unterricht mitzukommen.				
35	Die meisten Lehrpersonen sorgen durch Wiederholungen und zusätzliche Erklärungen dafür, dass wir alle etwas lernen und behalten.				
36	Bei uns können die Schülerinnen und Schüler im Unterricht häufig in Gruppen zusammenarbeiten.				
37	Die meisten Lehrerinnen und Lehrer achten darauf, dass die Hefte regelmäßig und ordentlich geführt werden.				
38	Wenn wir nicht am Wochenende lernen, schaffen wir kaum, was von uns verlangt wird.				
39	Oft wird in einer Stunde so viel durchgenommen, dass man Schwierigkeiten mit dem Mitkommen hat.				
40	Unsere Lehrerinnen und Lehrer geben uns immer wieder Ratschläge, wie man den Stoff am besten lernen kann.				
41	Viele Lehrpersonen gestalten den Unterricht so, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig denken und arbeiten können.				
42	Bei uns kontrollieren die Lehrpersonen laufend, wie wir arbeiten und was wir können.				

Fragebogen zum Klassenklima

Teil 4: Lernhaltungen

In unserer Klasse ...	stimmt nicht	stimmt wenig	stimmt ziemlich	stimmt völlig
43 ... lernen die meisten gerne und strengen sich für die Schule an.				
44 ... ist guter Unterricht schwierig, weil es Unruhe untereinander gibt.				
45 ... ist es allen wichtig, eine gute Leistung zu bringen.				
46 ... stören gewisse Schülerinnen und Schüler immer wieder den Unterricht, obwohl die anderen mitarbeiten möchten.				
47 ... wird an den gestellten Aufgaben gearbeitet, auch wenn keine Lehrperson anwesend ist.				
48 ... hören viele im Unterricht nicht zu und quatschen.				

Du hast nun noch die Möglichkeit, deine eigenen Gedanken zu folgenden Aussagen festzuhalten.

49	Das finde ich gut an/in meiner Klasse: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
----	---

50	Das stört mich an/in meiner Klasse: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
----	--

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen!

Informationen zum Fragebogen von Andres Hartmann

Inhalt:

Der Fragebogen erhebt unterschiedliche Bereiche des Klassenklimas. Dabei wird jedes Klimatelement von einer festgelegten Anzahl Items (zwei bzw. drei) abgedeckt. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zuordnung der Items zu den einzelnen Elementen des Klassenklimas.

Um die Übersicht für die Schülerinnen und Schüler zu erleichtern, ist der Fragebogen in vier Teile gegliedert, welche im Fragebogen auch erwähnt werden. Diese werden in der Tabelle kursiv dargestellt.

Einflussfaktoren des Klassenklimas		
Dimensionen des Klassenklimas sowie <i>Titel im Fragebogen</i>	Einzelne Elemente / Determinanten	Nummer Item
Beziehung zwischen Schülerinnen und Schülern <i>«Teil 1: Schülerinnen und Schüler»</i>	Toleranz	1, 6, 11
	Kohäsion / Klassenzusammenhalt	2, 7, 12
	Hilfsbereitschaft	3, 8, 13
	Rivalität	4, 9, 14
	Aggression	5, 10, 15
Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler <i>«Teil 2: Lehrerinnen und Lehrer»</i>	Pädagogisches Engagement	16, 22
	Restriktivität	17, 23
	Mitsprache	18, 24
	Gerechtigkeit	19, 25
	Komparation	20, 26
	Aggression	21, 27
Unterrichtsqualität <i>«Teil 3: Unterrichtsgeschehen»</i>	Leistungsdruck	28, 33, 38
	Unterrichtsdruck	29, 34, 39
	Vermittlungsqualität	30, 35, 40
	Schülerinnen- und Schülerbeteiligung	31, 36, 41
	Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	32, 37, 42
Lernhaltung der Schülerinnen und Schüler <i>«Teil 4: Lernhaltungen»</i>	Lernbereitschaft	43, 45, 47
	Störneigung	44, 46, 48

Quellen:

Die meisten Items wurden aus bereits bestehenden Fragebögen übernommen. Gewisse davon wurden auch leicht abgeändert. Folgende Quellen dienten als Grundlage für diesen Fragebogen. Die entsprechenden Items sind gemäss deren Nummerierungen den jeweiligen Quellen zugeordnet.

Diel, Eva, und Tanja Nieder. 2010. „Fragebogen zum Klassenklima“. *Hessische Lehrkräfteakademie*. Zugriff 25.06.2019.
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/047%20Fragebogen_Klima_Sch%C3%BClerIn_Sek_I.pdf

(Items: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 47)

Eder, Ferdinand. 1998. „Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 8. bis 13. Klasse“. Göttingen: Hogrefe.

(Items: 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46)

Sander, Wolfgang, Julia Haarmann und Sabine Kühmichel. 2010. „KlassenCheckUp“. *Bundeszentrale für politische Bildung*. Zugriff 24.06.2019.
<https://www.bpb.de/lernen/grafstat/klassencheckup/46318/m-01-02-fragebogen-zum-thema-klassenklima>.

(Items: 4, 8, 48)

Wirth, Astrid. 2012. „Klassenklima erfassen und verbessern - Eine Arbeitshilfe zur Förderung des Klassenklimas“, hrsg., v. Astrid Schorn und Claude Bodeving. Luxembourg: Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnell.

(Items: 6, 10, 15, 44)

Auswertung Kriterienkatalog	
Kriterium	
Formale Aspekte	
Generelles	
Layout	Tabellenform, wechselnde Farben, verschiedene Bereiche
Anonymität der Befragten	ja
Fragebogenlänge / Zumutbarkeit des Fragebogens	50 Items (davon zwei offene Fragen). Zumutbar.
Mehrere Items zur gleichen Determinante	ja
Eigenschaften Items	
Geschlossene Frage- / Aussageform	ja
Offene Frage- / Aussageform	ja
Halboffene Frage- / Aussageform	nein
Hypothetische Itemformulierung	nein
Biografiebezogene Itemformulierung	nein
Personalisierte Items	nein
Depersonalisierte Items	ja
Eigenschaften Antworten	
Zweistufiges, kategoriales Urteil	nein
Numerische Ratingskala	nein
Grafische Ratingskala	nein
Verbal verankerte Ratingskala	ja

Kombination	nein
Formulierung Antwortalternativen	stimmt nicht – stimmt wenig – stimmt ziemlich – stimmt völlig
Antwortmodus identisch	ja
Gerade Anzahl Antwortalternativen	ja
Ungerade Anzahl Antwortalternativen	nein
Effektive Anzahl Antwortmöglichkeiten	4
«Weiss nicht»-Kategorie	nein
Sprachliche Gesichtspunkte	
Items positiv formuliert	ja
Klare Satzkonstruktionen	ja
Wortabkürzungen vermeiden	ja
Fachbegriffe vermeiden	ja
Kriterium	
Thematische Aspekte	
Beziehung Lehrperson – Schülerinnen und Schüler	
Pädagogisches Engagement	16, 22
Restriktivität	17, 23
Mitsprache	18, 24
Gerechtigkeit	19, 25
Komparation	20, 26
Aggression	21, 27
Schülerinnen-Schüler-Beziehungen	
Toleranz	1, 6, 11
Kohäsion / Klassenzusammenhalt	2, 7, 12

Hilfsbereitschaft	3, 8, 13
Rivalität	4, 9, 14
Aggression	5, 10, 15
Merkmale des Unterrichts und der Schule	
Leistungsdruck	28, 33, 38
Unterrichtsdruck	29, 34, 39
Vermittlungsqualität	30, 35, 40
Schülerbeteiligung im Unterricht	31, 36, 41
Kontrolle der Schülerinnen- und Schülerarbeit	32, 37, 42
Lernhaltungen der Schülerinnen und Schüler	
Lernbereitschaft	43, 45, 47
Störneigung	44, 46, 48